

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Die Einschulungsklasse:
Auswirkungen auf schulische Leistungen
in der Primarschulzeit**
Eine quantitative Forschungsarbeit

eingereicht von: Denise Hüsser und Noëmi Meier

Begleitung: lic. phil. Selina Madianos – Hämmerle

04. Dezember 2015

Abstract

Die vorliegende Forschungsarbeit widmet sich der Einschulungsthematik. Sie verfolgt die Frage, wie sich der Besuch der zweijährigen Einschulungsklasse auf Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung und deren schulischen Leistung im weiteren Verlauf der Primarschulzeit auswirkt. Hierfür werden Schul- und Leistungsdokumente einer Stichprobe von Mittelstufenschülerinnen und -schülern zweier Aargauer Primarschulen analysiert. Damit wird die Gegenüberstellung von Schulleistungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse zu jenen der Kinder ermöglicht, welche vom Kindergarten in die Regelklasse empfohlen und eingeschult, respektive in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch regulär eingeschult wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Besuch der Einschulungsklasse zum Grossteil positiv auf die schulischen Leistungen der betreffenden Schülerinnen und Schüler auswirkt.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Einleitung	9
2 Annäherung an den Themenkomplex	10
3 Theoretischer Bezugsrahmen	11
3.1 Das Aargauer Schulsystem	12
3.1.1 Kindergarten	12
3.1.1.1 Heilpädagogische Unterstützung im Kindergarten	12
3.1.1.2 Unterstützung bei Deutsch als Zweitsprache (DaZ) im Kindergarten	13
3.1.1.3 Beurteilung und Beurteilungsinstrument im Kindergarten	13
3.1.1.4 Übertritt vom Kindergarten in die Schule	13
3.1.2 Einschulung und Einschulungsmöglichkeiten	14
3.1.2.1 Kleinklasse	15
3.1.2.2 Sonderschule	16
3.1.2.3 Einschulung in die Regelklasse mit heilpädagogischer Unterstützung	16
3.1.2.4 Unterstützung bei verstärkten Massnahmen (VM)	16
3.1.2.5 Unterstützung bei Begabung und für Minderleister (<i>Underachiever</i>)	17
3.1.3 Einschulung in die Einschulungsklasse der Primarschule	18
3.1.3.1 Einschulungsempfehlung Einschulungsklasse	18
3.1.3.2 Ziel der Einschulungsklasse	18
3.1.3.3 Struktur der Einschulungsklasse	18
3.1.4 Unterstützung bei Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in der Primarschule	18
3.1.4.1 Individuelle Lernziele (IL) aufgrund der Fremdsprachigkeit	19
3.1.5 Beurteilung, Beurteilungsinstrument und Promotion in der Primarschule	19
3.1.5.1 Zwischenbericht (ZB) und Jahreszeugnis (JZ)	19
3.1.5.2 Beurteilungsdossier	20
3.1.5.3 Promotion in der Regel- und Einschulungsklasse der Primarschule	20
3.1.5.4 Beurteilung und Promotion bei individuellen Lernzielen (IL)	21
3.1.5.5 Promotion in der Regelklasse der Primarschule gefährdet oder nicht bestanden	21
3.1.5.6 Promotion in der Einschulungsklasse der Primarschule gefährdet oder nicht bestanden	22
3.1.5.7 Promotion bei besonderer Begabung	22
3.1.6 Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe	23
3.1.6.1 Übertritt mit individuellen Lernzielen (IL) und/oder verstärkten Massnahmen (VM)	24
3.1.7 Therapiemöglichkeiten	24
3.1.7.1 Logopädie- und Legasthenietherapie (Sprachheilunterricht)	25
3.1.7.2 Psychomotoriktherapie	25
3.1.7.3 Dyskalkulietherapie	25
3.2 Die Einschulungsklasse	26
3.2.1 Geschichte der Einschulungsklasse	26
3.2.2 Einschulungsklasse: ein aktueller und politischer Diskussionsgegenstand	26
3.2.3 Wirksamkeit der Einschulungsklasse	27
3.3 Erster Überblick	28
3.3.1 Thematische Zusammenfassung und Folgerungen	28

	Seite	
3.3.2	Aufstellung einer unüberprüfaren Hypothese	29
3.3.3	Präzisierung der Fragestellungen	29
3.4	Entwicklungswissenschaft	31
3.4.1	Begriffe der Entwicklung	32
3.4.1.1	Normaler Entwicklungsverlauf	32
3.4.1.2	Entwicklungsabweichung als Form einer Entwicklungsstörung	33
3.4.1.3	Entwicklungsverzögerung	33
3.4.1.4	Entwicklungsstörung	33
3.4.2	Kurze Zusammenfassung der Entwicklungsbegriffe	33
3.4.3	Entwicklung in Bezug auf das Lernen, die Schule und Leistungen	34
3.5	Zweite Übersicht	34
3.5.1	Thematische Zusammenfassung und Folgerungen	34
3.5.2	Erste überprüfbare Hypothesenbildung	36
3.6	Leistungsbeeinflussende Faktoren	37
3.6.1	Das ICF-Modell	37
3.6.1.1	Aktivität	38
3.6.1.2	Partizipation	38
3.6.1.3	Körperfunktionen und –strukturen	38
3.6.1.4	Umweltfaktoren	39
3.6.1.5	Personbezogene Faktoren	39
3.6.2	Nähere Betrachtung zentraler, beeinflussender Faktoren	39
3.6.3	Leistungsbeurteilung und Rolle der Lehrperson	40
3.6.3.1	Geschichtlicher Bezug zur Leistungsbeurteilung und der Einführung von (Ziffer-) Noten	40
3.6.3.2	Schulische Leistung	42
3.6.3.3	Funktionen und Formen der Leistungsbeurteilung	42
3.6.3.4	Testgütekriterien bei der Beurteilung von Leistungen	43
3.6.3.5	Bezugsnormen	43
3.6.3.6	Einstellungen und Erwartungshaltungen von Lehrpersonen	44
3.6.4	Kurze Zusammenfassung und Folgerungen der Leistungsbeurteilung und der Rolle der Lehrperson	45
3.6.5	Geschlecht und Muttersprache bzw. Fremdsprachigkeit	46
3.6.5.1	Geschlechterspezifische Auswirkungen	46
3.6.5.2	Schichtspezifische Auswirkungen und Fremdsprachigkeit	47
3.6.6	Thematische Zusammenfassung und Folgerungen	48
3.7	Fragestellungen und Hypothesen	48
3.7.1	Fragestellungen	48
3.7.2	Hypothesen	49
3.7.2.1	Unüberprüfbare Hypothese	49
3.7.2.2	Überprüfbare Hypothesen	49
4	Forschungsvorgehen	50
4.1	Einleitende Gedanken	50
4.2	Art der Forschungsmethode	50

	Seite	
4.2.1	Quantitativer Forschungsprozess	51
4.2.2	Gütekriterien in Bezug auf die quantitative Forschung	51
4.3	Forschungsdesign	52
4.3.1	Ex-post-facto-Design	52
4.3.1.1	Auswahl der Grundgesamtheit	53
4.3.1.2	Auswahl der Stichprobe	53
4.4	Methode der Datenerhebung	54
4.4.1	Non-reaktives Verfahren	54
4.4.1.1	Relevante non-reaktive Spuren	55
4.4.1.2	Auswahl der zu erfassenden Schulnoten	56
4.5	Folgerungen für die Datenerhebung	56
4.5.1	Kurze Zusammenfassung	56
4.5.2	Umgang mit den Schülerdaten (Datenschutz)	56
4.5.3	Weiteres Vorgehen	57
4.6	Datenerhebung	57
4.6.1	Urliste	57
4.6.2	Geschichtete Stichprobe	59
4.7	Datenauswertung	60
4.7.1	Ausgangslage der vorliegenden Stichprobe	60
4.7.2	Datenberechnungen	62
4.7.2.1	Berechnung einzelner Kernfächer (Mathematik, Sprache, Realien)	62
4.7.2.2	Berechnung der Kernfächer insgesamt	63
4.7.2.3	Berechnung der Notenunterschiede zwischen den Subgruppen und Gruppen	64
4.7.3	Darstellungsform	64
4.7.4	Beschreibungen der Darstellung bzw. der Diagramme	65
4.7.4.1	Begriffsdefinitionen in Bezug auf die Leistung einer Gruppe	65
4.7.4.2	Begriffsdefinition der Leistungsvergleiche und der vergleichbaren Leistungen	66
5	Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	67
5.1	Allgemeines Bild	67
5.1.1	Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	67
5.1.1.1	Beschreibung des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 1 zur Gruppe 2 und 3	68
5.1.1.2	Beschreibung des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 2 zur Gruppe 1 und 3	68
5.1.1.3	Beschreibung des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 3 zur Gruppe 1 und 2	68
5.1.1.4	Interpretation des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 1, 2 und 3	69
5.2	Leistungsverteilung innerhalb der drei nicht-fremdsprachigen und zwischen den drei fremdsprachigen Gruppen	69
5.2.1	Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3	70
5.2.1.1	Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe in den Kernfächern insgesamt	71

	Seite	
5.2.1.2	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 in den Kernfächern insgesamt	72
5.2.1.3	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 in den Kernfächern insgesamt	72
5.2.1.4	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 in den Kernfächern insgesamt	73
5.2.1.5	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen in den Kernfächern insgesamt	73
5.2.1.6	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 in den Kernfächern insgesamt	74
5.2.1.7	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 in den Kernfächern insgesamt	74
5.2.1.8	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 in den Kernfächern insgesamt	75
5.2.1.9	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen in den Kernfächern insgesamt	75
5.2.2	Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3	76
5.2.2.1	Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe im Kernfach Mathematik	77
5.2.2.2	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Mathematik	78
5.2.2.3	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Mathematik	78
5.2.2.4	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Mathematik	79
5.2.2.5	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Mathematik	79
5.2.2.6	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Mathematik	80
5.2.2.7	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Mathematik	80
5.2.2.8	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Mathematik	81
5.2.2.9	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Mathematik	81
5.2.3	Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3	82
5.2.3.1	Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe im Kernfach Sprache	83
5.2.3.2	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Sprache	83
5.2.3.3	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Sprache	84

	Seite	
5.2.3.4	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Sprache	84
5.2.3.5	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Sprache	85
5.2.3.6	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Sprache	85
5.2.3.7	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Sprache	86
5.2.3.8	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Sprache	86
5.2.3.9	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Sprache	87
5.2.4	Kernfach Realien: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3	88
5.2.4.1	Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe im Kernfach Realien	89
5.2.4.2	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Realien	89
5.2.4.3	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Realien	90
5.2.4.4	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Realien	90
5.2.4.5	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Realien	91
5.2.4.6	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Realien	91
5.2.4.7	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Realien	92
5.2.4.8	Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Realien	92
5.2.4.9	Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Realien	93
6	Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothesen	94
6.1	Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse	94
6.1.1	Allgemein	95
6.1.2	Nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler	95
6.1.3	Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler	96
6.1.4	Bemerkungen zu den schulischen Leistungen während des Schulverlaufs	96
6.2	Überprüfung der Hypothesen	97
6.3	Beantwortung der Fragestellungen	99
7	Diskussion und Interpretation der Resultate	100
7.1	Verknüpfung der Resultate mit der Entwicklungstheorie	100

	Seite	
7.2	Bedeutung für die Praxis und das System Schule	102
7.3	Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler der Vergleichsgruppe	103
7.4	Bedeutung für die Rolle der Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen	103
7.4.1	In Bezug auf ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse	103
7.4.2	In Bezug auf die Schülerinnen und Schüler der Vergleichsgruppe	104
7.5	Weiterführende Gedanken: Bedeutung für den Übertritt in die Oberstufe	104
8	Kritische Reflexion	105
8.1	Kritische Reflexion nach den Gütekriterien	105
8.1.1	Objektivität	105
8.1.2	Reliabilität oder Zuverlässigkeit	105
8.1.3	Validität oder Gültigkeit	106
8.2	Wiederspiegelung der Grundgesamtheit anhand der Stichprobe	106
8.3	Erfahrungen mit Vorgehensweisen, gewählten Methoden und Instrumenten	107
8.3.1	Bewährtes	107
8.3.2	Schwierigkeiten	107
9	Schlussbetrachtung	108
10	Anhang	110
10.1	Kernfächer und die zu erreichenden Fähigkeiten und Fertigkeiten	110
10.1.1	Kernfach Mathematik	110
10.1.2	Kernfach Sprache	110
10.1.3	Kernfach Realien	111
10.2	Zeugnisnoten	112
10.2.1	Nicht-fremdsprachige Knaben der Stichprobe	112
10.2.2	Nicht-fremdsprachige Mädchen der Stichprobe	115
10.2.3	Fremdsprachige Knaben der Stichprobe	118
10.2.4	Fremdsprachige Mädchen der Stichprobe	121
10.3	Berechnungen Mittelwert und Standardabweichung	124
10.3.1	Berechnungen für Diagramm Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	124
10.3.2	Berechnungen für Diagramm Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	124
10.3.2.1	Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	124
10.3.2.2	Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	124
10.3.3	Berechnungen für Diagramm Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125
10.3.3.1	Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125
10.3.3.2	Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125
10.3.4	Berechnung für Diagramm Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125

	Seite	
10.3.4.1	Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125
10.3.4.2	Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	126
10.3.5	Berechnung für Diagramm Kernfach Realien:	
	Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	126
10.3.5.1	Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	126
10.3.5.2	Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	126
10.4	Berechnungen der Notenunterschiede	127
10.4.1	Durchschnittlicher Notenunterschied Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	127
10.4.2	Durchschnittlicher Notenunterschied nicht-fremdsprachig und fremdsprachig Gruppe 1, 2 und 3	128
10.4.3	Durchschnittlicher Notenunterschied Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	129
10.4.4	Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	130
10.4.5	Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2 bzw. Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3	131
10.5	Diagramme der drei Kernfächer der Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	132
10.5.1	Kernfach Mathematik: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	132
10.5.2	Kernfach Sprache: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	133
10.5.3	Kernfach Realien: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	134
10.6	Interessante Erkenntnisse	135
10.6.1	Kernfächer insgesamt	135
10.6.1.1	Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2	135
10.6.2	Kernfach Mathematik	136
10.6.2.1	Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2	136
10.6.3	Kernfach Sprache	137
10.6.3.1	Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2	137
10.6.3.2	Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 3	138
10.6.4	Kernfach Realien	139
10.6.4.1	Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2	139
10.6.4.2	Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 3	140
10.7	Übertritt in die Oberstufe	141
10.7.1	Verbleibende Schülerinnen und Schüler der 6. Regelklasse	141
10.7.1.1	Knaben	141
10.7.1.2	Mädchen	141
10.8	Urliste	141
11	Abbildungsverzeichnis	142
12	Tabellenverzeichnis	143
13	Diagrammverzeichnis	145
14	Literaturverzeichnis	146

1 Einleitung

„Werden nicht schulreife Kinder in die 1. Klasse eingeschult, kann ein problematischer Schulstart mit individuellen Lernzielen, Abklärungen, Therapien, verstärkten Stützmassnahmen und mehr seinen Lauf nehmen“ (Leitch; zitiert nach Marti, 2014, S. 33). „Die Wirkung von Einschulungsklassen ist nicht erwiesen“ (Staatskanzlei Kanton Aargau, 2013, S. 37). Schlagabtausche wie dieser sind im aargauischen Bildungswesen aktuell und beziehen sich auf die Einschulungsthematik, genauer auf die Einrichtung der zweijährigen Einschulungsklasse. Diese eignet sich für Kinder, welche zum Zeitpunkt des Übertritts in die Schule eine Entwicklungsverzögerung aufweisen und dem Schulstoff der 1. Regelklasse noch nicht vollständig zu folgen vermögen. Durch das zusätzliche Schuljahr soll eine gute Lern- und Wissensbasis für eine erfolgreiche Schullaufbahn in der Regelklasse entstehen.

Die vorliegende Forschungsarbeit nimmt sich dieser Thematik an und führt aus der Sicht der Kindergarten- und Unterstufenlehrperson sowie der Schulischen Heilpädagogik zur Frage, wie sich der Besuch der Einschulungsklasse auf die schulischen Leistungen in der weiteren Schullaufbahn betreffender Schülerinnen und Schüler auswirkt. Die Annäherung an den Themenkomplex verweist auf die nähere Betrachtung des Aargauer Schulsystems, wobei der Fokus auf der Primarschule und der darin eingebetteten Einrichtung der Einschulungsklasse liegt. Der Entwicklungsbegriff spielt im Zusammenhang mit der Einschulung eine zentrale Rolle, welcher aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Hinzu kommt das Bewusstsein über verschiedene Faktoren, welche die Entwicklung und somit auch schulische Leistungen beeinflussen können. Einzelne Einflüsse werden dabei in die Thematik miteinbezogen und näher beschrieben. Mit dem Abschluss des theoretischen Bezugsrahmens sind die Fragestellungen und die relevanten Hypothesen fertig entwickelt und bereit, erforscht zu werden. Um diese beantworten und überprüfen zu können, zeigt sich das Forschungsvorgehen mit einer quantitativen Methode als geeignet und zielführend. Dabei wird nach dem Prinzip einer Längsschnittstudie gearbeitet, wobei relevante Schuldokumente einer bestimmten Grundgesamtheit von Schülerinnen und Schüler erhoben und analysiert werden. Anschliessend werden die aufbereiteten standardisierten Daten einer Stichprobe der Grundgesamtheit, für die Beantwortung der Fragestellungen und die Überprüfung der Hypothesen, in sinnvolle Beziehungen gebracht und mittels Liniendiagrammen grafisch dargestellt. Die Darstellungen der Ergebnisse werden beschrieben und interpretiert, um die Fragestellungen und die Hypothesen folglich beantworten und überprüfen zu können. Die Bedeutung der Forschungsergebnisse soll in Bezug auf relevante Themenpunkte der Einschulungsklasse diskutiert und interpretiert werden. Durch die kritische Reflexion wird über das Forschungsvorgehen nachgedacht und die Resultate der Forschung auf ihre Güte hin geprüft. Im Schlussteil erfolgen die Gesamtbetrachtung und das Fazit der vorliegenden Arbeit.

2 Annäherung an den Themenkomplex

In der Arbeit mit Kindern im Kindergarten und in der Unterstufe sind Lehrpersonen mit dem Thema der Entwicklung und der Schulreife, der Einschulung sowie des Schulübertritts konfrontiert. Die Verfasserinnen bemerkten in ihrer mehrjährigen Tätigkeit und Erfahrung als Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen sowie neuer als Schulische Heilpädagoginnen, dass diese Thematik viele Lehrpersonen, egal welchen Alters und Erfahrungsgrades, immer wieder aufs Neue nachdenklich stimmt und beschäftigt. Kindergartenlehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen in ihrer Arbeit den Entwicklungsstand eines Kindes einschätzen können. Dafür beobachten sie die Kinder ihrer Klasse. Nicht bei jedem Kind wird der Entwicklungsverlauf als normal eingeschätzt. Bei einigen kann eine Entwicklungsverzögerung oder eine Entwicklungsstörung beobachtet werden. Die Kindergartenlehrperson, und allenfalls die Schulische Heilpädagogin oder der Schulische Heilpädagoge der Klasse, teilt den Eltern eines Kindes vor dem Übertritt in die Schule ihre Einschulungsempfehlung aufgrund ihrer Entwicklungseinschätzung mit. Dabei können Eltern mit einer möglichen Entwicklungsverzögerung oder –störung ihres Kindes konfrontiert werden, die dazu führen kann, dass die Kindergartenlehrperson keine reguläre Einschulungsempfehlung abgibt. Das bedeutet, dass die Kindergartenlehrperson, je nach Entwicklungsauffälligkeit, eine Einschulung in die Einschulungsklasse, in die Regelklasse mit heilpädagogischer Unterstützung oder in eine Sonderschule empfiehlt. Vor allem in Schulgemeinden, in welchen die Möglichkeit besteht, Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung in die zweijährige Einschulungsklasse einzuschulen, kommt es zwischen der Schule und dem Elternhaus immer wieder zu Unverständnis und Uneinigkeiten, bis hin zu Streitigkeiten. In der zweijährigen Einschulungsklasse orientiert sich der Unterricht am Lehrplan der ersten Regelklasse. Der Schulstoff der ersten Regelklasse wird lediglich auf zwei Jahre verteilt, damit die Kinder mehr Zeit haben, sich in ihrer körperlichen, motorischen, kognitiven, sprachlichen, sozialen sowie emotionalen Entwicklung auf die Lernanforderungen der 2. Regelklasse der Primarschule vorzubereiten. Nach der zweijährigen Einschulungsklasse sollten diese Schülerinnen und Schüler in der Regelklasse in der Lage sein, vergleichbare Schulleistungen zu erbringen, wie die ihrer Klassenkameraden und -kameradinnen, welche regulär in die Regelklasse empfohlen und auch eingeschult wurden. Die Gründe, warum viele Eltern die Einschulungsklasse ablehnen, sind vielfältig. Bei Uneinigkeiten trifft nach dem aktuellen Schulgesetz im Kanton Aargau die Schulpflege den Entscheid über die Einschulung (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 24). Daher gibt es ab und an auch Kinder, welche nicht nach der Empfehlung der Kindergartenlehrperson in eine Einschulungsklasse, sondern regulär in die Regelklasse eingeschult werden.

Es zeigt sich, dass die Einschulung eine gewisse Komplexität darstellt. Mit dem Schuleintritt eröffnet sich nicht nur ein einziger Weg, der durch die Primarschulzeit führt, sondern die Möglichkeit vielfältiger Wege. Dabei kann von der Schule und den Eltern der richtige Weg für ein Kind nur erahnt, jedoch kaum vorhergesehen werden. So stellen sich Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen nach einer gewissen Zeit automatisch die Frage, wie es ihren ehemaligen Kindergartenkindern bzw. Schülerinnen und Schülern während ihrer Primarschulzeit ergangen ist. Ob sich die damals gefällten Einschulungsentscheidungen günstig auf ihre Entwicklung und somit auf die Schullaufbahn der Kinder auswirkten. Mit dem Begriff günstig ist ein erfolgreicher und positiver Schulverlauf gemeint, welcher sich im

schweizerischen Schulsystem überwiegend durch gute Noten und somit durch das Erbringen von guten Leistungen (selektiv) definiert. Diese Frage stellt sich vor allem in Bezug auf jene Kinder, die in die Einschulungsklasse empfohlen wurden und diese auch besuchten. Oft aber gerade auch auf jene, die in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch aufgrund von Uneinigkeiten und des schulpflegerischen Entscheides in die Regelklasse eingeschult wurden. Erste Recherchen haben gezeigt, dass im Kanton Aargau über den Verlauf der Schullaufbahn von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse bislang nur wenig bekannt ist. Über den Schulverlauf von Kindern, welche die Empfehlung der Einschulungsklasse erhielten, jedoch regulär eingeschult wurden, sind keine Dokumente zu finden. Daher stellen sich für die Verfasserinnen folgende erste Fragen:

Tabelle 1: Erste Fragestellungen

Wie wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse auf die weitere Schullaufbahn und Leistungen von Schülerinnen und Schülern aus?
Wie verläuft die Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern, welche in die Einschulungsklasse empfohlen wurden, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden?
Können die Schulleistungen dieser Kinder mit jenen der Schülerinnen und Schülern verglichen werden, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden?

Um die Fragestellungen zu präzisieren und Hypothesen bilden zu können, müssen zentrale Begriffe der ersten Fragestellungen genauer betrachtet, auf ihre Relevanz geprüft, allenfalls genau beschrieben sowie in Zusammenhang mit der Thematik gestellt werden. Die nachfolgenden Ausführungen im theoretischen Bezugsrahmen dienen daher dem Sachverständnis und der (Weiter-) Entwicklung der Fragestellungen und von Hypothesen.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Zentrale Begriffe der Fragestellungen sind die Einschulungsempfehlung, die Einschulung, die Regel- und Einschulungsklasse, die Schullaufbahn bzw. der Schulverlauf, die Leistungen in der Schule, sprich Noten, und der Leistungsvergleich. Zudem spielt die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler eine zentrale Rolle. Für das Verständnis der Einschulungsthematik und den damit verbundenen Inhalten ist zunächst die Beschreibung des Aargauer Schulsystems, mit nachfolgendem Fokus auf die Einschulungsklasse, von Bedeutung. Anschliessend wird der Entwicklungsbegriff erläutert und diskutiert worauf leistungsbeeinflussende Faktoren in die Thematik miteinbezogen werden können. Am Ende des Kapitels des theoretischen Bezugsrahmens ist die Präzisierung und Festlegung der Fragestellungen und Hypothesen angesetzt.

3.1 Das Aargauer Schulsystem

Die Beleuchtung des Aargauer Schulsystems und dessen Regelung in Bezug auf die Primarschule ist, wie bereits erwähnt, für die Präzisierung der Fragestellung und für die Bildung von Hypothesen wichtig und wird in diesem Kapitel erläutert. Die Primarschulzeit startet mit dem Kindergarten und endet mit der 6. Regelklasse.

3.1.1 Kindergarten

Der zweijährige Kindergarten ist im Kanton Aargau seit der Volksabstimmung zur Stärkung der Volksschule im März 2012 obligatorisch, Teil der Primarschule und somit der Volksschule (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014b, S. 6). Das Bildungsziel des Kindergartens ist im Schulgesetz unter § 18b* Abs. 1 verankert (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 7). „Der Kindergarten fördert die Entwicklung der Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Gemeinschaftsfähigkeit des Kinds. Er schafft die Voraussetzungen für das schulische Lernen“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014b, S. 6). Der Kindergarten fördert und beobachtet Kinder zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr in der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz und schafft die Basis für den Schulübertritt bzw. die erste Regelklasse. Der Lehrplan weist darauf hin, dass Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen, also Erfahrungen und Entwicklungsständen, in den Kindergarten eintreten (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014b, S. 38). Die Entwicklungsunterschiede, welche durch die Unterschiede der familiären Umwelt geprägt werden, sind beim Eintritt in den Kindergarten besonders klar zu erkennen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014b, S. 9).

Der Kindergarten hat die Aufgabe, an die individuell unterschiedlichen Voraussetzungen anzuknüpfen und die Kinder durch differenzierende Angebote in Richtung der Ziele des Lehrplans in ihrer Entwicklung zu fördern. Dabei sind sowohl Entwicklungsverzögerungen wie auch besondere Begabungen einzelner Kinder zu berücksichtigen. (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014b, S. 9)

Somit hebt das Departement Bildung, Kultur und Sport hervor, dass Kinder bereits im Kindergarten in ihrer individuellen Entwicklung gezielt unterstützt werden.

3.1.1.1 Heilpädagogische Unterstützung im Kindergarten

Die heilpädagogische Unterstützung ist im Kindergarten integriert und soll grundsätzlich in der Kindergartenengruppe stattfinden. Schwerpunkte der heilpädagogischen Förderung werden von der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin (SHP) gemeinsam besprochen und entschieden. Der Fokus liegt einerseits auf der Gemeinschaftsbildung und Integration und andererseits auf der Förderung der Basisfertigkeiten des Lernens (Emotionalität, Motorik, Wahrnehmung, Kognition und Sprache) und der Vorläuferfertigkeiten (Phonologische Bewusstheit sowie mengen- und zahlenbezogenes Vorwissen) (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 22). Kinder mit einer Behinderung können im Regelkindergarten durch verstärkte Massnahmen unterstützt und gefördert werden (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015c, S. 2-3). Weitere und detaillierte Informationen finden sich im Kapitel 3.1.2.4 auf der Seite 16.

3.1.1.2 Unterstützung bei Deutsch als Zweitsprache (DaZ) im Kindergarten

Kinder, welche mit einer anderen Muttersprache als Deutsch aufwachsen, erhalten während ihrer Kindergartenzeit zusätzliche Unterstützung durch eine Lehrperson für Deutsch als Zweitsprache (DaZ-Lehrperson). Mit diesem Förderangebot sollen sprachlich bedingte Rückstände so schnell wie möglich aufgeholt werden (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015b). „DaZ-Lektionen dienen der Unterstützung und Vertiefung einer umfassenden Sprachförderung“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2010, S. 1). Die Regelung über den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache im Kindergarten findet sich unter §12* der Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015b, S. 4). Der Förderunterricht DaZ ist nach dem Kindergarten noch nicht abgeschlossen (siehe Kapitel 3.1.4, S. 18).

3.1.1.3 Beurteilung und Beurteilungsinstrument im Kindergarten

Beobachtungen und Arbeiten, welche im Beurteilungsdossier jedes Kindes dokumentiert werden, helfen der Kindergartenlehrperson, den Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes einzuschätzen und es entsprechend zu fördern und ihm unterstützende Angebote bereitzustellen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 6). Die Einschätzungen werden ein Mal pro Kindergartenjahr auf dem sogenannten Einschätzungsbogen festgehalten (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, n.d.b). Dieser ist förderorientiert, dient somit der Standortbestimmung und wird dennoch in der Zeugnismappe eines jeden Kindes abgelegt. Im Kindergarten gibt es keine Beförderung bzw. Versetzung (Promotion) in das zweite Kindergartenjahr oder in die Primarschule aufgrund von Noten. Im Einschätzungsbogen werden jeweils vier bis fünf Items in der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz eingeschätzt, welche auf den Richtzielen des Kindergartenlehrplans basieren (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 5). Dabei wird von der Kindergartenlehrperson bewertet und angekreuzt, wie häufig sie das Kind in der beschriebenen Tätigkeit beobachten kann und/oder wie gut es in einer Kompetenz bereits entwickelt ist. „Im Kindergarten gibt es keine individuellen Lernziele im Sinne eines Laufbahnentscheids wie an der Primarschule und Oberstufe“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 6). Bei Kindergartenkindern mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen können die unterstützenden Massnahmen (Unterstützung durch integrierte Heilpädagogik oder verstärkte Massnahmen) über die Kindergartenzeit hinaus durch die Schulische Heilpädagogin weitergeführt werden (vgl. ebd.). Die Einschätzung der Kindergartenlehrperson über den Entwicklungsstand des Kindes ist für ihre Einschulungsempfehlung, welche sie den Eltern abgibt, grundlegend. Denn sie zeigt auch an, wo beim Kind in der Primarschule im Anfangsunterricht angeknüpft werden sollte.

3.1.1.4 Übertritt vom Kindergarten in die Schule

Beim Einschulungs- oder Übertrittsgespräch, welches spätestens im April vor Schulübertritt stattfindet, gibt die Kindergartenlehrperson den Eltern ihre Einschulungsempfehlung aufgrund des Beurteilungsdossiers und des Einschätzungsbogens ab. „Auch wenn gewisse Kompetenzen noch kaum erkennbar sind, kann der Übertritt in die Primarschule erfolgen. Es ist in diesen Fällen zu prüfen, ob besondere

Massnahmen ergriffen werden sollen“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 6). Damit ist die Einschulung in die Regelklasse mit integrativer Heilpädagogik oder verstärkten Massnahmen angedeutet oder die Einschulung in eine Einschulungsklasse gemeint (siehe Kapitel 3.1.2.3 und 3.1.2.4, S. 16 sowie Kapitel 3.1.3, S. 18). Das oft erwähnte 3. Kindergartenjahr wird weder im aktuellen Schulgesetz noch in einer bestimmten Verordnung des Kantons Aargau angesprochen. Was jedoch in der Verordnung über die Laufbahnentscheide an der Volksschule festgehalten wird, ist die Möglichkeit des Überspringens eines Kindergartenjahres (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 3). Beim Einschulungs- oder Übertrittsgespräch wird auf einem separaten Formular festgehalten, ob die Eltern mit der Einschulungsempfehlung einverstanden sind (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014e, S. 9). Bei Uneinigkeit trifft laut § 73 des Schulgesetzes des Kantons Aargau die Schulpflege den Zuweisungsentscheid (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 24). Die Eltern haben zuvor die Möglichkeit, ihre (Gegen-) Argumente vor der Schulpflege darzulegen (rechtliches Gehör). Nach dem Entscheid haben sie 30 Tag Zeit, Beschwerde dagegen einzureichen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014e, S. 9).

3.1.2 Einschulung und Einschulungsmöglichkeiten

Der Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule ist für viele Kinder – und oft auch für die Eltern – ein grosser Schritt. Eine neue Umgebung, eine neue Bezugs- und Lehrperson, neue Kinder und neue An- und Herausforderungen. Verbunden damit sind Freuden wie aber auch Ängste. Die Volksschule und die Lehrpersonen des Kindergartens und der Unterstufe sind diesbezüglich oft sensibilisiert und sicherlich bemüht, dem Kind einen guten Schulstart zu ermöglichen. Wie bereits angedeutet, gibt es im Kanton Aargau nebst der regulären Einschulung in die Regelklasse der Primarschule (oft auch Primarklasse genannt) noch weitere Einschulungsmöglichkeiten. Die nachfolgende Abbildung 1 mit der Übersicht über die Schulstufen zeigt, dass ebenso eine Einschulung in eine Einschulungsklasse der Primarschule, in eine Kleinklasse oder in eine Sonderschule möglich ist.

Abbildung 1: Schulstufen des Kantons Aargau (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015k)

Aus der Abbildung 1 nicht herauszulesen ist die Möglichkeit einer integrativen Schulungsform in der Regelklasse durch die Unterstützung einer Schulischen Heilpädagogin oder eines Schulischen Heilpädagogen. Im nachfolgenden Teil wird auf die beiden Einschulungsmöglichkeiten der Kleinklasse und der Sonderschule nur kurz eingegangen. Auf die Thematik der heilpädagogischen Unterstützung in der Regelklasse und die Möglichkeit der Einschulung in eine Einschulungsklasse wird anschliessend vertiefter eingegangen, da sie ein zentraler Gegenstand der in der Arbeit angegangenen Fragestellungen sind.

3.1.2.1 Kleinklasse

In einer Kleinklasse werden zwischen acht und zwölf Kinder von einer Schulischen Heilpädagogin oder einem Schulischen Heilpädagogen unterrichtet. Die Kinder weisen erhöhte Lernschwierigkeiten auf und benötigen eine intensive pädagogische Unterstützung. Ihnen wäre es nicht möglich, dem Schulstoff in einer Regelklasse zu folgen. Die Lernziele der Primarschule sind für Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse wegleitend, jedoch nicht verpflichtend. Grundsätzlich erhalten sie am Ende des Schuljahres in den Sachkompetenzen einen Lernbericht und keine Zeugnisnoten. Erreichen jedoch Kinder der Kleinklasse die Lernziele der Regelschule, erhalten sie zusätzlich zum Lernbericht ein Zeugnis und können in die entsprechende Regelklasse versetzt werden (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015g; 2015h). Das Modell der Kleinklasse verschwindet mit der integrativen Schulungsform im Kanton Aargau zunehmend. Gerade einmal 20 Gemeinden von insge-

samt 213 verfügen noch über Kleinklassen. Eine davon in Kombination mit der integrativen Schulungsform. Alle anderen verfolgen bereits das Modell der integrierten Heilpädagogik (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014a).

3.1.2.2 Sonderschule

Die Beschulung in einer Sonderschule kommt für Schülerinnen und Schüler in Frage, welche eine Behinderung in Form des § 2a der Verordnung über integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen aufweisen und bei welchen die Voraussetzungen einer integrativen Schulung gemäss § 3 derselben Verordnung nicht angezeigt sind (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015c, S. 2-3). Sonderschulen (Tagessonderschulen, Sonderschulheime, Sonderkindergärten, Sprachheilkindergärten und stationäre Sonderschulen) sind meist behindertenartspezifisch aus- und eingerichtet. Vom Kanton anerkannte Sonderschulen sind ebenfalls Teil der Volksschule und gehören zum öffentlichen Schulangebot (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015l). Ob ein Kind den Unterricht in der Sonderschule verfolgt oder ihn integrativ in der Regelschule besucht, entscheidet die Schulpflege (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015c, S. 3).

3.1.2.3 Einschulung in die Regelklasse mit heilpädagogischer Unterstützung

Die Schulische Heilpädagogin bzw. der Schulische Heilpädagoge (SHP) arbeitet in der Regelklasse im integrativen Setting mit verschiedenen Gruppen von Kindern zusammen. Sofern Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten die Lernziele des Lehrplans erreichen, organisieren die Lehrpersonen und die Schulischen Heilpädagoginnen bzw. die Schulischen Heilpädagogen (SHP) „... die Unterstützung im pflichtgemässen Ermessen und im Rahmen der verfügbaren Ressourcen“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 12). „Werden die Lernziele gemäss Lehrplan in einzelnen Fächern nicht erreicht, so kann ein Laufbahnentscheid für individuelle Lernziele getroffen werden“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 12-13). Die Entscheidung für individuelle Lernziele kann bei gegenseitigem Einverständnis der Eltern und der Lehrperson mit der Bestätigung des Schulleiters getroffen werden. Die Schulpflege entscheidet bei Uneinigkeit, wobei der Laufbahnentscheid beschwerdefähig ist (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 13). Individuelle Lernziele können dazu dienen, dass Kinder trotz Lernschwierigkeiten in der Regelklasse verbleiben können und ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden (vgl. ebd.).

3.1.2.4 Unterstützung bei verstärkten Massnahmen (VM)

Sind die Voraussetzungen für eine Sonderschulung nicht gegeben, werden Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung, bei welchen jedoch eine integrative Schulung gemäss § 3 der Verordnung in Frage kommt, durch verstärkte Massnahmen (VM) in der Regelschule unterstützt und gefördert (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015c, S. 2-3). Ob ein Kind Unterstützung durch die Ressourcen der verstärkten Massnahmen erhält, wird vom Kanton ausführlich geprüft. Dabei kommt grundsätzlich das Standardisierte Abklärungsverfahren (SAV), welches ausschliesslich vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) durchgeführt wird, zur Anwendung (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 13). Das Verfahren orientiert sich am Modell der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) und besteht aus einer Basis- und Bedarfsabklärung (Ist-Zustand und Soll-Ist-Vergleich) (vgl. ebd.). „Das Ziel des Verfahrens ist die Sicherung von

angemessenen (nicht maximalen) Bildungs- und Entwicklungschancen“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 13). Die Schulpflege entscheidet anhand des erstellten Fachberichts des SPD über die Zuweisung (Sonderschulung oder mit VM in der Regelklasse). Wird eine integrative Schulung beschlossen, wird vom SPD ein sogenanntes diagnostisches Hearing einberufen. Gemeinsam mit den Eltern, der Klassenlehrperson, der Förderlehrperson (meist SHP oder Logopädin bzw. Logopäde), der Schulleitung und des Inspektorats wird der Umgang mit der Funktionseinschränkung im schulischen Umfeld geprüft und Entwicklungs- und Bildungsziele festgelegt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 13-14). Nicht jede Behinderungsform bedeutet automatisch auch, dass ein Kind die Lernziele des Lehrplans nicht erreicht oder erreichen kann und somit individuelle Lernziele benötigt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 25-32). Eine Förderplanung gemäss dem Förderprozess ist jedoch in jedem Fall notwendig, um die Förderziele überprüfen und anpassen zu können (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 15). Folgende Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen können für VM in Frage kommen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 25-32).

1. Schwere Störung des Sprechens und der Sprache
2. Autismusspektrumsstörung
3. Intelligenzminderung mit einem Intelligenzquotienten (IQ) tiefer 70
4. Soziale Beeinträchtigung
5. Sensorische Beeinträchtigungen
6. Körperliche oder bleibende gesundheitliche Beeinträchtigung
7. Temporäre gesundheitliche Beeinträchtigung

3.1.2.5 Unterstützung bei Begabung und für Minderleister (*Underachiever*)

Auch Kinder mit einer Begabung oder Hochbegabung sollen im Regelklassenunterricht ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert und gefordert werden (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 6). Dabei orientiert sich der Kanton Aargau am dreistufigen Förderkonzept, wobei die Umsetzung der Begabtenförderung auf drei Stufen erfolgt: Der Förderung im Regelunterricht (Klassenebene), der Förderung in Vertiefungsangeboten (Schulebene) und der Angebote für Begabte (regionale Ebene) (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015a). Auf Unterstützung sind auch die sogenannten Minderleister oder *Underachiever* angewiesen. Margrit Stamm, Professorin für Erziehungswissenschaft, sagt, dass unter Minderleistern jene Kinder verstanden werden, die zwar begabt, aber keine guten Schüler sind (vgl. Meier-Rust, 2007). Laut Dominik Gyseler, Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik, entsteht bei dieser Gruppe von Begabten eine Art emotionaler Leidensdruck aufgrund schulischer Unterforderung (vgl. ebd.). Möglicherweise können (zusätzliche) individuelle Lernziele bei Begabung wie auch bei Minderleistung sinnvoll sein (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 6).

3.1.3 Einschulung in die Einschulungsklasse der Primarschule

3.1.3.1 Einschulungsempfehlung Einschulungsklasse

Die Einschulungsempfehlung in eine Einschulungsklasse erfolgt in besonderen Fällen von der Kindergartenlehrperson, wenn ein Kind zwar schulpflichtig, jedoch noch nicht in allen Bereichen schulreif ist. Damit ist gemeint, dass es zum Zeitpunkt des regulären Übertritts in die Primarschule den Lernanforderungen in der 1. Regelklasse noch nicht gewachsen ist (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015d). Diese Kinder weisen besondere schulische Bedürfnisse, aufgrund einer grossen Entwicklungsverzögerung, auf, benötigen aber keine Sonderschulung (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 6).

3.1.3.2 Ziel der Einschulungsklasse

Das Ziel der zweijährigen Einschulungsklasse ist es, den Entwicklungsstand der Kinder gezielt und individuell zu fördern (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015b, S. 1). Die Kinder sollen hinsichtlich ihrer körperlichen und motorischen, kognitiven, sprachlichen, sozialen sowie emotionalen Entwicklung in zwei anstatt in einem Jahr auf die Lernanforderungen der 2. Regelklasse der Primarschule vorbereitet werden (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015d).

3.1.3.3 Struktur der Einschulungsklasse

Die Einschulungsklasse ist Teil der Primarschule (siehe Abbildung 1 im Kapitel 3.1.2, S. 15). Der Lehrplan der 1. Regelklasse der Primarschule ist damit für die beiden Jahre der Einschulungsklasse verbindlich. Der Lernstoff wird lediglich auf zwei Jahre verteilt (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015b, S. 2). In einer Klasse befinden sich minimal 10, maximal 15 Schülerinnen und Schüler (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015d). Die Kinder unterliegen, mit wenigen Ausnahmen, denselben Promotionsregelungen wie jene Kinder der 1. Regelklasse (siehe Kapitel 3.1.5, S. 19). In der Regel treten sie nach der 2. Einschulungsklasse in die 2. Regelklasse über (vgl. ebd.).

3.1.4 Unterstützung bei Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in der Primarschule

„Der Erwerb einer Zweitsprache dauert auch bei günstiger Entwicklung mehrere Jahre“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 6). Daher ist sie am Ende des Kindergartens meist noch nicht abgeschlossen (vgl. ebd.). Laut § 13 der Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen, haben Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Einschulungsklasse der Primarschule sowie der 1. und 2. Regelklasse der Primarschule, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, während dieser Zeit einen Anspruch auf den Besuch eines Stützkurses (Förderung in DaZ) (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015b, S. 4). „Der Stützunterricht wird so weit als möglich integriert im Klassenverband erteilt. Es handelt sich nicht um zusätzliche Unterrichtsstunden“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015b). Ab der 3. Regelklasse erhalten fremdsprachige Kinder grundsätzlich keine weitere Unterstützung mehr durch DaZ-Lektionen. Ausnahmen bilden Schülerinnen und Schüler, welche nach Erhalt eines Intensivkurses dennoch weitere Förderung zur Beherrschung der deutschen Sprache bedürfen (vgl. ebd.). Ein Intensivkurs ist nach § 14 der Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Be-

dürfnissen für Schülerinnen und Schüler, die im Verlauf des 2. Kindergartenjahrs oder später aus einem fremdsprachigen Land oder Gebiet eingereist sind. Diese haben ab der 1. Klasse der Primarschule Anspruch auf den Besuch eines Deutsch-Intensivkurses von 4 bis 6 Lektionen pro Woche, welcher in der Regel ein Jahr dauert (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015b, S. 4). Ob mit der Bezeichnung *1. Klasse der Primarschule* auch die 1. Einschulungsklasse gemeint ist, kann aus der Verordnung nicht herausgelesen werden.

3.1.4.1 Individuelle Lernziele (IL) aufgrund der Fremdsprachigkeit

Es ist möglich, dass Kinder aufgrund ihrer Fremdsprachigkeit die Lernziele des Lehrplans vorläufig nicht erreichen können. Solange ein Kind den Stützunterricht DaZ besucht, kann nach der Handreichung für Heilpädagogik und der Handreichung für Schulen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 16; 2015e, S. 15) bei dieser Gruppe von Kindern die Förderung nach individuellen Lernzielen angezeigt sein. Dabei soll immer wieder überprüft werden, ob sich die Deutschkenntnisse des betreffenden Kindes soweit weiterentwickelt haben, dass es den regulären Lernzielen des Lehrplans folgen kann.

3.1.5 Beurteilung, Beurteilungsinstrument und Promotion in der Primarschule

Die Schülerinnen und Schüler werden ab der 1. Einschulungs- und Regelklasse der Primarschule in ihrer Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz erfasst und beurteilt. Letztere umfasst die Leistungen in den Kern- und Erweiterungsfächern (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014e, S. 3-4).

	Kernfächer	Erweiterungsfächer	Weitere Fächer
Primarschule	Deutsch	Bewegung und Sport	Ethik und Religionen
	Mathematik	Bildnerisches Gestalten	
	Radieren	Englisch	
		Französisch	
		Musik	
		Textiles Werken	
		Werken	

Abbildung 2: Kern- und Erweiterungsfächer (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014e, S. 5)

3.1.5.1 Zwischenbericht (ZB) und Jahreszeugnis (JZ)

Ab der 1. Einschulungs- und Regelklasse erfolgt die Beurteilung der Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz nach dem ersten Semester des Schuljahres im Zwischenbericht ausschliesslich mit Worten. Der Zwischenbericht ist förderorientiert und entscheidet nicht über den Wechsel in die nächste Klasse. Ab der 2. Regelklasse (2. Einschulungsklasse ausgenommen) werden in den Kern- und Erweiterungsfächern (Sachkompetenz) im Zwischenbericht zusätzlich sogenannte Orientierungsnoten gesetzt (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 2). Sie dienen der Standortbestimmung und zeigen Entwicklungsmöglichkeiten auf. Unter dem Punkt *Bemerkungen* kann im Zwischenbericht die Gefährdung der Promotion vermerkt werden (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 22). Ab der 2. Regelklasse wird Ende Schuljahr ein Jahreszeugnis, in Form von leistungsorientierten

ganzen und halben Noten, ausgestellt (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 1). Dieses zeigt auf, inwieweit die Lernziele des Lehrplans und des absolvierten Schuljahres erreicht wurden. Der ungerundete Notendurchschnitt am Ende des Schuljahres entscheidet über den Wechsel in die nächste Klasse (siehe Kapitel 3.1.5.3, S. 20). Die Beurteilung der Selbst- und Sozialkompetenz erfolgt im Jahreszeugnis weiterhin mit Worten. In der 1. Regelklasse und in den beiden Jahren der Einschulungsklasse erhalten die Schülerinnen und Schüler kein Jahreszeugnis, sondern einen sogenannten Lernbericht (vgl. ebd.). Dabei wird der Bereich der Sachkompetenz ohne Notengebung bewertet und erfolgt ebenfalls ausschliesslich mit Worten (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015c).

3.1.5.2 Beurteilungsdossier

Die Klassenlehrperson führt, vor allem im und für den Bereich der Sachkompetenz, ab der 1. Klasse für jedes Kind ein Beurteilungsdossier, worin Nachweise von mündlichen und schriftlichen Prüfungen sowie aussagekräftigen Arbeiten abgelegt werden. „Die Lehrperson legt pro Schulhalbjahr mindestens so viele Belege im Beurteilungsdossier ab, wie im aargauischen Lehrplan für das zu beurteilende Fach Wochenstunden festgelegt sind“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015c).

3.1.5.3 Promotion in der Regel- und Einschulungsklasse der Primarschule

Im Schulgesetz des Kantons Aargau wird in § 13a festgehalten, dass die Promotion innerhalb der Primarschule aufgrund leistungsbezogener und selektiver Notenzeugnisse stattfindet. Ausgenommen davon sind unter anderem Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse der Primarschule (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 4-5). Bei ihnen wird anhand der Beurteilung der Lernziele in den Kern- und Erweiterungsfächer im Lernbericht über eine Beförderung entschieden (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 4). „Über den Wechsel von der 1. in die 2. Primarklasse entscheidet die Gesamtbeurteilung der Lehrperson aufgrund des Lernberichts. Ab der 2. Primarklasse werden alle Kern- und Erweiterungsfächer benotet“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014e, S. 6). Auf der Primarstufe werden alle benoteten Fächer einfach gezählt (vgl. ebd.). Um einen Wechsel in die nächsthöhere Klasse (Promotion) zu erreichen, muss die Schülerin bzw. der Schüler ab der 2. Regelklasse zwei Voraussetzungen erfüllen:

- | |
|---|
| <p>1. Kernfächer
 <i>Die Schülerin oder der Schüler muss einen ungerundeten Durchschnitt der Zeugnisnoten von mindestens 4,0 in den Kernfächern erreichen.</i></p> <p>2. Kern- und Erweiterungsfächer
 <i>Die Schülerin oder der Schüler muss mit dem ungerundeten Durchschnitt der Kernfächer und dem ungerundeten Durchschnitt der Erweiterungsfächer zusammen einen ungerundeten Notendurchschnitt von mindestens 4,0 erreichen.</i></p> |
|---|

Abbildung 3: Promotionsvoraussetzungen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014e, S. 6)

Auf die Promotion in der 1. und 2. Einschulungsklasse wurde im Schulgesetz nicht speziell eingegangen. Grundsätzlich kann wahrscheinlich davon ausgegangen werden, dass für die 1. und 2. Einschulungsklasse gesetzlich dasselbe gilt, wie für die 1. Regelklasse (im Schulgesetz wird von der 1. Primarklasse gesprochen), da ihr Schulstoff und ihre Lernziele gleichgesetzt sind. In der Verordnung über die Laufbahntscheide an der Volksschule wurde unter dem § 23a) Abs. 1 festgehalten, dass eine Beförderung aus der Einschulungsklasse in die 2. Regelklasse angezeigt ist, sofern, gemäss Lernbericht, nach zwei Jahren die Lernziele der 1. Regelklasse nach Lehrplan erreicht wurden (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 9).

3.1.5.4 Beurteilung und Promotion bei individuellen Lernzielen (IL)

Erhält ein Kind in einem oder mehreren Fächern individuelle Lernziele, ist es im betreffenden Fach bzw. in den betreffenden Fächern notenbefreit (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 13). Die Lernziele werden von der Schulischen Heilpädagogin bzw. des Schulischen Heilpädagogen im Gespräch mit der Klassenlehrperson individuell auf das Fach bzw. die Fächer und das Kind angepasst und in einer Förderplanung festgehalten (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 16). „Das Erreichen der individuellen Lernziele in den entsprechenden Fächern wird im ‚Bericht individuelle Lernziele‘ ausgewiesen“ (ebd.). Somit fällt im entsprechenden Fach bzw. in den entsprechenden Fächern eine Orientierungs- oder Zeugnisnote aus. Nach dem aktuellen Schulgesetz und laut der Handreichung für Schulen für das Beurteilen und Nachweisen von Leistungen sowie der Verordnung über die Laufbahntscheide an der Volksschule, unterliegen Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen keiner Promotion aufgrund von Noten (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 16; Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 5; Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 9). Sie werden aufgrund einer Gesamtbeurteilung der Klassenlehrperson und der Fach- und Förderlehrpersonen befördert oder versetzt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 16). „In der Regel wird auf jeden Zeugnistern hin überprüft, ob die Klassenlernziele wieder erreicht und die individuellen Lernziele aufgehoben werden können“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014e, S. 11).

3.1.5.5 Promotion in der Regelklasse der Primarschule gefährdet oder nicht bestanden

Falls eine Schülerin oder ein Schüler nach dem ersten Semester eines Schuljahres die Promotionsvoraussetzungen (siehe Kapitel 3.1.5.3, S. 20) nicht erfüllen würde, wird die Gefährdung der Promotion im Zwischenbericht unter dem Punkt *Bemerkungen* erwähnt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 22). Erfüllt eine Schülerin oder ein Schüler die Promotionsvoraussetzungen Ende Schuljahr nicht, gibt es von der 1. – 5. Regelklasse der Primarschule grundsätzlich zwei mögliche Laufbahntscheidungen:

1. Repetition der Schulstufe:

Repetitionen der 2. bis und mit der 5. Regelklasse sind aufgrund Nichtbestehens der Promotion dann angezeigt, wenn die Schülerin oder der Schüler durch die Repetition die Lernziele des Lehrplans längerfristig wieder erreichen kann (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 5).

2. Übertritt in die nächsthöhere Schulstufe mit individuellen Lernzielen (IL):

Dieser Entscheid ist dann sinnvoll, „... wenn es wahrscheinlich ist, dass die Lernziele des Lehrplans längerfristig nicht erreicht werden können oder wenn eine kurz- oder mittelfristige Entlastung von den Lernzielen des Lehrplans angezeigt ist“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 16). Zudem ist die Förderung mit individuellen Lernzielen dann angezeigt, wenn bereits eine Repetition vorgenommen wurde, die Promotionsvoraussetzungen aber dennoch nicht erfüllt werden können (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 5).

Werden die Lernziele der 1. Regelklasse der Primarschule nicht erreicht, kann in Ausnahmefällen nebst den oben genannten Laufbahnentscheidungen eine weitere Möglichkeit in Betracht gezogen werden, nämlich die der Versetzung aus der 1. Regelklasse in die Einschulungsklasse (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 4). Nicht zulässig ist hingegen die Rückversetzung aus der 1. Regelklasse in den Kindergarten oder aus der 2. Regelklasse in die Einschulungsklasse (vgl. ebd.). Die Repetition der 6. Regelklasse ist zudem ebenfalls grundsätzlich nicht vorgesehen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 5).

3.1.5.6 Promotion in der Einschulungsklasse der Primarschule gefährdet oder nicht bestanden

Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse, welche gemäss dem Lernbericht nach zwei Jahren das Lernziel der 1. Regelklasse der Primarschule nach Lehrplan nicht erreichen, werden in ein anderes Angebot für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen (Regelklasse mit individuellen Lernzielen (in einzelnen Gemeinden noch die Kleinklasse) oder VM) oder der Sonderschulung zugewiesen (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 9). Repetitionen in der Einschulungsklasse sind nicht möglich (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 5).

3.1.5.7 Promotion bei besonderer Begabung

Schülerinnen und Schüler mit einer besonderen Begabung können in ihrem Lernen ebenfalls durch individuelle Lernziele (IL) unterstützt werden.

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihrer besonderen Begabungen über den Lehrplan hinausgehende individuelle Lernziele haben, werden entsprechend der Erreichung der Lehrplanziele benotet und erhalten darüber hinaus einen Bericht über das Erreichen der weitergehenden individuellen Lernziele. Die Promotion erfolgt somit ohne Unterschied zu ihren Klassenkameradinnen und -kameraden aufgrund der ermittelten Notendurchschnitte. (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 5)

Zudem kann die Schulpflege laut § 7 der Verordnung über die Laufbahnentscheide an der Volksschule (Promotionsverordnung) sehr leistungsfähigen Schülerinnen und Schüler auf Gesuch der Eltern das Überspringen einer Klasse gestatten (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 3).

3.1.6 Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe

Nach § 14b) Abs. 1 der Verordnung über die Laufbahnentscheidung an der Volksschule muss die Klassenlehrperson der 6. Regelklasse der Primarschule spätestens im Zeitraum von Februar bis April mit den Eltern und der Schülerin bzw. dem Schüler ein Übertrittgespräch führen (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 6). Die Übertrittsempfehlung in die Oberstufe erfolgt im Hinblick auf das bevorstehende Jahreszeugnis im Sommer und auf das schulische Angebot (Schultyp), das dem Leistungsstand des Kindes am besten entspricht (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 13). Im Kanton Aargau ist die Oberstufe in drei Schultypen unterteilt. Die Bezirks-, die Sekundar- und die Realschule. In § 24 Abs. 1 des aktuellen Schulgesetzes ist verankert, dass die Schülerinnen und Schüler den Schultyp besuchen, „... dessen Anforderungen sie erfüllen ...“ (Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 9). Die Klassenlehrperson berücksichtigt bei der Empfehlung die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in den Kern- und Erweiterungsfächern. Eine wichtige Rolle spielt auch die Beurteilung der Selbstkompetenz (Selbstständigkeit, Problemlöseverhalten und Auffassungsgabe) sowie die Entwicklungsprognose der Schülerin bzw. des Schülers (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 13). Die Verordnung über die Laufbahnentscheidung hält fest:

<p>§ 13 Übertritt an die Oberstufe a) Empfehlung</p> <p>¹ Für den Übertritt in die Bezirksschule empfohlen wird, wer</p> <p>a) * aufgrund der Gesamtbeurteilung im Zwischenbericht der 6. Klasse in den Kernfächern gemäss Anhang 2 überwiegend gute bis sehr gute und in den Erweiterungsfächern gemäss Anhang 2 überwiegend genügende Leistungen aufweist,</p> <p>b) sich bezüglich Selbstständigkeit, Problemlösefähigkeit und Auffassungsgabe besonders auszeichnet,</p> <p>c) eine günstige Entwicklungsprognose für den Verbleib in der Bezirksschule erhält.</p> <p>² Für den Übertritt in die Sekundarschule empfohlen wird, wer</p> <p>a) * aufgrund der Gesamtbeurteilung im Zwischenbericht der 6. Klasse in den Kernfächern gemäss Anhang 2 überwiegend gute und in den Erweiterungsfächern gemäss Anhang 2 überwiegend genügende Leistungen aufweist,</p> <p>b) eine günstige Entwicklungsprognose für den Verbleib in der Sekundarschule erhält.</p> <p>³ Für den Übertritt in die Realschule wird empfohlen, wer aufgrund der Gesamtbeurteilung im Zwischenbericht der 6. Klasse in den Kern- und Erweiterungsfächern gemäss Anhang 2 überwiegend genügende Leistungen aufweist. *</p>

Abbildung 4: Übertrittsempfehlung in die Oberstufe (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 5)

„Die verantwortliche Lehrperson und die Eltern halten schriftlich auf dem Formular Übertrittsempfehlung fest, ob sie sich bezüglich des Übertritts einig sind“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 13). Bei Uneinigkeit tritt § 73 des Schulgesetzes bzw. § 14b) Abs. 2 der Verordnung über die Laufbahnentscheidung an der Volksschule des Kantons Aargau in Kraft. Dabei fällt die Schulpflege den Zuweisungsentscheid (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 24; Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 6). Die Eltern können sich vor dem Erlass des Zuweisungsentscheids rechtliches Gehör verschaffen. Der Laufbahnentscheid ist zudem beschwerdefähig (vgl. Departement Bil-

dung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 13). Für Schülerinnen und Schüler der 6. Regelklasse der Primarschule, welche keine Empfehlung in den gewünschten Schultyp erhalten, besteht die Möglichkeit einer Übertrittsprüfung in die Sekundar- oder Bezirksschule (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 6).

3.1.6.1 Übertritt mit individuellen Lernzielen (IL) und/oder verstärkten Massnahmen (VM)

Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen und/oder VM können grundsätzlich in jedem Schultyp der Oberstufe Platz finden. Gesetzlich gilt § 25c) Abs. 4 und/oder § 29g) Abs. 2 und 3 der Verordnung über die Laufbahntscheide an der Volksschule (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d). Die Verfasserinnen dieser Masterarbeit beobachten und hören in Austauschgesprächen aus ihrem Berufsalltag jedoch oft eine einseitige Realität. Nämlich diese, dass Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen häufig in die Realschule eingeschult werden. Diese Gegebenheit schildert auch das Departement Bildung, Kultur und Sport:

Bei Lernenden, die am Ende der Primarschule integrativ geschult worden sind, erfolgt der Übertritt jedoch in der Regel in ein entsprechendes Angebot für Kinder und Jugendliche mit besonderen schulischen Bedürfnissen, dies sind Kleinklasse Oberstufe oder die 1. Klasse der Realschule mit IHP. (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015f, S. 15)

Die Verfasserinnen können Gründe dafür nur vermuten. Oft zeichnen sich bei Kindern mit individuellen Lernzielen nicht nur im entsprechenden Bereich Schwierigkeiten ab. Meist weisen sie auch in den übrigen Domänen wenig Stärken auf. Zudem scheint die Oberstufe im Kanton Aargau noch sehr wenig Erfahrung mit der integrativen Schulung zu haben und weist daher prinzipiell alle Kinder mit individuellen Lernzielen in die Realschule.

3.1.7 Therapiemöglichkeiten

Vor und während der Volksschulzeit besteht bei Lernschwierigkeiten und Behinderungen die Möglichkeit auf Unterstützung durch besondere Förder- und Stützmassnahmen. Diese unterscheiden sich in pädagogisch-therapeutischen und medizinisch-therapeutischen Massnahmen. Zu ersteren gehört die heilpädagogische Früherziehung (vor der Volksschulzeit), der Sprachheilunterricht (Logopädie → vor und während der Volksschulzeit / Legasthenie → während der Volksschulzeit) und die Psychomotoriktherapie (während der Volksschulzeit) (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 10). Dazu zählen würde auch die Dyskalkulietherapie. Diese wird jedoch im aktuellen Schulgesetz und den aktuellen Verordnungen nicht explizit erwähnt. Medizinisch-therapeutische Massnahmen beinhalten die Ergotherapie, die Physiotherapie und die Psychotherapie (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015c, S. 5). Im folgenden Teil wird nur auf die pädagogisch-therapeutischen Angebote während der Volksschulzeit näher eingegangen.

3.1.7.1 Logopädie- und Legasthenietherapie (Sprachheilunterricht)

Im Sprachheilunterricht werden Kinder mit einer Störung des Sprechens und der Sprache unterstützt (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015c, S. 9). Die Logopädie unterstützt vor allem im Bereich der gesprochenen Sprache (Aussprache, Reden, Wortschatz, Satzbau, Grammatik, etc.), während die Legasthenietherapie für Schwierigkeiten der geschriebenen Sprache (Lesen und Rechtschreibung) zuständig ist (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015i). Eine Legasthenie, oder Lese-Rechtschreibstörung / -schwäche, kann auch integrativ durch eine Schulische Heilpädagogin bzw. einen Schulischen Heilpädagogen unterstützt werden, da sie zu den schulischen Lernschwierigkeiten gehört (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 23). Können die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Sprech- oder Sprachschwierigkeiten die regulären Lernziele der betreffenden Fächer des Lehrplans nicht erreichen, können mindestens für die Dauer der therapeutischen Massnahmen individuelle Lernziele gesetzt werden (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015d, S. 10).

3.1.7.2 Psychomotoriktherapie

Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Motorik und in ihrem Verhalten erheblich beeinträchtigt sind, können durch das Angebot der Psychomotoriktherapie in ihrer Entwicklung unterstützt werden (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015c, S. 8). Die Zuweisung in eine Psychomotoriktherapie wird von einem Kinderarzt oder Spezialarzt vorgenommen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015j).

3.1.7.3 Dyskalkulietherapie

Wie bereits erwähnt, ist im aktuellen Schulgesetz und in den aktuellen Verordnungen nichts über die Therapie von Dyskalkulie, auch Rechenschwäche genannt, zu finden. Den Verfasserinnen ist bekannt, dass vor der Zeit der integrativen Schulungsform externe Dyskalkulietherapien bei Rechenschwierigkeiten (Rechenstörungen, Rechenschwächen) in der zuständigen Gemeinde im Aargau beantragt werden konnten und finanziert wurden. Die Regelung der Dyskalkulietherapie wird wahrscheinlich im heutigen Gesetz bzw. in den aktuellen Verordnungen nicht mehr explizit berücksichtigt, weil sie grundsätzlich von der integrativen Schulung abgedeckt wird. In der Handreichung für Heilpädagogik steht Folgendes:

Rechenschwächen können im Rahmen der integrierten Heilpädagogik angegangen werden. Falls nötig können in diesem Fall individuelle Lernziele vereinbart werden. Erfolgt die Dyskalkulietherapie durch eine ausserschulische Stelle, so beschränkt sich der Handlungsspielraum in der Schule auf individualisierende und differenzierende Elemente im Unterricht. Individuelle Lernziele und Notenbefreiung in diesem Fall sind unzulässig. (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015e, S. 24)

Die Verfasserinnen interpretieren dies so, dass eine Dyskalkulie, ebenso wie eine Legasthenie, grundsätzlich zu den schulischen Lernschwierigkeiten zählt und im Rahmen der integrierten Heilpädagogik zu unterstützen ist.

3.2 Die Einschulungsklasse

Bei der Annäherung an den Themenkomplex und an die Fragestellungen im Kapitel 2 auf der Seite 10, spielt der Begriff der Einschulungsklasse eine wichtige Rolle und ist zentraler Gegenstand der Fragestellungen. Die Aufgabe und die gesetzliche Regelung der Einschulungsklasse wurden bereits im Kapitel 3.1.3 auf der Seite 18 erläutert. Die Thematik dieser besonderen Klasse geht jedoch weit darüber hinaus. Sie ist fortlaufender Gesprächs- und Diskussionsgegenstand bei (Sonder-) Pädagoginnen und (Sonder-) Pädagogen, bei Eltern, bei Psychologinnen und Psychologen, in Studien, beim Bildungsdepartement und somit auch in der Politik. Zu Beginn des Jahres 2015 war das Thema der Einschulungsklasse ein aktueller und politischer Diskussionsgegenstand. Im folgenden Abschnitt werden die Geschichte und die Lage der Thematik zusammenfassend dargestellt.

3.2.1 Geschichte der Einschulungsklasse

Die Geschichte der Einschulungsklasse nahm im Kanton Aargau in den 1980er-Jahre ihren Anfang (vgl. Schmid, 2014, S. 13). Der Regierungsrat des Kantons Aargau äussert, dass damals Klassengrössen von bis zu 40 Kindern vorherrschten. Zudem gab es weder einen obligatorischen Kindergarten, noch Deutsch-Zusatzlektionen, noch integrierte Heilpädagogik (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2013, S. 2-3). Damit wird deutlich, dass eine individuelle Förderung und das Eingehen auf eine heterogene Gruppe kaum möglich waren. Nach Silvia Schmid (2014), PLV-Delegierte (Primarlehrer/innen Verein Aargau), war die Idee der Einschulungsklasse, „... durch eine gezielte Frühförderung und genügend Zeitressourcen Repetitionen der ersten oder der zweiten Klasse zu verhindern“ (S. 13). Sie erwähnt ebenfalls, dass man damals im Wissen darüber war, dass ein drittes Kindergartenjahr oder eine Repetition wenig bis gar keinen Schulerfolg erbringen würde (vgl. Schmid, 2014, S. 13). Die Quelle dieses Wissens ist jedoch aus dem betreffenden Artikel nicht zu entnehmen. Aktuell ist die Klassengrösse im Kanton Aargau auf maximal 25 Schülerinnen und Schüler festgelegt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, n.d.a). Der Kindergarten ist seit dem Schuljahr 2013/2014 obligatorisch. Die Volksschule Aargau orientiert sich an und arbeitet hauptsächlich in der integrativen Schulungsform (integrierte Heilpädagogik). Fremdsprachige Kinder erhalten Unterstützung durch Deutsch-Zusatzlektionen. Der Regierungsrat des Kantons Aargau ist der Meinung, dass Kinder, die aufgrund ihres Entwicklungsstandes nach dem Kindergarten zusätzliche Förderung benötigen, mit den heutigen Ressourcen und Angeboten der Primarschule ausreichend unterstützt sind (vgl. Staatskanzlei Kanton Aargau, 2013, S. 37).

3.2.2 Einschulungsklasse: ein aktueller und politischer Diskussionsgegenstand

Die Einschulungsklasse ist seit Beginn des Jahres 2015 im Kanton Aargau ein brandaktuelles Thema. Schon seit längerem wird deren Abschaffung aufgrund kantonaler Sparmassnahmen diskutiert (vgl. Staatskanzlei Kanton Aargau, 2013). Was in anderen Kantonen schon geschehen ist, führt bei Lehrpersonen im Kanton Aargau bis heute zum Aufschrei. Immer wieder werden Stimmen laut, dass mit der Abschaffung der Einschulungsklasse auf den Schultern der Schwächsten gespart werde (vgl. Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv, 2014; Fahrländer, 2013; Marti, 2014). Der Kanton wiederum argumentiert damit, dass andere Kantone auch ohne Einschulungsklassen gut auskommen und die Unterstützung durch die integrierte Heilpädagogik gewährleistet sei (vgl. Staatskanzlei Kanton

Aargau, 2013, S. 37-40). Mittlerweile wurde die Leistungsanalyse vom Regierungsrat überarbeitet. Die lauten Stimmen zeigten Erfolg. Im Schuljahr 2015/2016 erfolgt vorerst keine Abschaffung der Einschulungsklasse, sondern lediglich eine Reduktion der Abteilungen auf ca. die Hälfte (vgl. Regierungsrat Kanton Aargau, 2015a, S. 96-100). Befürworter der Einschulungsklasse beteuern deren Wirksam- bzw. die Gegner deren Unwirksamkeit. Befürworter sehen in der Einschulungsklasse eine Chance für Kinder, welche noch nicht über das nötige Fundament für den Schulstoff der 1. Klasse verfügen (vgl. Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv, 2014; Fahrländer, 2013; Marti, 2014). Diese könnten in der zweijährigen Einschulungsklasse eine gute Basis aufbauen und zudem ihre Selbstsicherheit stärken. Im Kanton Aargau sei die Einschulungsklasse eine leise, also eine nicht evaluierte Erfolgsgeschichte (vgl. Schmid, 2014, S. 13). Gegner der Einschulungsklasse klagen an, dass Kinder, welche in eine Einschulungsklasse eingeschult werden, Stigmatisierung erfahren (vgl. Dietschi, 2003). Zudem werde aufgrund von wahllosen Beurteilungsinstrumenten, subjektiven Kriterien und Einschätzungen sowie Einstellungen der Kindergartenlehrperson auf eine Einschulungsklasse verwiesen. In Schulgemeinden, welche über eine Einschulungsklasse verfügen, würden ausserdem mehr Kinder in Einschulungsklassen eingeschult werden, als dort, wo erschwerte Bedingungen für den Besuch einer Einschulungsklasse herrschen (vgl. Sieber, 2003). Angebot und Nachfrage scheine hier ein zentraler Faktor zu sein. Im Kanton Zürich wurde vor über einem Jahrzehnt von der Bildungsdirektion eine Studie angelegt, welche aufzeigte, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler einer Einschulungsklasse am Ende der 3. Klasse nebst einem geringeren Selbstvertrauen auch schlechtere Schulleistungen erbrachten, als Kinder mit regulärem Schulverlauf (vgl. Dietschi, 2003; Moser, Keller & Tresch, 2002). Trotzdem wird die Einschulungsklasse vielerorts vehement verteidigt und sich für ihre Erhaltung eingesetzt. Unter anderem, da mit der Abschaffung der Einschulungsklasse genügend unterstützende Ressourcen in der Regelschule vorhanden bzw. gesprochen werden müssen, welche bislang nicht gewährleistet sind (vgl. Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv, 2014, S. 3).

3.2.3 Wirksamkeit der Einschulungsklasse

Die Frage über Erkenntnisse der Wirksamkeit der Einschulungsklasse scheint zum heutigen Zeitpunkt nicht wirklich beantwortet werden zu können. Im Kanton Aargau wurde offenbar bis heute keine nennenswerte Studie angelegt, welche die Wirksamkeit bestätigt oder dementiert. Die Staatskanzlei des Kantons Aargau schreibt 2013 in der Beilage zum Anhörungsbericht der Leistungsanalyse: „Die Wirkung von Einschulungsklassen ist nicht erwiesen“ (S. 37). Auch Silvia Schmid, Primarlehrerin aus dem Kanton Aargau, schreibt 2014 wie bereits erwähnt: „Die Einschulungsklasse ist eine Erfolgsgeschichte. Eine leise, eine nicht evaluierte“ (S. 13). Die erwähnte Studie mit 2000 Schulkindern aus Zürich, welche im Jahr 2002 angelegt wurde, macht Aussagen über die Leistungsunterschiede zwischen Schülerinnen und Schüler am Ende der 3. Primarschule, welche regelkonform oder in die Sonderklasse A (= Einschulungsklasse) eingeschult wurden. Dabei zeigte sich anscheinend, dass die Schülerinnen und Schüler, welche die Sonderklasse A besuchten, am Ende der 3. Regelklasse der Primarschule deutlich schlechtere Leistungen erbrachten, als die regulär eingeschulten Kinder (vgl. Moser et al., 2002, S. 9). Dennoch wird eine Unwirksamkeit der Sonderklasse A bzw. der Einschulungsklasse in der besagten Studie nicht klar geäußert. Es scheint, als würde der Faktor „mehr Zeit“ für einige Kindergruppen trotzdem begünstigend wirken.

Die Sonderklasse A wird zudem überdurchschnittlich häufig von Knaben, von fremdsprachigen Kindern und von Kindern aus Familien mit ungünstigen Lernbedingungen besucht. Dieses Ergebnis ist teilweise plausibel. Fremdsprachigen Kindern wird die Einschulung durch den Besuch der Sonderschule A erleichtert, weil ihnen mehr Zeit für das Erlernen der Unterrichtssprache und das Erreichen der Lernziele der 1. Klasse zugestanden wird. Dass zudem überdurchschnittlich viele Kinder aus bildungsfernen Familien zu Beginn der Schule ungenügend schulreif sind, ist ebenfalls nachvollziehbar, fehlt ihnen doch die Unterstützung von zu Hause. Gleichzeitig muss festgehalten werden, dass die Sonderklasse A per Verordnung nicht eine Einrichtung für fremdsprachige Kinder, sondern eine Einrichtung für Kinder mit ungenügender Schulreife ist. Allerdings liegt es im schweizerischen Trend, die fremdsprachigen Kinder zunehmend in Sonderklassen zu überweisen. (Moser et al., 2002, S. 9)

Über die Schulleistungen von Kindern, welche von der Kindergartenlehrperson die Empfehlung in die Einschulungsklasse erhalten haben, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden, ist nach der Zürcher Studie nichts bekannt. Womöglich wäre diese eine kleine, jedoch relevante und interessante Vergleichsgruppe zu jener, die die zweijährige Einschulungsklasse besuchte.

3.3 Erster Überblick

3.3.1 Thematische Zusammenfassung und Folgerungen

Nachdem nun das Aargauer Schulsystem und die Thematik der Einschulungsklasse auf der Ebene der Primarschule näher beleuchtet wurden, wird klar, weshalb die Thematik der Fragestellung in der Praxis und in der Politik beschäftigt und Fragestellungen dazu durchaus berechtigt sind. Wirksam oder unwirksam? Gute Investition oder das Geld nicht wert? Viele Fragen stehen nach wie vor offen. Ein zentraler Faktor stellt die schulische Leistung der Schülerinnen und Schüler dar. Aus vorangegangenen Kapiteln kann entnommen werden, dass das schweizerische Bildungssystem selektiv ist und Leistungen, nicht ausschliesslich, aber zum Grossteil, an Noten gemessen werden. Es wurde beschrieben, dass die Einschulungsklasse für jene Kinder zur Verfügung steht, welche eine Entwicklungsverzögerungen aufweisen und die für eine solide Wissens- und Entwicklungsbasis mehr Zeit und eine angepasste Lernumgebung benötigen. Durch die solide Basis soll es ihnen möglich sein, eine positive und erfolgreiche Schullaufbahn zu durchlaufen. Wenn aber die Leistungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse ab der 2. Regelklasse nicht annähernd mit jenen der regelkonform eingeschulerten Kindern vergleichbar sind, könnte man daraus schliessen, dass diese Sonderklasse kaum Wirkung hat. Was aber mit den Schulleistungen dieser Schülerinnen und Schüler gewesen wäre, wenn sie die Einschulungsklasse nicht besucht hätten, kann nicht gesagt werden. Auch wenn die Leistungen von Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse Ende der 3. Regelklasse laut der Zürcher Studie schlechter sind, als jene der regulär eingeschulerten Schülerinnen und Schüler, könnte doch auch angenommen werden, dass die Leistungen ohne den Besuch der Einschulungsklasse noch schlechter ausgefallen wären. So rückt die oben erwähnte, interessante und vielleicht relevante Gruppe etwas mehr ins Zentrum. Fokus ist nicht nur die schulische Leistung in der Schullaufbahn von ehemaligen Kindern der Einschulungsklasse im Vergleich mit jenen von regulär eingeschulerten Kindern, sondern auch der Vergleich mit den Schulleistungen von Kindern, die eine Empfehlung in die Einschulungsklasse erhalten haben, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden. Denn diese

Schülerinnen und Schüler könnten die möglichen Schulleistungen und den möglichen Schulverlauf von ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse repräsentieren, wenn diese die Einschulungsklasse nicht besucht hätten. Sie würden somit eine hypothetische Vergleichsgruppe darstellen. Hypothetisch deshalb, weil *Was-wäre-gewesen-wenn-Fragen* nicht wissenschaftlich beantwortet werden können. Die Antworten darauf bleiben Annahmen.

3.3.2 Aufstellung einer unüberprüfaren Hypothese

Die Hypothese für diese Vergleichsgruppe würde lauten:

Tabelle 2: Unüberprüfbare Hypothese

Die schulischen Leistungen in der Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern, welche vom Kindergarten in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden, zeigen auf, wie die schulischen Leistungen in der Schullaufbahn ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse gewesen wären, wenn diese die Einschulungsklasse nicht besucht hätten.

3.3.3 Präzisierung der Fragestellungen

Somit sind also die Schulleistungen in der Schullaufbahn von drei Schulübertritts-Typen bzw. Gruppen relevant.

- Gruppe 1
Schülerinnen und Schüler, welche von der Kindergartenlehrperson in die 1. Regelklasse der Primarschule empfohlen und eingeschult wurden. → RK (Regelklasse)
- Gruppe 2
Schülerinnen und Schüler, welche von der Kindergartenlehrperson in die 1. Einschulungsklasse der Primarschule empfohlen und eingeschult wurden. → EK (Einschulungsklasse)
- Gruppe 3
Schülerinnen und Schüler, welche von der Kindergartenlehrperson in die 1. Einschulungsklasse der Primarschule empfohlen, jedoch in die 1. Regelklasse der Primarschule eingeschult wurden. → RK/EK (besucht Regelklasse / empfohlen Einschulungsklasse)

Tabelle 3: Einschätzung der Entwicklung / der Schulreife durch die Kindergartenlehrperson

	Gruppe 1 (RK)	Gruppe 2 (EK)	Gruppe 3 (RK/EK)
Einschätzung der Entwicklung / Schulreife durch die Kindergartenlehrperson	Entwicklung in der Norm → schulreif	Entwicklung nicht in der Norm / Entwicklungsverzögerung → nicht schulreif	Entwicklung nicht in der Norm / Entwicklungsverzögerung → nicht schulreif
Einschulungsempfehlung	1. Regelklasse	1. Einschulungsklasse	1. Einschulungsklasse
Schulübertritt in die...	1. Regelklasse	1. Einschulungsklasse	1. Regelklasse
Schulnoten ab der 2. Regelklasse	?	?	?

Es wird angenommen, dass der Gruppe 3 am wenigsten Schülerinnen und Schüler einer Schulgemeinde zugeordnet werden können. An zweiter Stelle wird wahrscheinlich die Gruppe 2 treten. Am

meisten Schülerinnen und Schüler wird die Gruppe 1 zählen. Bereits im Kapitel 2 auf der Seite 10 wurde erwähnt, wie die Gruppe 3 entstehen kann. Dies wird hier zur Erinnerung nochmals kurz wiederholt. Vor allem bei Empfehlungen in die Einschulungsklasse kommt es zwischen der Schule und dem Elternhaus immer wieder zu Uneinigheiten und Unverständnis bis hin zu Streitigkeiten. Bei Uneinigheiten trifft im Kanton Aargau nach Schulgesetz die Schulpflege den Entscheid über die Einschulung (vgl. Grosser Rat Kanton Aargau, 2015b, S. 24). Somit gibt es ab und an auch Kinder, welche nicht nach der Empfehlung der Kindergartenlehrperson in eine Einschulungsklasse, sondern regulär in die Regelklasse eingeschult werden. Hinzuzufügen ist, dass die Schulpflege wahrscheinlich oft zu Gunsten der Eltern entscheidet, da diese am Ende die Verantwortung für ihr Kind tragen.

Die anfänglichen Fragestellungen können nun durch eine erste theoretische Auseinandersetzung eingeschränkt und präzisiert werden.

Tabelle 4: Hauptfragestellung

Wie wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse auf die schulischen Leistungen betroffener Schülerinnen und Schüler in der weiteren Schullaufbahn aus?

Um die Fragestellung beantworten zu können, müssen die Schulleistungen der drei Schulübertrittsgruppen miteinander in Beziehung gesetzt werden. So wird ersichtlich, in welchem Mass sich der Besuch der Einschulungsklasse auf die Schulleistungen in der Regelklasse auswirkt. Das heisst, ob:

- die Leistungen mit Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1 vergleichbar sind.
- die Leistungen schlechter sind, als jene der Gruppe 1, aber besser, als jene der Gruppe 3.
- die Leistungen vergleichbar oder schlechter sind, mit/als jene(n) der Gruppe 3.

Die Hauptfragestellung wird dafür mit Unterfragen präzisiert.

Tabelle 5: Unterfragen

- Wie verläuft die Schullaufbahn in der Primarschulzeit ab der 2. Regelklasse von ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse im Vergleich zu Schülerinnen und Schüler, welche regulär in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden?
- Wie verläuft die Schullaufbahn in der Primarschulzeit ab der 2. Regelklasse von ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse im Vergleich zu Schülerinnen und Schüler, welche regulär eingeschult wurden, jedoch die Einschulungsempfehlung der Einschulungsklasse erhielten?

- Wie verläuft die Schullaufbahn in der Primarschulzeit ab der 2. Regelklasse von Schülerinnen und Schülern, welche regulär in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern, welche regulär eingeschult wurden, jedoch die Einschulungsempfehlung der Einschulungsklasse erhielten?

Um die schulischen Leistungen in der Schullaufbahn dieser drei Gruppen von Schülerinnen und Schülern miteinander vergleichen zu können, müssen zuerst zentrale Entwicklungsbegriffe geklärt werden. Denn die Fragestellungen haben stark mit der Entwicklungsthematik und zudem mit der möglichen Auswirkung einer Entwicklungsverzögerung auf die Schulleistungen in der Schullaufbahn zu tun. Im folgenden Kapitel wird darauf Bezug genommen.

3.4 Entwicklungswissenschaft

Im nachfolgenden Kapitel wird auf zentrale Begriffe der Entwicklung, wie der normalen und abweichenden Entwicklung und der Schulreife, eingegangen. Sie spielen die zentrale Rolle beim Einschulungsentscheid der Kindergartenlehrperson. Der Entwicklungsstand eines Kindes bestimmt im heutigen Schulsystem, ob ein Kind schulreif und für die Regelklasse bereit ist. Entwicklung bedeutet Lernen und Lernen bedeutet Entwicklung. Die Begriffe können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden und sind auch für schulische Leistungen verantwortlich. Wichtige Informationen liefert die Entwicklungswissenschaft, die sich aus der Erforschung von biologischen, psychologischen und sozialen Entwicklungsprozessen zusammensetzt. „Die Entwicklungswissenschaft widmet sich der Erforschung biopsychosozialer Mechanismen, die sowohl der abweichenden als auch der normalen Entwicklung zu Grunde liegen“ (Petermann, Niebank & Scheithauer, 2004, S. 6). Die Entwicklungswissenschaft bringt ein, „... dass jedes Verhalten immer in Beziehung zum Entwicklungsalter und zur jeweiligen Situation zu sehen ist“ (Petermann et al., 2004, S. 275). Verhalten muss also immer auch in Abhängigkeit vom Alter (und der Situation) betrachtet werden. Ist es beispielsweise normal, dass ein Kleinkind am Spiel „Gugus-Dada“ mit Erwachsenen Interesse und grosse Freude zeigt, wäre dasselbe Verhalten bei einem fünf- bis sechsjährigen Kind auffallend. Macht jedoch das fünf-, sechsjährige Kind dieses Spiel mit einem Kleinkind und zeigt deshalb in diesem Spiel Ausdauer und Freude, wäre sein Verhalten normal.

Die Begriffe der Entwicklung und des Verhaltens sind immer abhängig von den Genen (Veranlagung), der Umwelt und der individuellen Geschichte eines Menschen. Dass die Entwicklung und somit auch die Schulleistungen von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, soll nie ausser Acht gelassen werden. Auf diese Wirkungen und Wechselwirkungen wird zu einem späteren Zeitpunkt Bezug genommen.

3.4.1 Begriffe der Entwicklung

Ein Kind entwickelt sich normal. Es ist in der Norm. Ein Kind weist eine Entwicklungsverzögerung auf. Was aber ist Entwicklung? R. J. Havighurst betrachtet die Entwicklung als Erwerb von Fertigkeiten (Anwendung von Wissen) und Kompetenzen (Wissen über die Sache) zur Bewältigung der verschiedenen Lebensanforderungen. Der individuelle Verlauf eines Lebens sei die Folge der Bewältigung von Problemen und Entwicklungsaufgaben (vgl. Petermann et al., 2004, S. 284). Solche Aufgaben ergeben sich aus biologischen Reifungsprozessen, aus gesellschaftlichen Erwartungen in der Bildung und im Beruf und aus den eigenen individuellen Zielsetzungen (vgl. ebd.). Jede Altersstufe hat seine spezifischen Entwicklungsaufgaben (vgl. Petermann et al., 2004, S. 284-285). Die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben führen dazu, dass neue (Verhaltens-) Ressourcen wachsen, die dem Einzelnen in Zukunft zur Verfügung stehen (vgl. Petermann et al., 2004, S. 288). Funktionen höherer Ordnung erlangen die Möglichkeit aufzutreten, nachdem wiederkehrende Interaktionen zwischen Funktionen einfacher Ordnung genug häufig stattfanden. Bisherige Muster können aufgebrochen werden und neuen Platz machen. So entstehen Entwicklungsstufen (vgl. Petermann et al., 2004, S. 277). „Entwicklung kann ... als ein Prozess fortschreitender Differenzierung verstanden werden“ (ebd.). Sie wird mit Übergängen, wie zum Beispiel dem Schulübertritt oder der Pubertät, welche bedeutende Veränderungen im Leben darstellen, konfrontiert. Sie setzen die Anpassung an neue Anforderungen, Rollenerwartungen und biologische Veränderungen voraus (vgl. Petermann et al., 2004, S. 285-286).

Bekannt ist nun, was Entwicklung bedeutet und wie sie zustande kommt. Im weiterführenden Teil wird auf die Begriffe und die Thematik der normalen und abweichenden Entwicklungsverläufe eingegangen.

3.4.1.1 Normaler Entwicklungsverlauf

C. Scharfetter definiert „normal“ (im Sinne der Durchschnittsnorm) als das Verhalten, „... das die Mehrzahl der Menschen einer bestimmten Altersgruppe innerhalb eines gemeinsamen soziokulturellen Kreises in spezifischen Situationen zeigt“ (Petermann et al., 2004, S. 295). „Normal“ definiert sich unter anderem auch über das Abweichende. P. Weiss machte vor vier Jahrzehnten darauf aufmerksam, dass sich die Trennung der „Normalität“ und der „Abweichung“ in zwei selbständige Phänomene als Nachteil für das Verständnis über Prozesse in der Entwicklung erweist (vgl. Petermann et al., 2004, S. 298). Bei jedem Menschen wird von einer normalen Entwicklung ausgegangen. Sie könne jedoch während des Entwicklungsverlaufs aufgrund von Anlage- und Umweltbedingungen verzerrt werden (vgl. Petermann et al., 2004, S. 299). Dies nehmen wir wahrscheinlich als gestörte Entwicklung wahr.

3.4.1.2 Entwicklungsabweichung als Form einer Entwicklungsstörung

Entwicklungsstörungen beginnen ausnahmslos in der (frühen) Kindheit und können sich im schlimmsten Fall als Entwicklungsabweichung herausstellen (vgl. Petermann et al., 2004, S. 299). „Kinder mit einer Entwicklungsabweichung zeigen ein Verhalten, wie es bei normal entwickelten Kindern in keinem Alter zu beobachten ist; sie haben einen gänzlich anderen Entwicklungspfad eingeschlagen“ (Petermann et al., 2004, S. 299). „Im Kindesalter können anfängliche Entwicklungsabweichungen durchaus ausgeglichen werden ...“ (Petermann et al., 2004, S. 301). Eine angepasste Entwicklung über die Zeit scheint dann möglich zu sein (vgl. ebd.).

3.4.1.3 Entwicklungsverzögerung

„Von einer Entwicklungsverzögerung wird gesprochen, wenn das chronologische Alter eines Kindes seinem Entwicklungsstand voraus ist. Es befindet sich jedoch trotzdem auf dem normalen Entwicklungspfad, unterscheidet sich also nicht von jüngeren, normal entwickelten Kindern“ (Petermann et al., 2004, S. 299). Die Entwicklungsverzögerung kommt durch Entwicklungsdefizite (Mängel in der Entwicklung) in einem oder mehreren Bereichen zustande. Petermann et al. (2004) fügen zum Begriff der Entwicklungsverzögerung den Begriff „reversibel“ in Klammern an, was so viel bedeutet wie „behebbar“ (vgl. S. 299). Demnach ist diese Definition so zu interpretieren, dass das Kind gegenüber seinem chronologischen Alter aufgrund von Entwicklungsdefiziten einen Entwicklungsrückstand aufweist, der jedoch im Normbereich liegt, behoben oder gar aufgeholt werden kann und grundsätzlich nicht alarmierend ist.

3.4.1.4 Entwicklungsstörung

Daraus kann gefolgert werden, dass eine Entwicklungsstörung also einerseits durch eine Entwicklungsabweichung und andererseits durch Entwicklungsdefizite, die den Normbereich verlassen haben, definiert ist. Entwicklungsstörungen „... verzögern oder verhindern die Ausbildung einer altersentsprechenden Leistungsfähigkeit, führen also nicht zu einem Verlust bereits erworbener Funktionen ...“ (Petermann et al., 2004, S. 299). Fähigkeiten werden somit anders ausgeprägt, als es alterstypisch bei normaler Entwicklung wäre.

3.4.2 Kurze Zusammenfassung der Entwicklungsbegriffe

Es gibt nicht den global normalen Entwicklungsverlauf. Die Norm ist relativ und alters-, kultur-, orts- und vom sozialen Umfeld abhängig. Die entsprechende Gesellschaft nimmt aber abweichendes Verhalten wahr. Dann, wenn das Verhalten eines Menschen nicht der statistischen Norm oder den gesellschaftlichen Regeln entspricht (Devianz) oder ein Mensch sich durch hohen Leidensdruck anders verhält als sonst. Auch, wenn ein Mensch sich selbst und andere Personen durch sein Verhalten gefährdet und seinen üblichen sozialen Beziehungen oder seiner Arbeit nicht mehr (effizient) nachkommen kann (vgl. Petermann et al., 2004, S. 295). Das abweichende Verhalten zeigt sich entweder in Entwicklungsstörungen (Entwicklungsabweichungen oder Entwicklungsdefizite ausserhalb des Normbereichs) oder in Entwicklungsverzögerungen (Entwicklungsdefizite im Normbereich). Beide können mehr oder weniger stark ausgeprägt sein und ineinander überfließen. Es besteht die Möglichkeit,

dass diese angepasst oder behoben, teilweise gar aufgeholt werden können. Im nachfolgenden Abschnitt soll die Entwicklung in Bezug auf das Lernen, die Schule und Leistungen betrachtet werden.

3.4.3 Entwicklung in Bezug auf das Lernen, die Schule und Leistungen

Remo H. Largo (2012), Wissenschaftler und Arzt auf dem Gebiet der kindlichen Entwicklung, erwähnt, dass die Institution Schule nur möglich ist, „... weil Kinder mit sechs und sieben Jahren bereit sind, von fremden Erwachsenen zu lernen ...“ (S. 140). Diese Bereitschaft muss sich entwickeln. Auch Largo erwähnt, dass eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Kind und Umwelt wichtig für das Wohlbefinden und eine möglichst gute Entwicklung ist. Er nennt dies das Fit-Konzept (vgl. Largo, 2012, S. 19). Sich zu entwickeln bedeutet, zu lernen. Lernen ist mit Neugierde und Aktivität verbunden. Doch: „Nur ein Kind, das sich körperlich und psychisch wohl fühlt, ist neugierig und aktiv“ (Largo, 2012, S. 201). Hier kommt die (soziale) Umwelt erneut ins Spiel. Ist die Grundvoraussetzung des sich Wohlfühlens durch Geborgenheit und Zuwendung für das Lernen nicht ausreichend gegeben, „... erlahmen sowohl Neugier als auch Aktivität“ (ebd.). Es verliert sein Interesse an der Umwelt, wird passiv, macht dadurch weniger Erfahrungen und entwickelt sich langsamer (vgl. Largo, 2012, S. 201-202). Oft wird auch gedacht, je früher und grösser das Angebot an Reizen ist, umso mehr Erfahrungen macht das Kind, umso schneller reift es heran, lernt und entwickelt sich und umso besser sind seine Schulleistungen (vgl. Largo, 2012, S. 227). „Ein Kind entwickelt sich nicht um so besser, je mehr Wissen ihm angeboten und je mehr Können ihm aufgedrängt wird“ (ebd.). Largo erwähnt dabei ein treffendes afrikanisches Sprichwort. „Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht“ (ebd.). Kindgerechte Förderung muss auf den Lern- und Entwicklungsstand eines Kindes abgestimmt sein. Dabei soll Unter- und Überforderung vermieden werden (vgl. Largo, 2012, S. 201).

Sie [die Kinder, Anm. d. Verf.] spüren sehr genau, ob sie fähig sind, die gleichen Leistungen wie die anderen zu erbringen Fällt der Vergleich zu seiner Zufriedenheit aus, fühlt es sich bestätigt. Fällt er nachteilig aus, wird es verunsichert. Je nach Temperament zieht sich das Kind zurück, verweigert ..., wird motorisch unruhig und stört die anderen Kinder, oder es sucht sich eine andere Gruppe meist jüngerer Kinder aus, in der es mit seinen Leistungen bestehen kann. (Largo, 2012, S. 240)

3.5 Zweite Übersicht

3.5.1 Thematische Zusammenfassung und Folgerungen

Es wird klar, dass die verschiedenen Begriffe in Zusammenhang mit der abweichenden Entwicklung zwar grundsätzlich definiert sind, deren Definition jedoch in der Realität nicht immer klar oder eindeutig einem Menschen bzw. einem Kind zugeordnet werden kann. So sehen die Verfasserinnen in der Schulpraxis auch Kinder, bei welchen eine Entwicklungsverzögerung angenommen wurde (z.B. verminderter Wortschatz), sich dann aber als Entwicklungsstörung herausstellten (z.B. Störung im Sprachspeicher). Eine sehr wichtige Aussage für die vorliegende Arbeit ist jene über die Entwicklungsverzögerung. Nämlich, dass sich entwicklungsverzögerte Kinder nicht von jüngeren, normal entwickelten Kinder unterscheiden und sich auf einem normalen Entwicklungspfad befinden (vgl. Petermann et al., 2004, S. 299). Die Verfasserinnen stellen sich vor, dass Remo Largo unter anderem damit die

Vielfalt der individuellen Entwicklung bezeichnen würde. So gesehen gibt es Kinder, welche die schulischen Anforderungen noch nicht erfüllen können. Oder um die häufig verwendeten Begriffe zu nennen: noch nicht schulfähig oder schulreif sind. Das bedeutet aber nicht, dass sie deshalb nicht normal sind. Sie sind normal, benötigen aber andere Anforderungen, eine andere Form oder Intensität von Lerninhalten und –angeboten, als die Regelschule bietet. Deshalb das Angebot der Einschulungsklassen. Dadurch wird aber auch klar, dass das Problem, in Einbezug des gesellschaftlichen und technologischen Wandels, gesellschaftlich und systemisch ist. In aargauischen Schulen ist momentan unzureichende Unterstützung in Regelklassen sowie kein Lehrplan vorhanden, welcher entwicklungsverzögerte Kinder ausreichend miteinbezieht und berücksichtigt. Largo würde vielleicht sagen: Solange das Schulsystem die Schulfähigkeit bzw. die Schulreife über starre Lehrplananforderungen und nicht über die Normalität der Spannbreite oder Vielfalt der Entwicklung definiert, werden bestimmte Kinder durch die Gesellschaft und das System entwicklungsverzögert. Dabei muss der gesellschaftliche und auch technologische Wandel miteinbezogen werden, welcher die Entwicklung beeinflusst. Diese Kinder erhalten im heutigen Schulsystem die Empfehlung für den Übertritt in die Einschulungsklasse. Es muss dennoch festgehalten werden, dass eine Verzögerung grösser oder weniger gross ausfallen kann. Im Kapitel 3.1.3.1 auf der Seite 18 wurde beschrieben, dass Kinder mit einer grossen Entwicklungsverzögerung in die Einschulungsklasse empfohlen werden. In den beiden Jahren der Einschulungsklasse ist es das Ziel, die festgestellten Entwicklungsrückstände dieser Kinder zu beheben. Beheben ist nicht mit aufholen gleichzusetzen! Denn nach der 2. Einschulungsklasse ist es nicht auf demselben Wissens- und Entwicklungsstand wie seine gleichaltrigen Kameraden, welche sich dann am Ende der 2. Regelklasse befinden. Sein Wissens- und Entwicklungsstand ist nach der 2. Einschulungsklasse derselbe, wie der seiner um ein Jahr jüngeren Kameraden. Der Entwicklungsrückstand ist aber soweit behoben, dass das Kind nun im Vergleich zu seinen ein Jahr jüngeren Kameraden als „normal“ entwickelt gilt und in den zwei Jahren der Einschulungsklasse eine so solide Basis von Fertigkeiten und Kompetenzen aufgebaut hat, dass seine weitere Schullaufbahn und Leistungen mit jenen seiner ein Jahr jüngeren, aber regelkonform eingeschulten, Kameradinnen und Kameraden vergleichbar sind.

Sich zu entwickeln, bedeutet zu lernen, also sich Fertigkeiten und Kompetenzen anzueignen. Mal schneller, mal langsamer. Dies geschieht individuell und in Abhängigkeit von der eigenen Veranlagung und Umwelt, welche die Entwicklung bzw. die Aktivität und das Lernen begünstigen oder hemmen und uns zu guten oder mangelhaften (Schul-) Leistungen bewegen. Die Institution Einschulungsklasse kann, durch die bisher erhaltenen Erkenntnisse dieser Kapitel, für ein Kind der richtige Ort sein, um gut lernen und sich entwickeln zu können. Es darf aber nicht einfach angenommen werden, dass nach Beendigung der Einschulungsklasse jedes dieser Kinder denselben Wissens- bzw. Lern- und Entwicklungsstand aufweist, wie seine Klassenkameradinnen und -kameraden, ohne Probleme lernt und nur gute Noten schreibt, weil es ja jetzt ein Jahr mehr Zeit hatte. Genauso wenig, wie man dies von Kindern selbstverständlich erwartet, die regelkonform, ohne Empfehlung in die Einschulungsklasse, vom Kindergarten in die Regeklasse eingeschult wurden. Schulleistungen sind keine starren Gebilde. Sie unterliegen der Entwicklungsvielfalt von Kindern. Wird diese Erkenntnis auf die drei Schulübertritts-Gruppen übertragen, würde dies Folgendes bedeuten: Die Schulleistungen von Schü-

lerinnen und Schülern der Gruppe 1 (RK) sind nicht automatisch alle gut, nur weil bei ihnen keine Entwicklungsverzögerung vermutet wurde. Die Leistungen in der Gruppe 1 weisen eine Vielfalt auf, welche in jeder Schulklasse in der Gruppe 1 anzutreffen wäre und deshalb normal für die Gruppe 1 ist. In Bezug auf die Einschulungsklasse kann also angenommen werden, dass die Schulleistungen der Gruppe 2 (EK) überwiegend in der Vielfalt der Schulleistungen der Gruppe 1 (RK) anzutreffen sind und sich daher ein ähnliches Bild in ihrer leistungsbezogenen Schullaufbahn zeigen wird. Die Leistungen von Schülerinnen und Schülern der Gruppe 2 (EK) wären dann mit den Leistungen jener der Gruppe 1 (RK) vergleichbar. Die hypothetische Vergleichsgruppe 3 (RK/EK) wird Kinder beinhalten, welche entgegen der Einschätzung der Kindergartenlehrperson zum Einschulungszeitpunkt altersgemäss entwickelt waren oder deren Entwicklungsverzögerung, ob grösser oder kleiner, trotz Einschulung in die Regelklasse aufgeholt werden konnte. Für diese Kinder würde es bedeuten, dass sich auch deren Schulleistungen ab der 2. Regelklasse in der Vielfalt der Schulleistungen der Gruppe 1 (RK) bewegen würden und somit vergleichbar wären. Wie sieht es für regulär eingeschulte Kinder der Gruppe 3 aus, welche tatsächlich eine Entwicklungsverzögerung aufwiesen und diese nicht aufholen konnten? Wie sieht deren Schulleistung aus? Hier wird angenommen, dass die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 3 (RK/EK) Schulleistungen erbringen, welche grösstenteils nicht in der Vielfalt der Schulleistungen der Gruppe 1 (RK) stehen, sondern schlechter sind, als die der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK). Grundsätzlich wird angenommen, dass die Schulleistungen der Gruppe 3 nicht mit jenen der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK) vergleichbar sind.

3.5.2 Erste überprüfbare Hypothesenbildung

Durch die Auseinandersetzung mit dem grossen Themenbereich der (kindlichen) Entwicklung, des Lernens sowie der Leistungen, konnten bedeutende Aspekte aufgegriffen werden. Die Vielfalt, in der sich eine Schulübertritts-Gruppe (1, 2 oder 3) innerhalb ihrer Gruppe bewegt, ist ihre Leistungsvielfalt bzw. ihre Leistungsnorm. Es sind jene Leistungen, welche innerhalb ihrer Gruppe als normal gelten. Daraus lassen sich erste Hypothesen in Bezug auf die Schulleistungen bilden.

Tabelle 6: Erste überprüfbare Hypothesen

1. Die Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern der Gruppe 2 (EK) sind ab der 2. Regelklasse mit jenen der Gruppe 1 (RK) zu vergleichen. Die Leistungen der Gruppe 2 (EK) bewegen sich in der Leistungsvielfalt (Leistungsnorm) der Gruppe 1 (RK). Die Leistungen sind quasi gleich.
2. Die Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern der Gruppe 3 (RK/EK) sind ab der 2. Regelklasse nicht mit jenen der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK) zu vergleichen. Die Leistungen der Gruppe 3 (RK/EK) liegen unterhalb der Leistungsvielfalt (Leistungsnorm) der Gruppe 1 (RK). Ihre Leistungen sind sichtlich von jenen der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK) unterscheidbar.

Die aufgestellten Hypothesen beziehen sich auf die Vielfalt der Entwicklung, auf die daraus resultierende Vielfalt in den Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern und wie diese, aufgrund der Entwicklungsthematik, in Beziehung zueinander erwartet werden. Möglicherweise lassen sich diese ersten Hypothesen durch den Begriff der Vielfalt ebenfalls noch präzisieren.

3.6 Leistungsbeeinflussende Faktoren

Im Kapitel 3.4 auf der Seite 31 wurde erwähnt, dass die Entwicklung durch biopsychosoziale Mechanismen beeinflusst wird. Jeder Mensch ist in seiner Entwicklung solchen biopsychosozialen Mechanismen bzw. Faktoren ausgesetzt, welche am Ende die erwähnte Vielfalt einer Entwicklung ausmachen. Faktoren, die unter anderem die schulischen Leistungen beeinflussen, finden sich auch in einem weiteren bio-psycho-sozialen Modell, nämlich im Modell der ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der WHO aus dem Jahr 2001 (vgl. WHO, 2005). Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007) erwähnen beispielsweise, dass Schulschwierigkeiten im Rahmen der ICF als Einschränkung der Gesundheit und der Funktionsfähigkeit betrachtet werden (vgl. S. 41). Grob könnte gesagt werden, dass Schülerinnen und Schüler mit guten Schulleistungen bzw. guten Noten grundsätzlich von guten und förderlichen, oder zumindest von geringen hemmenden Faktoren umgeben sind, die sich günstig auf die Schulleistungen auswirken. Bei schlechten Schulleistungen bzw. Noten könnte das Gegenteil angenommen werden. So gibt es auch bei den drei erwähnten Schulübertritts-Gruppen förderliche und hemmende Faktoren, die ihre Entwicklung beeinflussten und sie in die eine oder andere Richtung in der Schullaufbahn führten.

3.6.1 Das ICF-Modell

Wie oben erwähnt, finden sich beeinflussende Faktoren, die unter anderem die schulische Leistungsfähigkeit behindern können, im bekannten ICF-Modell. Dabei steht die Aktivität und Partizipation (Teilhabe) einer Schülerin oder eines Schülers im Zentrum. Wird diese von den umliegenden Faktoren mehrheitlich positiv beeinflusst, sind eine gute Funktionsfähigkeit und somit gute schulische Leistungen wahrscheinlich. Wie die Abbildung 5 auf der Seite 38 zeigt, sind die umliegenden Faktoren folgende: Die Kontextfaktoren sowie die Körperfunktionen und –strukturen. Der Begriff des Gesundheitsproblems bzw. des Gesundheitszustands ist nicht Teil der ICF, „... wird aber erwähnt, um das Verhältnis zwischen Gesundheitszustand (Krankheit, Störung) und Behinderungen zu verdeutlichen“ (Niedermann et al., 2007, S. 43). Im besagten Modell stehen bio-psycho-soziale Faktoren miteinander in Wirkung und Wechselwirkung und beeinflussen sich somit gegenseitig (vgl. Niedermann et al., 2007, S. 41).

Abbildung 5: ICF-Modell der WHO 2001 (vgl. WHO, 2001)

Folglich wird kurz auf die einzelnen Faktoren des Modells in Bezug auf die Schule eingegangen. Als Quelle dient nebst der ICF auch das ICF-Raster der Wirkung und Wechselwirkung und die ICF-Kriterienliste zu den verschiedenen Komponenten der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013a; Hochschule für Heilpädagogik, 2013b; WHO, 2005).

3.6.1.1 Aktivität

Mit Aktivität ist die Durchführung einer Aufgabe oder Handlung gemeint (vgl. WHO, 2005, S. 159). Hier wird die Funktionsfähigkeit in schulischen und auch ausserschulischen Aktivitäten wie dem allgemeinen Lernen, der Sprache und Begriffsbildung, dem Lesen und Schreiben, dem mathematischen Lernen, dem Umgang mit Anforderungen, der Kommunikation, der Bewegung und Mobilität, für sich selbst sorgen können, dem Umgang mit Menschen und zuletzt der Freizeit, Erholung und Gemeinschaft eines Kindes beschrieben (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013a). Der Fokus hierbei wäre, ob eine Schülerin oder ein Schüler in der Aktivität eines aufgezählten Bereiches eingeschränkt wird und wie stark. Im Bereich der Aktivitäten würden im Kontext Schule auch die Schulnoten ihren Platz finden. Sie sind ein direktes Zeichen einer guten oder eingeschränkten Funktionsfähigkeit der Aktivität.

3.6.1.2 Partizipation

Der Fokus liegt auf der Frage, wie gut eine Schülerin oder ein Schüler in der Schule, in ihrer bzw. seiner Freizeit oder durch ihre bzw. seine Mobilität an sozialen Aktivitäten teilhaben kann. Die Partizipation ist also eng mit der Aktivität verknüpft und wird oft als Einheit gesehen (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013b). Einschränkungen der Partizipation (z.B. keine Freunde, unbeliebt, Mobbingopfer, Rollstuhlfahrer, etc.) haben Auswirkungen auf die Aktivität.

3.6.1.3 Körperfunktionen und –strukturen

Die Körperfunktionen sind eng mit den Körperstrukturen verbunden, da oftmals ein Zusammenhang zwischen den beiden Komponenten festgestellt werden kann. Bei genauerer Betrachtung wird ersichtlich, dass die Körperfunktionen nicht angefasst, sondern nur beobachtet oder beschrieben werden können. Zu den Körperfunktionen gehören einerseits körperliche Funktionen wie die sensomotorischen Funktionen (Sinneswahrnehmung), die Stimm- und Sprechfunktionen (Stimmbildung/Stimmqua-

lität, Sprechrhythmus/Sprechtempo, Sprechmelodie) und die psychomotorischen Funktionen (Bewegung, Gelenkbeweglichkeit, Zielgerichtetheit/Schnelligkeit, Muskelkraft, -ausdauer, -tonus). Andererseits aber auch mentale Funktionen wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit, Handlungsplanung, Gedächtnis, Kognition, allgemeine Intelligenz, etc. Hinzu kommen die emotionalen Funktionen (Angemessenheit der Emotionen, Affektkontrolle, emotionale Spannweite) (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013b). Körperstrukturen hingegen können angefasst werden. Sie sind anatomische Teile des Körpers wie Organe, Gliedmaßen und ihre Bestandteile (vgl. WHO, 2005, S. 158). Auch wenn Störungen in den Körperfunktionen und/oder -strukturen auftreten, beeinflussen sie die Aktivität und Partizipation eines Kindes.

3.6.1.4 Umweltfaktoren

Hierzu zählen unter anderem die materielle und soziale Umwelt. Einige Beispiele dazu wären das innerfamiliäre Beziehungsklima, der elterlicher Erziehungsstil, Bewältigungsstrategien, Werthaltungen, Wohnverhältnisse, geistiges Anregungsmilieu, bildungsnahes oder -fernes Elternhaus, Religion, Ernährungsweise und Hygiene, etc. Auch die einstellungsbezogene Umwelt sowie Medikamente, Didaktik der Lehrperson und Unterstützung des familiären, sozialen und institutionellen Umfeldes gehören zu den Umweltfaktoren dazu (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013b). Sie „... liegen ausserhalb des Individuums und können seine Leistung als Mitglied der Gesellschaft, seine Leistungsfähigkeit zur Durchführung von Aufgaben bzw. Handlungen oder seine Körperfunktionen und -strukturen positiv oder negativ beeinflussen“ (WHO, 2005, S. 21-22).

3.6.1.5 Personbezogene Faktoren

„Personbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder -zustands sind“ (WHO, 2005, S. 22). Darunter fallen zum Beispiel Faktoren wie das Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, das Alter, die Fitness, der Lebensstil und Gewohnheiten, allgemeine Verhaltensmuster und Charakter, sexuelle Orientierung, Lebensbiographie und Lebensereignisse, etc. All diese Faktoren sind in der ICF nicht klassifiziert, können in ihrer Gesamtheit oder im Einzelnen aber auf jeder Ebene eine Rolle spielen (vgl. ebd.).

3.6.2 Nähere Betrachtung zentraler, beeinflussender Faktoren

Jede Schülerin und jeder Schüler hat sein ganz eigenes und individuelles ICF-Raster. Jedes der Kinder hat seine eigene Lebensgeschichte, seine eigenen Umwelteinflüsse, seinen eigenen Körper der es möglicherweise einschränkt. Fairerweise dürften also nur Schulleistungen von Kindern miteinander verglichen werden, welche grundsätzlich dieselben Voraussetzungen haben, also von ähnlichen oder gleichen Faktoren beeinflusst wurden oder werden. Doch die meisten beeinflussenden Faktoren sind für die Schule alles andere als offensichtlich. Meist sind dies Faktoren der Körperfunktionen und -strukturen oder ausserschulische Umwelteinflüsse. Sie müssten anhand von aufwendigen und zahlhaften Interviews und Fragebögen ermittelt und ausgewertet werden. Nicht zuletzt würde man in die Privatsphäre der Familie eindringen. Ein solches Unterfangen würde den Rahmen dieser Arbeit schlichtweg sprengen.

Da die beeinflussenden Faktoren dennoch nicht einfach ausser Acht gelassen werden sollen, wird in einem ersten Teil auf jene Umweltfaktoren Bezug genommen, welche das System Schule betreffen. Da sich die Fragestellungen mit der konkreten Schulleistung, also Noten von Schülerinnen und Schüler beschäftigen, werden genauer gesagt jene Faktoren näher beschrieben, welche die Notengebung bestimmen und mitbeeinflussen. Sprich die Funktionen und Formen der Leistungsbeurteilung, deren Gütekriterien und Bezugsnormen sowie die Rolle der Lehrperson. In einem weiteren Teil werden zudem weitere Faktoren ermittelt, welche bei jeder Schülerin bzw. bei jedem Schüler bekannt sind, in der Schullaufbahn jedes Kindes gleichermassen erfasst wurden und möglicherweise die Schulleistungen beeinflussen. Sprich personbezogene Faktoren wie das Geschlecht und die Muttersprache bzw. Fremdsprachigkeit (wenn die Muttersprache nicht Deutsch ist).

3.6.3 Leistungsbeurteilung und Rolle der Lehrperson

In einer ersten Übersicht wird Bezug zur Geschichte der Leistungsbeurteilung und der Einführung von (Ziffer-) Noten genommen. Nachfolgend wird der Begriff der schulischen Leistung definiert. Anschließend werden die Funktionen und Formen der Leistungsbeurteilung beleuchtet. Die Benotung wird dabei von verschiedenen Kriterien beeinflusst. Darauf folgt die Betrachtung der Rolle der Lehrperson in Bezug auf die Leistungsbeurteilung. Mit dem Kapitel der Leistungsbeurteilung und der Rolle der Lehrperson soll sichtbar gemacht werden, wie die Notengebung zusammengesetzt ist und dass sie nicht frei von Subjektivität ist.

Abbildung 6: Beurteilungsmerkmale (vgl. Balmer, 2014, S. 5)

3.6.3.1 Geschichtlicher Bezug zur Leistungsbeurteilung und der Einführung von (Ziffer-) Noten

Das Beurteilen und Überprüfen von Schulleistungen durch Noten gehörten nicht schon immer zum System der Schule. Die ersten Zeugnisse waren im 16. Jahrhundert unter der Bezeichnung Benefizien-Zeugnis bekannt. Sie dienten im Grunde als Empfehlungsschreiben für bedürftige Schülerinnen und Schüler. Erst im 18. und 19. Jahrhundert etablierte sich das Prüfungs- und Beurteilungswesen an den staatlichen Schulen. Es finden sich jedoch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein noch freie Formulierungen (vgl. Sacher, 2014, S. 20). Ende des 18. und anfangs des 19. Jahrhunderts, wurde in Deutsch-

land die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Gleichzeitig erhielten die Studenten ein Entlassungszeugnis (den sogenannten Schulentlassungsschein), welches die ordnungsgemässe Erfüllung der Schulpflicht bezeugte (vgl. Sacher, 2014, S. 20). Es wird deutlich, dass Zeugnisse schon früh der Auslese und der Sozialisation dienten. Die Einführung von Ziffernoten wurde als Vereinfachung der Selektion begründet (vgl. ebd.). Karlheinz Ingekamp schrieb 1971 in seinem Buch *Die Fragwürdigkeit der Zensurgebung* über die Problematik der Objektivität von Beurteilungen. So konnte nachgewiesen werden, dass „... Beurteilungen von verschiedenen Lehrpersonen und unter verschiedenen Bedingungen in unterschiedlicher Weise vorgenommen werden“ (Husfeldt, 2009, S. 33). Er beschreibt zudem, dass die Schichtzugehörigkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler der stärkste Faktor für Erfolg oder Misserfolg darstellt (vgl. Ingekamp, 1971; zitiert nach Husfeldt, 2009, S. 33). Auch in der heutigen Zeit lässt sich diese Beobachtung bestätigen: „Die PISA-Studie (2001) zeigt, dass in Deutschland Kinder der Oberschicht eine 4,28 mal so hohe Chance haben, ein Gymnasium zu besuchen, wie Arbeiterkinder“ (Sacher, 2014, S. 22). Auch 25 Jahre nach Ingenkaps Forderung nach einem besseren diagnostischen Instrument, gibt es immer noch (Ziffer-) Noten, obwohl diverse Varianten ausprobiert wurden, um eine Änderung in der Beurteilungspraxis zu bewirken. Wie in der heutigen Zeit im Kanton Aargau beurteilt wird, wurde im Kapitel 3.1.5 ab der Seite 19 bereits beschrieben. Nachfolgend werden die Vorteile einer Beurteilung durch (Ziffer-) Noten nach Jürgen Oelkers (2001) aufgeführt.

- Die Skala von fünf oder sechs Noten erlaubt die Beschreibung einer Normalverteilung in der Klasse.
- Die Beschreibung ist kurz und eindeutig.
- Das Notenschema ist ein öffentlicher Standard und wird nicht nur in der Schule verwendet.
- Das Schema lässt sich auf ökonomische Weise einsetzen und kommunizieren.
- Probleme der Ausdeutung sind gering.

In den Volksschulen verschiedener Kantone zeigt sich jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mehr ausschliesslich durch (Ziffer-) Noten beurteilt werden. Hinzu kommen

- Noten mit und ohne explizite Bezugsnormen,
- Lernberichte,
- fakultative wie nicht-fakultative Beurteilungsgespräche,
- Orientierungsarbeiten zur Standortbestimmung,
- Selbstbeurteilungen der Schülerinnen und Schüler,
- Zeugnisse mit lernzielbezogenen Wortetiketten (vgl. Vögeli-Mantovani, 1999; zitiert nach Oelkers, 2001).

In der Schule werden Leistungen also hauptsächlich nach (Ziffer-) Noten beurteilt. Der nachfolgende Abschnitt definiert den Begriff der schulischen Leistung und zeigt auf, wie sich die Beurteilung dieser zusammensetzt.

3.6.3.2 Schulische Leistung

Wolfgang Klafki (1996) definiert Leistung folgendermassen: „Leistung ist der Vollzug und das Ergebnis einer Tätigkeit, die mit Anstrengung verbunden, auf die Erlangung eines Zieles gerichtet und auf Gütemassstäbe und Anforderungen bezogen ist“ (Klafki, 1996; zitiert nach Sacher, 2014, S. 13). Schülerinnen und Schüler aller drei Schulübertritts-Gruppen (siehe Kapitel 3.3.3, S. 29) verbringen ihre Primarschulzeit in verschiedenen Schulhäusern, in unterschiedlichen Klassen und bei mehr als einer Lehrperson. Trotz gleichem Lehrplan und Verwendung derselben Lehrmittel, können die Lern- und Leistungsvoraussetzungen in den einzelnen Schulzimmern sehr unterschiedlich sein. Aus Erfahrungen der Verfasserinnen geht hervor, dass das Thema der Leistungsbewertung im Kollegium nie an Aktualität verliert. Ingvelde Scholz und Karl-Christian Weber (2011) nennen die Thematik der Leistungsbeurteilung ein heisses Eisen. In der Tat hat das Interesse am Inhalt der Leistungserhebung und Leistungsbeurteilung in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Das Beurteilungssystem, welches in der Regeklasse die Norm darstellt, ist das der (Ziffer-) Noten (siehe Kapitel 3.1.5, ab S. 19). Dieses System wird einerseits als klar, einfach und nachvollziehbar gelobt, andererseits aber auch als ein stressbringendes und ungerechtes Schubladisierungs-konstrukt arg kritisiert (vgl. Sacher, 2014, S. 22). Es gilt deshalb der behutsame und bewusste Umgang mit der Notengebung. Im Folgenden werden die Funktionen und Formen der Leistungsbeurteilung beschrieben.

3.6.3.3 Funktionen und Formen der Leistungsbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung, sei es in Form von Noten oder von mündlichen Rückmeldungen, steht für Lehrpersonen und Lernende oft im Zentrum des Schulalltages. Nach einer Studie von Renate Valtin (2002) lässt sich feststellen, dass sich die meisten Lernenden, deren Eltern und die Lehrkräfte darin einig sind, dass man Zeugnisse unbedingt benötigt (vgl. S. 25). Aus Sicht von Experten hat Leistungsbewertung eine soziologische und eine pädagogische Bedeutung. Aus soziologischer Sicht dient die Schulleistung als Qualifikationshinweis. Die pädagogische Funktion der Leistungsbewertung soll den Schülerinnen und Schülern eine Rückmeldung über den Verlauf und die Verbesserungsmöglichkeiten ihres Lernprozesses geben (vgl. Windlinger & Kleeb, 2011, S. 6). Für die Eltern haben die Zeugnisse eine Berichtsfunktion, die sie über die schulischen Leistungen ihrer Kinder informieren (vgl. Valtin, 2002, S. 17). Schulnoten erfüllen also verschiedene Funktionen. Thomas Balmer (2014) ergänzt diese Beobachtungen.

Beurteilen hat viel mit Abwägen und ‚Ausbalancieren von Dilemmas‘ (William, 2008) zu tun. Dazu benötigen Lehrpersonen entsprechendes professionelles Wissen und ‚überzeugende und praxistaugliche Instrumente‘ (Wälti, 2007), um angesichts der verschiedenen Ansprüche an die Beurteilung, der Vorgaben und Unterstützungen durch Lehrplan und Lehrmittel im Unterricht mit ihrer konkreten Klasse eine lern- und leistungsförderliche Beurteilungsumgebung aufzubauen und weiter zu entwickeln. (Balmer, 2014, S. 4)

Leistungen können anhand drei verschiedener Formen beurteilt werden, welche zu bestimmten Zeiten eines Schuljahres fokussiert werden. Für eine fortlaufende und individuelle Begleitung ist die formative Beurteilung zentral. Dabei ergründet die Lehrperson zu einem bestimmten Zeitpunkt den Lernstand der Lernenden und deren Annäherung an die Lernziele (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S.

3). Durch die summative Beurteilung, wie beispielsweise durch Lernkontrollen (Prüfungen) oder Zeugnissen, wird der Lern- und Wissenstand bezüglich wichtiger Lernziele aufgezeigt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S. 4). Die prognostische Beurteilung kann einen möglichen künftigen Lernweg aufzeigen (vgl. ebd.).

3.6.3.4 Testgütekriterien bei der Beurteilung von Leistungen

Die Leistungsbeurteilung stellt eine Messung von Schulleistungen dar. „Messungen müssen bestimmten Anforderungen genügen, wenn ihre Ergebnisse sinnvoll verwendbar sein sollen, den sogenannten Gütekriterien“ (Sacher, 2014, S. 35). Es ist deshalb wichtig, sich bei der Leistungsbeurteilung möglichst an den drei Testgütekriterien der Objektivität, der Reliabilität und der Validität zu orientieren. Mit Objektivität meint Werner Sacher (2014) die gleiche Beurteilung einer Leistung durch verschiedene Lehrkräfte (vgl. S. 42). Die Reliabilität ist die Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit einer Beurteilung zu jedem Zeitpunkt und die Validität, oder Gültigkeit, sagt aus, dass tatsächlich das gemessen wird, was man messen möchte (vgl. Sacher, 2014, S. 43-44). Ingekamp beschreibt, dass die schulische Leistungsbeurteilung durch eine Vielzahl von Einflüssen beeinträchtigt wird (vgl. Ingekamp; zitiert nach Sacher, 2014, S. 44).

3.6.3.5 Bezugsnormen

Nachfolgend werden die drei verschiedenen Bezugsnormen nach Falko Rheinberg vorgestellt. Bezugsnormen bilden das Referenzsystem. Leistungsbeurteilungen erfolgen somit im Abgleich mit einer Bezugsnorm. Leistungen können so eingeordnet werden (vgl. Rheinberg, 2014, 59).

- Soziale Bezugsnorm

Die Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers werden mit den Leistungen einer sozialen Vergleichsgruppe (oftmals der Klasse) verglichen. Dabei werden Leistungen, welche über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe liegen, als positiv bewertet. Solche die unter dem Durchschnitt liegen, als negativ (vgl. Rheinberg, 2014, S. 63).

- Sachliche oder kriteriumsorientierte Bezugsnorm

Der Beurteilung liegen aufgabenbezogene Kriterien (zum Beispiel Lernziele) zu Grunde. Die Beurteilung orientiert sich nicht an den Leistungen einer sozialen Vergleichsgruppe, sondern an der Erreichung der Lernziele eines definierten Lerninhalts (vgl. Rheinberg, 2014, S. 66).

- Individuelle Bezugsnorm

Hier stehen die individuellen Lernfortschritte der Lernenden im Zentrum, ohne dass sie in Bezug zur Leistung anderer Lernender gesetzt werden. Dabei wird die Leistung nur am eigenen Lern- und Wissenszuwachs gemessen. Eine Leistungssteigerung wird als positiv bewertet, ein Leistungsabfall oder eine Stagnation hingegen als schlecht (vgl. Rheinberg, 2014, S. 64).

Wenn auch als Vergleichsperspektiven schon länger bekannt und im Alltag intuitiv angewendet, sind die genaueren Bedingungen und Folgen der verschiedenen Bezugsnormen erst in den letzten 25 Jahren genauer untersucht worden (vgl. Rheinberg, 2014, S. 61). Dass die Bezugsnormen trotz ihrer erheblichen Folgen für die Beurteilung so lange als eher unbedeutend galten, liegt wohl daran, dass sie typische Hintergrundvariablen sind (vgl. ebd.). In der folgenden Abbildung werden die drei Bezugsnormen einander gegenüber gestellt.

Abbildung 7: Bezugsnormen (vgl. Rheinberg, 2014, S. 62)

Die Abbildung 7 zeigt drei fiktive Lernende (A, B und C) und deren schulische Kenntnisse und Fertigkeiten über eine bestimmte Lernzeit in einem bestimmten Lernbereich. Alle drei Leistungskurven steigen in Folge der Lerngelegenheiten an, jedoch unterschiedlich stark. Die Schülerinnen und Schüler lernen nicht alle gleich schnell. Je nachdem, welche Bezugsnorm verwendet wird, erhält eine erbrachte Leistung ein anderes Erscheinungsbild. Jede Orientierung an jeder Bezugsnorm hat ihre Berechtigung und übersieht gleichzeitig bestimmte Aspekte des Leistungsgeschehens. Welche Bezugsnorm richtig ist, hängt von den verfolgten Zielen ab (vgl. Rheinberg, 2014, S. 62-63). „Um zu einer Bewertung der Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung zu kommen, benötigen wir wiederum Normen, welche wir einer solchen Bewertung zu Grunde legen können“ (Sacher, 2014, S. 85).

Leistungsbewertung ist demnach also immer von der Bezugsnorm und von den Gütekriterien abhängig. In Bezug auf die Fragestellungen und die Hypothesen, ist die oben erwähnte soziale Bezugsnorm von Bedeutung, da Leistungen von drei verschiedenen Schulübertritts-Gruppen miteinander in Beziehung gesetzt werden sollen.

3.6.3.6 Einstellungen und Erwartungshaltungen von Lehrpersonen

„Erziehung und Bildung sind Prozesse, die in hohem Masse mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun haben“ (Sacher, 2014, S. 47). Die Rolle der Lehrperson erschöpft sich also keineswegs nur durch die Durchführung von Messungen und dem Ablesen deren Ergebnisse. Wie auch andere Personengruppen, können Lehrpersonen nie ganz vermeiden, dass ihre Vorlieben und Abneigungen sowie ihre persönlichen Eigenarten in ihre Urteile einfließen und diese verfälschen oder verzerren. So

kommt es vor, dass Lehrpersonen das Beurteilungsspektrum nur ungleichmässig ausschöpfen und eher zu Strengefehlern bzw. zu Mildefehlern tendieren (vgl. Sacher, 2014, S. 48). Zudem kann es vorkommen, dass Leistungsmerkmale durch voreilige Schlussfolgerungen auf andere Leistungsbereiche übertragen werden. Auch der sogenannte Halo-Effekt kann auftreten. Dabei bestimmt ein globaler Allgemeineindruck die Wahrnehmung einzelner Merkmale (Subjektivität) (vgl. Sacher, 2014, S. 50). Nicht selten eilt einer Schülerin oder einem Schüler ein Ruf voraus, welcher bei Lehrpersonen zu einem voreingenommenen Urteil führt. Lehrpersonen sollen sich daher immer ein eigenes Bild von Schülerinnen und Schülern und deren Leistungen machen. Das eigene Bild soll systematisch und nach klaren Regeln entstehen. So kann verhindert werden, dass zufällig ablaufende Prozesse die Wahrnehmung bestimmen (vgl. Sacher, 2014). Abschliessend kann festgehalten werden, dass Lehrpersonen die Bedeutung der eigenen Einstellungen und Erwartungshaltungen kennen und sich der Auswirkung derer, in Bezug auf die Leistungsbeurteilung, bewusst sein müssen.

3.6.4 Kurze Zusammenfassung und Folgerungen der Leistungsbeurteilung und der Rolle der Lehrperson

Im vergangenen Kapitel wurde die Thematik der Leistungsbeurteilung von verschiedenen Seiten beleuchtet. Dabei wurde ersichtlich, dass die Beurteilung von schulischen Leistungen, welche vor allem durch (Ziffer-) Noten erfolgt, Vor- und Nachteile mit sich bringt. In der Tat ist der Umgang mit der Beurteilung von Leistungen ein komplexes Unterfangen, welches von Lehrpersonen ein hohes Mass an Reflexionsfähigkeit verlangt. Die Subjektivität spielt bei dieser Thematik keine Nebenrolle. Zwar wird beteuert, dass Beurteilungen Gütekriterien unterliegen, welche die subjektive Färbung verhindern sollen. Dennoch sind Lernkontrollen (Prüfungen) nach wie vor mit Ungenauigkeiten verbunden. Aus der Forschung geht hervor, dass (Ziffer-) Noten diesen Gütekriterien nicht standhalten können (vgl. Balmer, 2014, S. 4). Vielen Lehrpersonen scheint dies bewusst zu sein und sie erachten das Beurteilen von schulischen Leistungen als eine kritische Aufgabe. Sie kann für Eltern, Kinder und Lehrpersonen belastend sein. So sind sie zum Beispiel zentraler Bestandteil bei Laufbahnentscheidungen. Zudem wurde erforscht, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Beurteilung, der Motivation und schulischen Leistungen gibt (vgl. Valtin, 2002, S. 145). Der behutsame und bewusste Umgang mit Leistungsbeurteilungen verdient deshalb eine besondere Aufmerksamkeit. In diesem Zusammenhang ist es unter anderem von Bedeutung, eine positive Beurteilungsumgebung in Schulen zu schaffen, welche sich an fachdidaktisch begründeten Kriterien orientiert. Denn diese haben eine günstige Wirkung auf schulische Leistungen von Schülerinnen und Schülern (vgl. Husfeldt, 2009, S. 39).

Da die besagten (Ziffer-) Noten in dieser Arbeit durch die Thematik der Schulleistungen eine zentrale Rolle spielen, ist es den Verfasserinnen ein Anliegen, dieses Beurteilungssystem und dessen Vor- und Nachteile zu kennen. Mit der Bearbeitung und der Auseinandersetzung dieses Themas, soll bewusst gemacht werden, dass eine (Ziffer-) Note nie die effektive Leistungsfähigkeit einer Schülerin oder eines Schülers darstellen kann. Noten in Zwischenberichten und Jahreszeugnissen sind die summativen Leistungsbeurteilungen. Dabei ist nicht mehr ersichtlich, unter welchen Bedingungen einzelne Noten zustande kamen, in welcher Lebenssituation sich das Kind oder die Lehrperson befunden hat und

welche Bezugsnorm bei der Beurteilung prioritär war. Noten sind Momentaufnahmen in der Schullaufbahn einer Schülerin oder eines Schülers, welche unter anderem von der schulischen Umwelt beeinflusst wird und im Nachhinein nicht mehr beeinfluss- oder veränderbar ist.

3.6.5 Geschlecht und Muttersprache bzw. Fremdsprachigkeit

Durch die Auseinandersetzung mit der Thematik der Entwicklungswissenschaft und der ICF wurde deutlich, dass die Entwicklung, das Lernen und die Leistungen unzähligen Einflüssen ausgesetzt sein können. Im vorangegangenen Kapitel wurden einige Einflüsse beschrieben, welche im schulischen Kontext auf Schulleistungen einwirken. Auserschulische Einflüsse auf die schulischen Leistungen sind mit der hohen Anzahl von Schülerinnen und Schülern einer Schule bzw. Schulgemeinde noch vielfältiger. Jedes Kind hat sein eigenes Umfeld, seine Kultur, seine Lebensgeschichte und seinen Körper. Viele beeinflussende Faktoren bleiben der Schule verborgen. Wie bereits erwähnt, gibt es jedoch Faktoren, welche bei jeder Schülerin bzw. bei jedem Schüler bekannt sind, in der Schullaufbahn bei jedem Kind gleichermaßen erfasst wurden und möglicherweise die Schulleistungen beeinflussen. Es sind dies die personbezogenen Faktoren des Geschlechts und der Muttersprache bzw. der Fremdsprachigkeit. Im nachfolgenden Theorieteil werden beide Faktoren in Bezug auf die Schulleistungen beleuchtet.

3.6.5.1 Geschlechterspezifische Auswirkungen

Nach Remo Largo (2012) finden sich Geschlechtsunterschiede in fast allen Entwicklungsbereichen. Dies ist mit der biologischen Zeitskala der Mädchen zu begründen, welche in jedem Alter etwas weiter fortgeschritten ist, als jene der Jungen. Mädchen kommen im Durchschnitt deshalb eineinhalb Jahre früher in die Pubertät. Largo (2012) ist der Meinung, dass die Geschlechterunterschiede trotzdem nicht überbewertet werden sollen (vgl. S. 38). Auch Anna von Ow und Vera Husfeldt (2011) bestätigen aufgrund verschiedener Studien, dass keine erheblichen Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern auszumachen sind (vgl. S. 18-19). Allerdings zeichnet sich die Leistungsentwicklung der Mädchen insgesamt etwas günstiger ab, als jene der Jungen. In der Primarschule sind Geschlechterunterschiede weniger verbreitet als in den darauffolgenden Schulstufen der Oberstufe. Dort erbringen Mädchen gleiche oder besser Leistungen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich, wie bzw. als Jungen. Andere Studien beschreiben hingegen bereits auf der Primarstufe eine relevante Leistungsdifferenz (vgl. von Ow und Husfeldt, 2011, S. 19). Was jedoch klar gesagt werden kann, ist, dass sich die Erwartungshaltungen von Eltern, Lehrpersonen und Peer-Groups (Gleichaltrige) bezüglich geschlechtsspezifischer Einstellungen, sowie deren Darstellung in den Medien, auf die Selbstwirksamkeit auswirken. Studien aus verschiedenen Ländern von von Ow und Husfeldt (2011) zeigen, dass Mädchen weniger Vertrauen in die eigene Leistung haben (vgl. S. 19-21). Dies gilt insbesondere in mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereichen. In Fächern wie Biologie oder Sprachen (in der Muttersprache sowie in den Fremdsprachen) haben die Mädchen tendenziell eine höhere Erfolgszuversicht. Auch wenn die Genderproblematik vermehrt auf Aufmerksamkeit stößt, wirkt die psychische und soziale Dynamik oftmals dennoch weiter. Verinnerlichte geschlechtstypische Rollenerwartungen können schon im Grundschulalter beobachtet werden und entwickeln sich im Jugendalter weiter. Geschlechtertypisierungen haben im Jugendalter unter anderem auf Perspektiven einen Einfluss und führen somit zu unterschiedlichen tatsächlichen Leistungen (vgl. von Ow und Husfeldt, 2011, S.

18-26). Aus dem Lehrplan des Kantons Aargau ist folgendes Zitat zu entnehmen. „Die Volksschule soll beiden Geschlechtern ein Leben und Lernen ohne Benachteiligung ermöglichen, die Interessen von Mädchen und Knaben berücksichtigen und sie hinführen zu einem gleichberechtigten Zusammenleben“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014b, S. 1).

3.6.5.2 Schichtspezifische Auswirkungen und Fremdsprachigkeit

Werner Sacher (2014) äussert in Bezug auf die Selektion Folgendes. „Die Selektion ist schichtspezifisch verzerrt“ (S. 22). Laut der PISA-Studie (2001) aus Deutschland haben Kinder der Oberschicht eine höhere Chance auf ein Studium, als Kinder aus Arbeiterfamilien (vgl. Sacher, 2014, S. 22). Diese Beobachtung lässt sich durch die tiefe Selbstwirksamkeitserwartung von Lernenden mit geringen kulturellen Ressourcen im Elternhaus, einem tiefen sozialen Status und der unzureichenden Leistungsbereitschaft erklären (vgl. ebd.). Das Bildungsniveau der Eltern steht in Zusammenhang mit der Verteilung der Geschlechterrolle. Die Einstellungen und Erwartungen dieser Eltern an ihr Kind sind zudem Geschlechterabhängig. Das leistungsbezogene Selbstkonzept wird von der Familie vorgelebt und beeinflusst die Identitätsentwicklung. Nicht alle, aber viele Familien, welche in die Schweiz eingewandert sind, gehören der sogenannten Arbeiterschicht an. „Viele Schulen sind in den letzten Jahrzehnten mehrsprachig geworden“ (Knapp, Löffel, Osburg & Singer, 2011, S. 202). Die Schweiz ist seit dem 20. Jahrhundert ein klassisches Einwanderungsland. Jedes fünfte Schulkind hat eine nicht schweizerische Nationalität (vgl. Becker, 2012). Obwohl ein beträchtlicher Teil der Schülerinnen und Schüler mit deutschsprachigen Eltern bei der PISA-Studie schlecht abgeschnitten haben (47%), sind Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund dennoch in der Mehrzahl, was schlechte Leistungen betrifft. In Deutschlands Schulen zeigt sich, dass die Migration ein, um ein vielfach erhöhtes Risiko für Zurückstellungen und Klassenwiederholungen darstellt (vgl. Coradi Vellacott, Hollenweger, Nicolet & Wolter, 2003, S. 45). Im Rahmen einer vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) unterstützten Studie wurde von Rolf Becker (2012) nachgewiesen, dass im Schweizer Bildungssystem Migrantenkinder oftmals Nachteile beim Bildungserfolg haben. Dieser Zustand der Benachteiligung wird unter anderem durch die deutlich geringeren Ressourcen der Migranteneltern beeinflusst, denn der Bildungserfolg hängt oftmals mit der sozialen Herkunft zusammen. Der sozioökonomische Status des Elternhauses und das elterliche Bildungsniveau bestimmen häufig die Bildungserfolge ihrer Kinder. Hier wird ausgesagt, dass Migrantenkinder nicht benachteiligt werden, sondern sich ihre Nachteile im Schulsystem anhand der geringen Ressourcen des Elternhauses erklären lassen. Andere Forschungsergebnisse entgegen, dass leistungsfremde Einflüsse seitens der Schulen und der Lehrpersonen aufgrund von Vorurteilen gegenüber bestimmten sozialen und ethnischen Gruppen zu den Nachteilen beitragen. Die geringen Fertigkeiten in der deutschen Sprache haben zusätzlich einen erheblichen Einfluss auf den schwachen Bildungserfolg von fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler (vgl. von Ow & Husfeldt, 2011, S. 31-32). Becker (2012) fasst zusammen, dass die Chancen der erfolgreichen Bildungsteilhabe vor allem im Beherrschen der Landessprache liegen. Es gilt, die Sprachprobleme der Migranten- und der Unterschichtskinder zu beheben.

3.6.6 Thematische Zusammenfassung und Folgerungen

Was den Zusammenhang vom Geschlecht mit schulischen Leistungen betrifft, herrscht in der Theorie kein vollkommen einheitlicher Ton. Dennoch wird oft darauf verwiesen, dass das Geschlecht in der Primarschulzeit noch keinen signifikanten Einfluss auf die Schulleistung hat. Erst mit dem Eintritt in die Pubertät würde das Geschlecht einen höheren Einflussfaktor darstellen. Was hingegen den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund betrifft, herrscht weitgehend Einigkeit. Schülerinnen und Schüler, welche im Kanton Aargau nicht über die deutsche Sprache verfügen, haben grössere Schwierigkeiten gute Schulleistungen zu erbringen. Oft fehlt auch die Unterstützung durch die Eltern, da diese oftmals keine oder geringe Deutschkenntnisse haben.

Da sich die Thematik der Fragestellungen auf der Stufe der Primarschule bewegt, wird der Einfluss des Geschlechts auf die schulischen Leistungen, zumindest bei der Auswertung der Daten, vernachlässigt. Bei der Erhebung der Daten soll dennoch auf eine ausgeglichene Verteilung der Geschlechter geachtet werden. Da die Muttersprache entgegen des Geschlechts einen erheblichen Einfluss auf die schulischen Leistungen hat, muss sie bei der Datenerhebung und der Auswertung berücksichtigt werden. Um gerechte Vergleiche zwischen den drei Schulübertritts-Gruppen machen zu können, werden grundsätzlich nur Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern mit deutscher Muttersprache (Deutsch ist nicht Zweitsprache = nicht-fremdsprachig) miteinander und Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache (Muttersprache ist nicht Deutsch = fremdsprachig) miteinander in Beziehung gesetzt.

Somit können nachfolgend die Fragestellungen und die Hypothesen erweitert und festgelegt werden, um anschliessend auf das Forschungsvorgehen übergehen zu können.

3.7 Fragestellungen und Hypothesen

3.7.1 Fragestellungen

Tabelle 7: Festgelegte Forscherfragen bzw. Fragestellungen

Hauptfragestellung:

Wie wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse auf die schulischen Leistungen betreffender Schülerinnen und Schüler in der weiteren Schullaufbahn aus?

Unterfrage:

Wie verhalten sich die Schulleistungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen und -kameraden, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden und wie wären die schulischen Leistungen der Ersterwähnten, wenn diese die Einschulungsklasse nicht besucht hätten?

3.7.2 Hypothesen

3.7.2.1 Unüberprüfbare Hypothese

Tabelle 8: Unüberprüfbare Hypothese

Die schulischen Leistungen in der Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern, welche vom Kindergarten in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden, zeigen auf, wie die schulischen Leistungen in der Schullaufbahn ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse gewesen wären, wenn diese die Einschulungsklasse nicht besucht hätten.

3.7.2.2 Überprüfbare Hypothesen

Tabelle 9: Festgelegte überprüfbare Hypothesen

1. Die Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern der Gruppe 2 (EK) sind ab der 2. Regelklasse mit jenen der Gruppe 1 (RK) zu vergleichen. Die Leistungen der Gruppe 2 (EK) bewegen sich in der Leistungsvielfalt (Leistungsnorm) der Gruppe 1 (RK). Die Leistungen sind quasi gleich.
2. Die Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern der Gruppe 3 (RK/EK) sind ab der 2. Regelklasse nicht mit jenen der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK) zu vergleichen. Die Leistungen der Gruppe 3 (RK/EK) liegen unterhalb der Leistungsvielfalt (Leistungsnorm) der Gruppe 1 (RK). Ihre Leistungen sind sichtlich von jenen der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK) unterscheidbar.
3. Die Hypothesen 1 und 2 treffen beim Vergleich der Gruppen mit nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern bzw. beim Vergleich der Gruppen mit fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern zu.

Um die Fragestellungen beantworten und die Hypothesen überprüfen zu können, werden passende Forschungsmethoden und –designs benötigt.

4 Forschungsvorgehen

Im nachfolgenden Theorieteil wird das Forschungsvorgehen für die Beantwortung der Fragestellungen und für die Überprüfung der Hypothesen erläutert. Dabei werden aus der Forschungsliteratur die zur Anwendung kommenden Methoden und Instrumente beschrieben, welche für das Forschungsvorgehen bedeutend sind. Die Verknüpfung zwischen der Forschungstheorie und dem Forschungsinhalt (Fragestellungen und Hypothesen) ist zentral. Das Forschungsvorgehen wird folglich Schritt für Schritt beschrieben.

4.1 Einleitende Gedanken

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Forschungsfeld Schule. Genauer wird untersucht, wie sich der Besuch der Einschulungsklasse auf die Schulleistungen in der Schullaufbahn jener Schülerinnen und Schüler auswirkt. Dafür müssen Schulleistungen von der Primarschullaufbahn von drei Schulübertritt-Gruppen (siehe Kapitel 3.3.3, S. 29) miteinander in Beziehung gesetzt und verglichen werden. Um an die nötige Anzahl Schülerinnen und Schüler einer Schulübertritts-Gruppe zu kommen, muss zuerst eine grosse Menge an Schülerdaten erhoben werden. Schulleistungen und Laufbahntscheide werden in Schulzeugnissen und Schülerarchivakten festgehalten. Für die vorliegende Arbeit werden Zeugnis- und Archivbelege von Schülerinnen und Schüler aus zwei Primarschulen zweier Aargauer Gemeinden erfasst. Im Folgenden werden forschungstheoretische Grundlagen dargestellt und Auswahlentscheidungen der Forschungsmethoden und -instrumente begründet.

4.2 Art der Forschungsmethode

Durch Forschung ist es möglich, systematisch und methodisch kontrolliert neues Wissen zu entwickeln. Die sogenannte empirische Forschung setzt sich, im Gegensatz zu einer Literaturarbeit, direkt mit der „realen“ Welt auseinander. So bedeutet das griechische Wort „Empirie“ treffend übersetzt „Sinnserfahrung“ und steht für eine Überprüfung von Annahmen, indem passendes Datenmaterial aus einer realen Situation systematisch gewonnen, geregelt ausgewertet und interpretiert wird (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 150-151). In der empirischen Forschung kann entweder eine qualitative oder eine quantitative Forschungsmethode angewendet werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 157). Bei der qualitativen Forschung geht es darum, „... Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 158). Die Ergebnisse können vor allem beschrieben und verbal dargestellt werden, da ihr Forschungsinhalt „... nur schwer oder gar nicht in Zahlen gefasst werden können“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 157). Die quantitative Forschung hingegen misst eine Menge bzw. zählt etwas. Dabei wird vor allem mit standardisierten Daten gearbeitet, welche klare Antwortmöglichkeiten vorgeben (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 159). Die Ergebnisse werden in Zahlen gefasst und haben zum Ziel, Rückschlüsse über die Verhältnisse in einer Population (z. B. Schülerinnen und Schüler) zu ziehen (vgl. ebd.). Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Auswirkung einer Spezialklasse (Einschulungsklasse) auf die weiteren Schulleistungen, wofür Schulleistungen miteinander verglichen werden müssen. Es geht also um das standardisierte Erfassen von bereits vorliegenden Schuldaten, um die Anzahl bestimmter Personengruppen zu eruieren und für die Beantwortung der Fragestellungen und die Hypothesenüberprüfungen in sinnvolle Zusammenhänge

zu setzen. Dabei können anhand der quantitativen Methode die erwünschten Schülerinnen und Schüler einer Schulübertritts-Gruppe und deren Daten zu den jeweiligen Schulleistungen, Übertrittsent-scheiden und weiteren schulischen Massnahmen standardisiert erfasst, in Beziehung gesetzt (vergli-chen) und interpretiert werden. Bei der gewählten quantitativen Forschungsmethode werden aus einer möglichst grossen Anzahl von Daten die zahlenmässigen Ausprägungen eines oder mehrerer be-stimmten Merkmale gemessen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Folglich wird der quantitative For-schungsprozess beschrieben.

4.2.1 Quantitativer Forschungsprozess

Bei der quantitativen Forschung handelt es sich um einen linearen Prozess (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 159). Die Linearität zeigt sich, indem die Phasen in einer bestimmten Reihenfolge abgearbei-tet werden. Zu Beginn der Forschung wird ein umfassender Plan entworfen, das sogenannte For-schungsdesign (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 42-43). Mit diesem ist es möglich, die zuvor formulierten Fragestellungen zu bearbeiten. Anschliessend erfolgt die Festlegung des Untersuchungsplans (inklu-sive der Festlegung von Stichprobe, Messinstrumenten, Auswertungsverfahren, etc.). Darauf folgt die Durchführung der Untersuchung (die Datenerhebung), die Auswertung der gewonnenen Daten und die Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 42-44).

Dieser Forschungsprozess beschreibt das Vorgehen der Verfasserinnen zur Überprüfung der Hypo-thesen und zur Beantwortung der Fragestellungen. Um die Qualität eines Forschungsergebnisses si-cher zu stellen, sollen die (Test-) Gütekriterien der quantitativen Forschung miteinbezogen und be-rücksichtigt werden.

4.2.2 Gütekriterien in Bezug auf die quantitative Forschung

Gütekriterien dienen der Bestimmung der Güte (Qualität) von Forschungsergebnissen (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 163). Als klassische Gütekriterien der quantitativen Forschung gelten:

- **Objektivität**

Objektivität beschreibt die Unabhängigkeit zwischen dem Forschungsprozess und der Person, welche die Forschung durchführt. Der Prozess der Datenerhebung und der Datenauswertung er-folgt möglichst standardisiert, damit die Ergebnisse unabhängig von der forschenden Person sind (vgl. ebd.).

- **Reliabilität oder Zuverlässigkeit**

Reliabilität bedeutet, dass eine Wiederholungsuntersuchung bei unveränderten Bedingungen zu den gleichen Ergebnissen kommen muss. Die Reliabilität eines Messinstruments ist ein Mass für die Reproduzierbarkeit von Messergebnissen (vgl. ebd.).

- Validität oder Gültigkeit

Unter Validität wird die Gültigkeit der Ergebnisse verstanden. Sie gibt den Grad der Genauigkeit an, mit welchem eine Untersuchung das erfasst, was sie erfassen soll (vgl. Roos und Leutwyler, 2011, S. 163).

Für die vorliegende Arbeit gilt es, am Ende die Resultate anhand dieser Gütekriterien kritisch zu reflektieren.

4.3 Forschungsdesign

Mit dem Forschungsdesign wird festgelegt, wie die empirischen Fragestellungen untersucht werden sollen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 171-172). Damit die Studie am Ende vollumfänglich und fundiert beantwortet werden kann, muss das Design passend zu den aufgestellten Fragestellungen gewählt werden. Zudem muss der Zugang zu den zu erhebenden Daten gewährleistet sein. Im Falle der vorliegenden Arbeit wären dies, wie bereits angetönt, Zeugnis- und Archivdaten von Schülerinnen und Schülern aus zwei Aargauer Gemeinden. Als Ausgangslage werden die Zeugnis- und Archivdaten aller Schülerinnen und Schüler der Grundgesamtheit (siehe Kapitel 4.3.1.1, S. 53) aufgelistet. Es wird eine sogenannte Vollerhebung durchgeführt. Dabei wird die zu erforschende Gesamtheit lückenlos erfasst (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 176). Die Datenerhebung erfolgt nach dem Prinzip der Dokumentenanalyse. Unter einer Dokumentenanalyse versteht man das Sammeln und Analysieren von bereits existierenden Dokumenten. „Dokumente sind Sekundärquellen, weil sie hergestellte, für ein bestimmtes Publikum zu einem bestimmten Zweck produzierte Informationen oder Erzeugnisse sind; man kann sie nicht, wie Primärquellen ... direkt befragen“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2013c, S. 27). In der vorliegenden Arbeit werden Daten wie Noten, individuelle Lernziele, Promotionsgefährdung, Repetition und Übertrittsempfehlung in die Oberstufe, aus den Zeugnisleistungen der jeweiligen Kinder erhoben. Dateninformationen, welche sonderpädagogische oder therapeutische Massnahmen betreffen (Einsatz von verstärkten Massnahmen, Deutsch als Zweitsprache, Legasthenie-, Logopädie-, Dyskalkulie- und Psychomotoriktherapie sowie Begabtenförderung und Nachteilsausgleich) werden aus schriftlich gesammelten Schülerarchivdaten entnommen. Diese Archivdaten beinhalten auch das Übertrittsformular vom Kindergarten in die Schule, wobei darauf ersichtlich ist, welcher Schulübertrittsgruppe das jeweilige Kind angehört. Sie liefern Informationen zum Forschungsgegenstand. In der Arbeit mit Sekundärquellen gilt es, den Blick nachträglich auf bereits Geschehenes zu richten. Es wird mit dem sogenannten Ex-post-facto-Design gearbeitet (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 64). Im folgenden Abschnitt wird genauer auf diese Design-Klasse eingegangen.

4.3.1 Ex-post-facto-Design

Die Daten des Forschungsinteresses werden zu einem Zeitpunkt erhoben und zusammengetragen, in welchem kein Einfluss mehr auf deren Entstehen und deren Inhalt gemacht werden kann. Die Daten werden auf eine Reihe von Merkmalen untersucht. Dabei wird nach systemischen Zusammenhängen oder Unterschieden zwischen verschiedenen Merkmalen natürlicher Gruppen gesucht (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 64). Diese Merkmale werden zu einem späteren Zeitpunkt genauer beschrieben. Die Ex-post-facto-Designs können als Quer- oder Längsschnittuntersuchungen angelegt sein (vgl. Koch &

Ellinger, 2015, S. 65). In der vorliegenden Arbeit werden nach dem Prinzip einer Längsschnittstudie mehrere Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Schullaufbahn bestimmter Personengruppen vorgenommen. „Längsschnittstudien beziehen sich auf die Untersuchung von Daten, die mit dem gleichen Erhebungsinstrument zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhoben werden“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 180). Für diese Messungen sind ausschliesslich die Daten aus den Zeugnisberichten, sprich die Noten (Schulleistungen), der ausgewählten Grundgesamtheit (siehe Kapitel 4.3.1.1, S. 53) relevant. Die Längsschnittstudie erweist sich als erklärungsstark, da sie ein starkes Bild über die Veränderungen der Werte über die gemessene Zeit liefert. Da durch eine Vollerhebung in einer Längsschnittstudie ein riesiger Berg an Dateninformationen anfallen kann, dessen Menge kaum zu bewältigen ist, erläutern Koch und Ellinger (2015) die Bildung einer Stichprobe. Dabei wird aus der Grundgesamtheit eine kleine, aber repräsentative Gruppe ausgewählt. Somit werden nur die Daten dieser ausgewählten Gruppe (Stichprobe) weiterverarbeitet. Die Merkmale dieser Stichprobe müssen sich also aus der Grundgesamtheit so abbilden, dass die Stichprobe als eine Miniatur der Grundgesamtheit betrachtet werden kann. Koch und Ellinger (2015) äussern jedoch in Bezug auf die Stichprobe Schwachstellen im gewählten Forschungsdesign, die es zu berücksichtigen gilt. Das Design scheint anfällig auf Stichprobenausfälle zwischen den Messzeitpunkten zu sein, welche das Bild verfärben können. Nachfolgend wird zuerst die Grundgesamtheit definiert, aus welcher die Stichprobe gezogen werden kann.

4.3.1.1 Auswahl der Grundgesamtheit

Bei der Auswahl der Grundgesamtheit überlegten sich die Verfasserinnen zu Beginn, die Zeugnisdaten aller Schülerinnen und Schüler einer Primarschule (von zwei Aargauer Schulgemeinden) zu erheben. Sprich von Schulklassen aus fünf Klassenjahren (Schulleistungen von allen Kindern in der 2. bis 6. Regelklasse). Dabei würden aber zum Beispiel die Daten der Schülerinnen und Schüler der 2. Regelklasse nicht die Anforderungen einer Längsschnittstudie erfüllen. Hinzu kommt, dass jüngere Klassenjahrgänge für die Beantwortung der Fragestellungen zu wenig Zeit in der Primarschule verbracht haben, um eine Aussage über die Wirkung der Einschulungsklasse machen zu können. Folglich wurden jene Schülerinnen und Schüler ins Auge gefasst, welche die längste Zeit an der Primarschule verbracht haben. Sprich die Schülerinnen und Schüler der 6. Regelklasse. Da die Verfasserinnen mit der eher kleinen Grundgesamtheit befürchteten, zu wenig Kinder der Schulübertritts-Gruppe 3 zu ermitteln, zogen sie zudem die Schülerinnen und Schüler der 5. Regelklasse zur Grundgesamtheit hinzu. Somit erhält die Grundgesamtheit eine Grösse von ca. 200 Schülerinnen und Schüler aus zwei Primarschulen zweier Aargauer Schulgemeinden (die Schulen und Orte bleiben anonym, siehe Kapitel 4.5.2, S. 56).

4.3.1.2 Auswahl der Stichprobe

Für die vorliegende Arbeit gibt es einen bestimmten Grund, weshalb es sinnvoll ist, mit einer Stichprobe zu arbeiten. Im vorhergehenden Kapitel wurde geäussert, dass die Gruppe 3 keine grosse Menge an Mitgliedern zählen wird, da ihre Entstehung eine Ausnahme und nicht die Regel darstellt. Diese Mitglieder müssen aber in der Grundgesamtheit der ca. 200 Schülerinnen und Schüler gefunden werden. Hierfür werden unter anderem die Schülerarchivdaten benötigt. Ist ihre Anzahl bekannt, können ihre Daten nicht einfach mit einer, wahrscheinlich weit grösseren Anzahl an Kindern der Gruppe 1 und der Gruppe 2 und deren Daten verglichen werden. Die Anzahl der Schülerinnen und

Schüler der Gruppe 3 definiert somit die Grösse der Stichprobe. Ein Beispiel: Finden sich unter 200 Schülerinnen und Schüler 15 Kinder, welche der Schulübertritts-Gruppe 3 angehören, werden ebenfalls 15 Kinder der Gruppe 2 und 15 Kinder der Gruppe 1 ausgewählt. Die Stichprobe hätte somit die Grösse von 45 Kindern.

Anhand dieses Beispiels wird ersichtlich, dass in der vorliegenden Arbeit die Stichprobe nicht vollkommen zufällig gewählt werden kann, da die Fragestellungen und Hypothesen bestimmte Kriterien beinhalten, nach denen die Daten ausgewertet werden sollen. Diese gesteuerte Auswahl der Stichprobe nennt sich geschichtete Stichprobe (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 179). Dabei werden aus vordefinierten Teilpopulationen zufällig Personen gezogen. Diese Zufälligkeit kann subjektiven Färbungen entgegenwirken (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 180). Die bestimmten Kriterien bzw. Merkmale der vordefinierten Teilpopulation sind in der vorliegenden Arbeit folgende:

Tabelle 10: Kriterien bzw. Merkmale der definierten Teilpopulation

Vordefinierte Teilpopulation	Bestimmte Kriterien bzw. Merkmale
Schulübertritts-Gruppe 1 (RK) (gleiche Anzahl wie Gruppe 3)	<ul style="list-style-type: none"> • In jeder Gruppe möglichst gleichviele Knaben, wie Mädchen. • In jeder Gruppe möglichst gleichviele nicht-fremdsprachige, wie fremdsprachige Schülerinnen und Schüler. • Wenn möglich soll die Zahl der Schülerinnen und Schüler aus der 5. und 6. Regelklasse in etwa ähnlich sein.
Schulübertritts-Gruppe 2 (EK) (gleiche Anzahl wie Gruppe 3)	
Schulübertritts-Gruppe 3 (RK/EK)	

Die Auswahl der bestimmten Kriterien bzw. Merkmale ist durch den Inhalt der Fragestellungen und Hypothesen zu begründen. Die Berücksichtigung des Geschlechts als ein Auswahlkriterium wurde im Kapitel 3.6.6 auf der Seite 48 bereits begründet. Um Messlücken (siehe Kapitel 4.3.1, S. 52) möglichst verhindern zu können, soll auf eine ähnliche Anzahl Schülerinnen und Schüler aus der 5. und 6. Regelklasse geachtet werden.

4.4 Methode der Datenerhebung

Das Ex-post-facto-Design verfährt mit der angedeuteten Methode des non-reaktiven Verfahrens, welches im nachfolgenden Kapitel des methodischen Vorgehens näher beschrieben wird.

4.4.1 Non-reaktives Verfahren

Roos und Leutwyler (2011) beschreiben Forschungsverfahren, bei welchen Forscher und Probanden in keinerlei Kontakt treten (vgl. S. 204). Diese Verfahren ziehen ihre Informationen aus physischen Spuren, aus der Analyse von Archivdaten (Analyse laufender Bericht, Dokumentenanalyse) und aus Beobachtungen (direkte und unauffällige). Konkret handelt es sich bei den Spuren der vorliegenden Arbeit um Zeugnisdokumente, welche die Schulleistungen der Schülerinnen und Schüler dokumentieren. Solche Spuren sind Sekundärquellen und gelten als nicht-reaktiv oder non-reaktiv (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013c, S. 28). Sie werden, wie bereits in Kapitel 4.3 auf der Seite 52 angedeutet, erst im Nachhinein mit einem passenden Kategoriensystem untersucht. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Ergebnisse nicht verfälscht werden können, weil die Produktion der Spuren bereits abgeschlossen ist (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 204). Nach der Erhebung der erwähnten Spu-

ren, werden diese anhand festgelegter und relevanter Merkmale (Bezug zur Theorie und den Fragestellungen und Hypothesen) kategorisiert und ausgezählt. Folgende Faktoren sprechen für den Einsatz des non-reaktiven Verfahrens (vgl. König, Stahl & Wiegand, 2009, S. 12).

- Bei der Erhebung der Daten kann der Forscher keine unkontrollierten Einflüsse tätigen.
- Der Forscher kann während des Erhebens weder den Unterrichtsplan, die Versuchsanordnung, noch die allgemeine Situation kontrollieren.
- Es ist nicht möglich, die Probanden mittels bewusster oder unbewusster Stimuli zu beeinflussen.
- Eine bewusste Fälschung kann ausgeschlossen werden, weil die Daten bereits vorliegen.

4.4.1.1 Relevante non-reaktive Spuren

Im vorhergehenden Kapitel des Ex-post-facto Designs wurde auf die Stichprobe, die Grundgesamtheit und deren Auswahl eingegangen. Nachfolgend werden die non-reaktiven Spuren erläutert, welche für die Beantwortung der Fragestellungen und die Überprüfung der Hypothesen relevant sind. In der Tabelle 11 wird ersichtlich, welche Daten für welchen Forschungsschritt oder –inhalt bedeutend sind.

Tabelle 11: Non-reaktive Spuren

Zu erhebende Daten	Bedeutend für die Auswahl der Stichprobe	Bedeutend für die Auswahl der Grundgesamtheit	Bedeutend für die Messung der Schulleistungen
Aus Zeugnisdaten			
Aktuelle Klasse bei Erfassung	X	X	
Geschlecht (durch Name)	X		
Alter		(X)	
Schulnoten im Zwischenbericht und Jahreszeugnis			X
Individuelle Lernziele (IL)			X
Promotionsgefährdung			X
Repetition			X
Übertrittsempfehlung in die Oberstufe			X
Aus Schülerarchivdaten			
Übertrittsformular vom Kindergarten in die Schule	X		
Einsatz von verstärkten Massnahmen			(X)
Deutsch als Zweitsprache	X		
Therapien			
Begabtenförderung			
Nachteilsausgleich			

Aus der Übersicht kann entnommen werden, dass die Erfassung der Therapien, der Begabtenförderung und des Nachteilsausgleichs für keinen Forschungsschritt bedeutend ist. Dennoch sollen sie bei der Datenerhebung berücksichtigt werden. Möglicherweise könnten sie in der späteren Datenauswertung unerwartete Bedeutung erlangen. Die verstärkten Massnahmen (VM) werden dann bedeutend, wenn diese einen Einfluss auf das Zeugnis ausüben. Sprich, wenn aufgrund von verstärkten Massnahmen individuelle Lernziele im Zeugnis gesetzt werden. Das Alter ist indirekt, in Zusammenhang mit der aktuellen Klasse beim Erfassungszeitpunkt, bedeutend.

Somit zeigt sich, dass die relevanten non-reaktiven Spuren grundsätzlich aus den Zeugnisdaten der Schülerinnen und Schüler der bekannten Grundgesamtheit und deren Stichprobe entnommen werden können. Noch etwas genauer muss die non-reaktive Spur der Schulnoten im Zwischenbericht und im Jahreszeugnis betrachtet werden.

4.4.1.2 Auswahl der zu erfassenden Schulnoten

Wie im Kapitel 3.1.5 auf der Seite 19 aufgezeigt wurde, werden die sogenannten Kern- und Erweiterungsfächer ab der 2. Regelklasse benotet. Es wird beschrieben, dass zwei Voraussetzungen für die Promotion in eine nächsthöhere Klasse erfüllt sein müssen. Obwohl die Gewichtung der Kern- und Erweiterungsfächer gleichermaßen ist, scheinen die Kernfächer dennoch bedeutender zu sein, da sie in beiden Promotionsvoraussetzungen eine Rolle spielen. Die Kernfächer sind zudem jene Fächer, welche im Stundenplan der Primarstufe am häufigsten vertreten sind. So stehen in der Stundentafel des aargauischen Lehrplans für das Kernfach Mathematik in der 2. Regelklasse fünf Wochenlektionen, für das Kernfach Sprache viereinhalb Wochenlektionen und für das Kernfach Realien zweieinhalb Wochenlektionen zur Verfügung. Ab der 3. Regelklasse steigt die Anzahl der Wochenlektionen für das Kernfach Sprache auf fünfeinhalb an. Bis in die 5. Regelklasse steigen die Wochenlektionen im Kernfach Realien auf fünf an der Zahl an (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2014c, S. 1). Obwohl die Verfasserinnen in ihrem Schulalltag den musischen, sportlichen und handwerklichen Fächern ebenso Bedeutung zusprechen, werden die schulischen Leistungen in diesen sogenannten Erweiterungsfächern bei der Datenerhebung und –auswertung nicht berücksichtigt. Für die vorliegende Arbeit werden deshalb ausschliesslich die Schulleistungen in den Kernfächern Mathematik, Sprache und Realien beachtet, erfasst, ausgewertet und interpretiert. Welche Bedeutung der aargauische Lehrplan jedem einzelnen Kernfach zukommen lässt und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten diese beinhalten, kann im Anhang im Kapitel 10.1 auf den Seiten 110-111 genau entnommen werden.

4.5 Folgerungen für die Datenerhebung

4.5.1 Kurze Zusammenfassung

Die quantitative Forschung wird anhand einer Längsschnittstudie durch das Ex-post-facto Design durchgeführt. Diese beinhaltet eine Vollerhebung der ausgewählten Grundgesamtheit. Anschliessend wird die Stichprobe mittels der vordefinierten Teilpopulation und der bestimmten Kriterien bzw. Merkmale zufällig gezogen (geschichtete Stichprobe).

4.5.2 Umgang mit den Schülerdaten (Datenschutz)

Da es sich zum Beispiel bei den Zeugnissen um amtliche Dokumente handelt, stellt sich hier die Frage des Datenschutzes. Laut dem Departement für Bildung, Kultur und Sport (BKS) ist der Datenschutz (Datenerhebung, Weitergabe und Aufbewahrung) im Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen geregelt (vgl. Grosse Rat Kanton Aargau, 2015a). Darin steht, dass die Schule für die sichere Archivierung der Schülerdaten verantwortlich ist. Das BKS empfiehlt, die Zwischenberichte, Jahreszeugnisse und weitere Belege während der Volksschulzeit in Papier- sowie in elektronischer Form aufzubewahren. Nach Schulaustritt befürwortet das Departement, die

Schülerdaten weitere zehn Jahre zu verwalten. Dabei müssen sie vor Drittpersonen geschützt sein. Das BKS spricht sich für eine zentrale Verwaltung durch die Schulleitung aus (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport, 2015f, S. 28). Die Verfasserinnen wären laut Gesetz Drittpersonen, welche keine Erlaubnis für eine solch umfängliche Einsicht von Schülerdaten hätten. Die Schulleitungen der beiden betreffenden Aargauer Gemeinden unterstützen das Vorhaben der vorliegenden Arbeit im Interesse der Forschung und erlauben die Einsicht in die Zeugnis- und Schülerarchivdaten. Alle Daten werden mit äusserster Diskretion erfasst und behandelt. Um den Datenschutz gewährleisten zu können, werden die Schülerinnen und Schüler der Grundgesamtheit durch eine Nummerierung anonymisiert. Zum selben Zweck werden in der Arbeit keine Namens- oder Ortsangaben gemacht.

4.5.3 Weiteres Vorgehen

Für den ersten Schritt der Vollerhebung wird eine Excel-Tabelle angelegt, welche alle Informationen aus der Tabelle 11 (siehe Kapitel 4.4.1.1, S. 55) enthält. Das Merkmal der Schulnoten in den Zwischenberichten und Jahreszeugnissen sowie das Merkmal der individuellen Lernziele werden auf die drei Kernfächer Mathematik, Sprache und Realien ausgeweitet. Das Dokument dieser Vollerhebung nennt sich Urliste (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 248). Bevor mit der grossflächigen Datenerhebung der ausgewählten Grundgesamtheit begonnen wird, kommt erst ein Pretest zum Einsatz. Dabei werden einige wenige Probanden der Grundgesamtheit in der Urliste erfasst, um mögliche Fehler oder Ungereimtheiten in dieser beheben zu können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 241).

4.6 Datenerhebung

4.6.1 Urliste

Die Daten (Zeugnis- und Archivdaten) der Urliste wurden in den Monaten Mai und Juni erfasst und zusammengetragen. Dies begründet, weshalb die Erhebung der Daten mit dem Zwischenbericht der 5. bzw. der 6. Regelklasse endet. Die entsprechenden Jahreszeugnisse werden erst anfangs Juli erteilt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Datenerhebung jedoch bereits abgeschlossen. Aus dem erwähnten Jahreszeugnis ergänzt und in die Urliste eingetragen, wird ausschliesslich der Übertrittsentscheid in die Oberstufe. Der Inhalt der Urliste ist bereits im Kapitel 4.4.1.1 (siehe Tabelle 11, S. 55) erwähnt worden. Der Aufbau der Liste lässt eine Übersicht über alle Schuljahre der Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Regelklasse aus zwei Primarschulen zu. Während die Nummern der Schülerinnen und Schüler die vertikale Achse belegen, wird die horizontale Achse mit den durchlaufenen Schuljahren (SJ) und den darin enthaltenen Informationen beschriftet. Die Urliste ist im elektronischen Anhang (siehe CD) zu finden. Um dennoch ein direktes Bild zu erhalten, wird ein kleiner Ausschnitt der Urliste im Folgenden als Abbildung dargestellt.

Abbildung 8: Ausschnitt Urliste (siehe Original im elektronischen Anhang, CD)

Die Abbildung 8 zeigt in der ersten Spalte jeweils die Nummer der Schülerin oder des Schülers. Insgesamt wurden von 169 Schülerinnen und Schülern aus der 5. und 6. Regelklasse zweier Aargauer Primarschulen Schuldaten vom Übertritt in die Schule bis zur Mitte der 5. und der 6. Regelklasse erfasst. Es konnten nur jene berücksichtigt werden, bei welchen Informationen über den Schulübertritt vom Kindergarten bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse vorhanden waren. Andernfalls wurden deren Daten aussortiert. Anschliessend folgen die Angaben über das Geschlecht. Hier wurde mit Codes gearbeitet. 1 bezeichnet das männliche, 2 das weibliche Geschlecht. Das darauffolgende Alter der Schülerinnen und Schüler wurde in Lebensjahren zum Erfassungszeitpunkt angegeben. Also zum Beispiel eine 11 für 11 Jahre alt. In der anschliessenden Spalte sind Angaben zur Fremdsprachigkeit zu entnehmen. Der Code 1 bedeutet hier JA, im Sinne von fremdsprachig, der Code 0 bedeutet NEIN. Die Schülerin oder der Schüler hat demnach eine deutsche Muttersprache. Die Spalte, in welcher jeweils das Schuljahr angegeben wird (z. B. 1. SJ, 2. SJ, etc.), enthält zwei Informationen. Zum einen jene über den Schulübertritt vom Kindergarten in die Schule. Auch hier kommt erneut eine Codierung zum Einsatz, welche zweistellig ist. Die erste Zahl verweist auf die Schulübertritts-Gruppe. 1 steht dabei für die Schulübertritts-Gruppe 1 (RK), 2 für die Schulübertritts-Gruppe 2 (EK) und 3 für die Schulübertritts-Gruppe 3 (RK/EK). Die zweite Information der dahinterstehenden Zahl definiert das Schuljahr, in welchem die darauffolgenden Angaben der Schülerin oder des Schülers erhoben wurden. So liefert der Code 23 die Information einer/s ehemaligen Schülerin bzw. Schülers der Einschulungsklasse der 2. Regelklasse (1. und 2. SJ = 1. und 2. Einschulungsklasse, 3. SJ = 2. Regelklasse). Aus der Urliste kann anschliessend entnommen werden, welche Noten in den drei Kernfächern (Mathematik, Sprache, Realien) in welchem Schuljahr und Semester erbracht wurden. Die Zahl steht dabei für das Schuljahr (z.B. 2. SJ), die Abkürzungen ZB und JZ für Zwischenbericht und Jahreszeugnis. Steht bei einem Kernfach die Zahl 0, bedeutet dies, dass die Schülerin oder der Schüler im entsprechenden Kernfach individuelle Lernziele hat. Anschliessend werden Angaben über die Promotionsgefährdung, ungenügende Leistungen und Repetitionen gemacht. Diese erfolgen alle mit den Codes 1 (JA) und 0 (NEIN). Auch Angaben über individuelle Lernziele (IL) in den drei Kernfächern Mathematik, Sprache und Realien sowie über verstärkte Massnahmen (VM: IQ, Autismus, Verhalten, Körper, Senso (-motorik), Temporär) werden mit denselben Codes belegt. Der Nachteilsausgleich wurde in der Urliste ebenfalls berücksichtigt. Jedoch wurde kein Kind erfasst, welches zu einem Messzeitpunkt einen Nachteilsausgleich erhalten hat. Wichtige Informationen liefert die nächste Spalte mit den Informationen zum Deutsch als Zweitsprache. Der Code 1 bedeutet, dass die Schülerin oder der Schüler Deutsch als Zweitsprache lernt und deshalb auch bei der Spalte „fremdsprachig“ den Code 1 erhält. Der Besuch von Therapien (Logopädie, Legasthenie, Dyskalkulie, Psychomotoriktherapie) sowie der Begabtenförderung wurde ebenso mit den Codes 1 (JA) und 0 (NEIN) gekennzeichnet. Ob eine Schülerin bzw. ein Schüler zur Grundgesamtheit der 5. oder 6. Regeklasse gehört, ist in der Urliste farblich markiert. Gelb markiert sind die Schülerinnen und Schüler der 5. Regelklasse, grün jene der 6. Regelklasse. Am horizontalen Ende der Urliste befinden sich bei den Schülerinnen und Schülern, welche zum Erfassungszeitpunkt in der 6. Regelklasse waren, Angaben zum Oberstufenübertritt. Der Code 1 bezeichnet den Übertritt in die Realstufe. Der Code 2 jenen in die Sekundarstufe und Code 3 den Übertritt in die Bezirksstufe.

4.6.2 Geschichtete Stichprobe

Im Kapitel 4.3.1.2 auf der Seite 53 haben die Verfasserinnen erwähnt, dass die Grösse der geschichteten Stichprobe von der vordefinierten Teilpopulation der Gruppe 3 (Schulübertritts-Gruppe 3) abhängig ist. Nachdem nun in der Urliste Daten von 169 Schülerinnen und Schülern der ausgewählten Grundgesamtheit erfasst sind, kann die Suche nach Schülerinnen und Schülern der Gruppe 3 beginnen. Insgesamt sind dies zwölf an der Zahl. Der Geschlechteranteil ist idealerweise ausgeglichen. Der Fremdsprachenanteil hingegen nur beinahe. Zudem hat es mehr Schülerinnen und Schüler der 6. Regelklasse.

Tabelle 12: Gruppe 3 als vordefinierte Teilpopulation

Schüler-Nr. Gruppe 3 (RK/EK)	Geschlecht	Muttersprache	Aktuelle Klasse zum Erfassungszeitpunkt
23	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
32	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
148	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
121	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	5. Regelklasse
135	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
150	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
42	männlich (1)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
50	männlich (1)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
51	männlich (1)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
160	männlich (1)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
110	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
91	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	5. Regelklasse

Aufgrund dieser Teilpopulation wird nun im Anschluss die Gruppe 2 und die Gruppe 1 anhand der definierten Kriterien bzw. Merkmale zufällig gezogen und aufgelistet.

Tabelle 13: Gruppe 2 der geschichteten Stichprobe

Schüler-Nr. Gruppe 2 (EK)	Geschlecht	Muttersprache	Aktuelle Klasse zum Erfassungszeitpunkt
34	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
37	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
115	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
27	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
129	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
138	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
56	männlich (1)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
60	männlich (1)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
118	männlich (1)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
17	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	5. Regelklasse
86	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	5. Regelklasse
131	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse

Tabelle 14: Gruppe 1 der geschichteten Stichprobe

Schüler-Nr. Gruppe 1 (RK)	Geschlecht	Muttersprache	Aktuelle Klasse zum Erfassungszeitpunkt
21	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
28	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
140	weiblich (2)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
31	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	5. Regelklasse
128	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
146	weiblich (2)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
15	männlich (1)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
105	männlich (1)	fremdsprachig (1)	5. Regelklasse
133	männlich (1)	fremdsprachig (1)	6. Regelklasse
6	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	5. Regelklasse
54	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse
145	männlich (1)	nicht-fremdsprachig (0)	6. Regelklasse

Bei der nun festgelegten Stichprobe ist es wichtig zu erwähnen, dass durch verschiedene Schuleintrittswege und mögliche Schuljahresrepetitionen, Schülerinnen und Schüler verschiedenen Alters in derselben Schulklasse unterrichtet werden. Somit sind in der vorliegenden Stichprobe nicht nur Schülerinnen und Schüler mit zwei unterschiedlichen Jahrgängen vertreten. Dieser Zustand widerspiegelt jedoch die Realität in den heutigen Klassenzimmern und wird als normaler Bestandteil bewertet, der nicht weiter berücksichtigt wird.

Mit der gewonnenen Stichprobe können nun die vorliegenden relevanten Messdaten statistisch ausgewertet werden. Die Auswertung gibt Aufschluss über die Forscherfragen und lässt eine Überprüfung der Hypothesen zu (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 245).

4.7 Datenauswertung

4.7.1 Ausgangslage der vorliegenden Stichprobe

Im Kapitel 5 ab der Seite 67 werden die erhobenen Schulleistungen bzw. Schulnoten der 36 Schülerinnen und Schüler der geschichteten Stichprobe in den Kernfächern von jedem Semester von der 2. bis Mitte der 5. und der 6. Regelklasse in, für die Fragestellungen und Hypothesen, sinnvolle Beziehungen gesetzt und mittels Liniendiagrammen grafisch dargestellt. Der erste Messzeitpunkt ist auf die 2. Regelklasse gelegt. Einerseits, weil die Leistungen davor nicht mit Noten beurteilt werden (siehe Kapitel 3.1.5 ab S. 19) und andererseits, weil aufgrund der Einschulungsklasse zuvor kein Leistungsvergleich möglich ist. Dieses Vorgehen nach dem Prinzip der Deskriptivstatistik lässt eine Übersicht über die Verhältnisse innerhalb der Stichprobe zu (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 107). In den Diagrammen werden also nicht die einzelnen Schulverläufe mit den darin enthaltenen Schulleistungen von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse von jeder Schülerin oder jedem Schüler der Stichprobe dargestellt. In Bezug auf die personbezogenen Faktoren wurde zwar bei der Auswahl der Stichprobe der Faktor des Geschlechts berücksichtigt, indem die Vertretung innerhalb der drei Gruppen ausgeglichen gestaltet wurde. Dennoch wird dem Faktor des Geschlechts, auch bei möglichen Leistungsunterschieden im Schulverlauf zwischen Knaben und Mädchen, keine explizite Beachtung geschenkt, da es im Primarschulalter keinen nennenswerten Einfluss auf Schulleistungen hat, wie dies im Kapitel 3.6.6 auf der Seite 48 bereits erläutert wurde. Dem personbezogenen Faktor der Fremdsprachigkeit hingegen wird eine zu beachtende Gewichtung zugesprochen. Im Kapitel 3.6.5.2 auf der Seite 47 wurde darauf

hingewiesen, dass Kinder mit Deutsch als Zweitsprache leistungsmässig häufig benachteiligt und schlechter sind, als ihre nicht-fremdsprachigen Mitschülerinnen und Mitschüler. Um schlussendlich faire Leistungsvergleiche zwischen den drei ausgewählten und bestimmten Gruppen herstellen zu können, werden deshalb zusätzlich, neben dem allgemeinen Leistungsvergleich der drei Gruppen, nur die Leistungen der fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1, 2 und 3 untereinander sowie die Leistungen der nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1, 2 und 3 miteinander verglichen. Die jeweiligen Gruppen der nicht-fremdsprachigen und der fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler setzen sich aus Subgruppen zusammen, die für das Verständnis des Berechnungsvorgehens relevant sind. Für die Fragestellungen und Hypothesen sind Leistungsvergleiche zwischen folgenden ausgewählten und bestimmten Gruppen relevant (soziale Bezugsnorm):

Tabelle 15: Gruppen für den allgemeinen Leistungsvergleich

1. Der Leistungsvergleich zwischen den definierten Gruppen 1, 2 und 3 <i>allgemein</i> :		
Gruppe 1	RK:	in die Regelklasse empfohlen / eingeschult
Gruppe 2	EK:	in die Einschulungsklasse empfohlen / eingeschult
Gruppe 3	RK/EK:	in die Einschulungsklasse empfohlen / in die Regelklasse eingeschult

Tabelle 16: Gruppen für den Leistungsvergleich unter den Nicht-fremdsprachigen

2. Der Leistungsvergleich zwischen den definierten Gruppen 1, 2 und 3 mit dem personbezogenen Faktor der <i>Nichtfremdsprachigkeit</i> , welche jeweils aus den Subgruppen der nicht-fremdsprachigen Mädchen und der nicht-fremdsprachigen Knaben bestehen:	
Gruppe 1	nicht-fremdsprachig
Gruppe 2	nicht-fremdsprachig
Gruppe 3	nicht-fremdsprachig

Tabelle 17: Gruppen für den Leistungsvergleich unter den Fremdsprachigen

3. Der Leistungsvergleich zwischen den definierten Gruppen 1, 2 und 3 mit dem personbezogenen Faktor der <i>Fremdsprachigkeit</i> , welche jeweils aus den Subgruppen der fremdsprachigen Mädchen und der fremdsprachigen Knaben bestehen:	
Gruppe 1	fremdsprachig
Gruppe 2	fremdsprachig
Gruppe 3	fremdsprachig

Die Diagramme im nachfolgenden Kapitel zeigen also Schulverläufe von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse und den Schulleistungen bzw. Schulnoten von den oben genannten und definierten Gruppen mit Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Regelklasse in den Kernfächern Mathematik, Sprache und Realien sowie in den Kernfächern insgesamt auf.

4.7.2 Datenberechnungen

4.7.2.1 Berechnung einzelner Kernfächer (Mathematik, Sprache, Realien)

Die kantonale Regelung sieht vor, dass der Durchschnitt (Mittelwert) eines Kernfaches für eine einzelne Schülerin oder einen einzelnen Schüler auf halbe Noten gerundet wird (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 10). Im Zusammenhang mit jedem einzelnen Kernfach wird innerhalb eines Semesters (ZB und JZ) und einer Subgruppe oder (Versuchs-) Gruppe immer mit den gerundeten Werten (weiter-) gerechnet. Die Ergebnisse der durchschnittlichen Leistungen einer Subgruppe oder Gruppe von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse werden auf zwei Arten behandelt. Soll das ungerundete Ergebnis als Endwert dargestellt werden, wird es auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Ist jedoch das ungerundete Ergebnis ein Wert, welcher für weitere Berechnungen verwendet werden soll, wird er ungerundet (weiter-) verrechnet. Ist ein Zwischenbericht oder ein Jahreszeugnis einer Schülerin oder eines Schülers noch nicht vorhanden, oder weist das Kind im entsprechenden Kernfach individuelle Lernziele auf, fällt es für die Berechnungen des entsprechenden Semesters weg und wird nicht miteinbezogen. Die Noten- und Berechnungstabellen sind im Anhang im Kapitel 10.2 ab der Seite 112 und im Kapitel 10.3 ab der Seite 124 zu finden. Hier ein Beispiel aus dem Kernfach Mathematik der Subgruppe der *nicht-fremdsprachigen Knaben der Gruppe 1*:

Tabelle 18: Berechnungsbeispiel für einzelne Kernfächer

Zwischenberichte und Jahreszeugnisse	Knabe 6	Knabe 54	Knabe 145	gerundeter Ø der Subgruppe auf halbe Noten in Mathematik
Zwischenbericht (ZB) 2. Regelklasse (RK)	5.5	5.5	5.5	$(3 \times 5.5) : 3 = 5.5$
Jahreszeugnis (JZ) 2. Regelklasse (RK)	5.5	5.5	5.5	$(3 \times 5.5) : 3 = 5.5$
Zwischenbericht (ZB) 3. Regelklasse (RK)	5.5	5.5	5	$(5.5 + 5.5 + 5) : 3 = 5.333... = 5.5$
Jahreszeugnis (JZ) 3. Regelklasse (RK)	5.5	5.5	5	$(5.5 + 5.5 + 5) : 3 = 5.333... = 5.5$
Zwischenbericht (ZB) 4. Regelklasse (RK)	5.5	5	5.5	$(5.5 + 5.5 + 5) : 3 = 5.333... = 5.5$
Jahreszeugnis (JZ) 4. Regelklasse (RK)	5.5	5	5.5	$(5.5 + 5.5 + 5) : 3 = 5.333... = 5.5$
Zwischenbericht (ZB) 5. Regelklasse (RK)	5.5	5.5	5.5	$(3 \times 5.5) : 3 = 5.5$
Jahreszeugnis (JZ) 5. Regelklasse (RK)	noch keines vorhanden	5.5	5	$(5.5 + 5) : 2 = 5.25 = 5.5$
Zwischenbericht (ZB) 6. Regelklasse (RK)	noch keiner vorhanden	5	4.5	$(5 + 4.5) : 2 = 4.75 = 5$
				Gerundeter Ø der Subgruppe auf eine Stelle nach dem Komma in Mathematik gesamthaft
Ø der Schulleistungen von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse der Subgruppe Knaben nicht-fremdsprachig Gruppe 1 im Kernfach Mathematik				$(5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5 + 5.5) : 9 = 5.444... = 5.4$
Endergebnis für eigene Subgruppe im Kernfach Mathematik				→ ~ 5.4
Wert für weitere Berechnungen, z.B. für die Gruppe der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 im Kernfach Mathematik oder der Gruppe 1 allgemein im Kernfach Mathematik				→ 5.444...

4.7.2.2 Berechnung der Kernfächer insgesamt

Der Durchschnitt (Mittelwert) der Kernfächer Mathematik, Sprache und Realien wird nach dem Schulgesetz nicht gerundet (siehe Kapitel 3.1.5, S. 19). Im Zusammenhang mit den Kernfächern insgesamt (der Durchschnitt aller drei Kernfächer zusammen) wird innerhalb eines Semesters (ZB und JZ) und einer Subgruppe oder Gruppe immer mit den ungerundeten Werten (weiter-) gerechnet. Die Ergebnisse der durchschnittlichen Leistungen einer Subgruppe oder Gruppe von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse werden ebenfalls auf zwei Arten behandelt. Soll das ungerundete Ergebnis als ein Endwert dargestellt werden, wird er auf eine Stelle nach dem Komma gerundet. Ist jedoch das ungerundete Ergebnis ein Wert, welcher für weitere Berechnungen verwendet werden soll, wird er ungerundet (weiter-) verrechnet. Ist ein Zwischenbericht oder ein Jahreszeugnis einer Schülerin oder eines Schülers noch nicht vorhanden, wird sie bzw. er für die Berechnungen im entsprechenden Semester nicht berücksichtigt. Weist das Kind in einem oder mehreren Kernfächern individuelle Lernziele auf, fällt das entsprechende Kernfach für die Berechnungen des entsprechenden Semesters weg und wird nicht miteinbezogen. Die Berechnungen sind ebenfalls im Anhang im Kapitel 10.2 ab der Seite 112 und im Kapitel 10.3 ab der Seite 124 zu finden. Erneut ein Beispiel mit den Werten der Kernfächer der Subgruppe der *nicht-fremdsprachigen Knaben der Gruppe 1*:

Tabelle 19: Berechnungsbeispiel für Kernfächer insgesamt

Zwischenberichte und Jahreszeugnisse	Mathematik	Sprache	Realien	ungerundeter Ø der Subgruppe in den Kernfächern gesamthaft
Zwischenbericht (ZB) 2. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	5.5	5	5.5	$(5.5 + 5 + 5.5) : 3 = 5.333...$
Knabe 54	5.5	6	6	$(5.5 + 6 + 6) : 3 = 5.833...$
Knabe 145	5.5	4.5	5	$(5.5 + 4.5 + 5) : 3 = 5$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im ZB 2. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.333... + 5.833... + 5) : 3 = 5.388...$
Jahreszeugnis (JZ) 2. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	5.5	5.5	5.5	$(3 \times 5.5) : 3 = 5.5$
Knabe 54	5.5	6	6	$(5.5 + 6 + 6) : 3 = 5.833...$
Knabe 145	5.5	4.5	5.5	$(5.5 + 4.5 + 5.5) : 3 = 5.166...$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im JZ 2. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.5 + 5.833... + 5.166...) : 3 = 5.5$
Zwischenbericht (ZB) 3. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	5.5	5	5	$(5.5 + 5 + 5) : 3 = 5.166...$
Knabe 54	5.5	6	5.5	$(5.5 + 6 + 5.5) : 3 = 5.666...$
Knabe 145	5	4.5	5	$(5 + 4.5 + 5) : 3 = 4.833...$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im ZB 3. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.166... + 5.666... + 4.833...) : 3 = 5.222...$
Jahreszeugnis (JZ) 3. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	5.5	5	5	$(5.5 + 5 + 5) : 3 = 5.166...$
Knabe 54	5.5	5.5	5.5	$(3 \times 5.5) : 3 = 5.5$
Knabe 145	5	4.5	5	$(5 + 4.5 + 5) : 3 = 4.833...$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im JZ 3. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.166... + 5.5 + 4.833...) : 3 = 5.166...$
Zwischenbericht (ZB) 4. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	5.5	5	5	$(5.5 + 5 + 5) : 3 = 5.166...$
Knabe 54	5	5.5	5.5	$(5 + 5.5 + 5.5) : 3 = 5.333...$
Knabe 145	5.5	4.5	5.5	$(5.5 + 4.5 + 5.5) : 3 = 5.166...$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im ZB 4. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.166... + 5.333... + 5.166...) : 3 = 5.222...$

Zwischenberichte und Jahreszeugnisse	Mathematik	Sprache	Realien	ungerundeter Ø der Subgruppe in den Kernfächern gesamthaft
Jahreszeugnis (JZ) 4. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	5.5	5	5.5	$(5.5 + 5 + 5.5) : 3 = 5.333...$
Knabe 54	5	5.5	5.5	$(5 + 5.5 + 5.5) : 3 = 5.333...$
Knabe 145	5.5	4.5	5.5	$(5.5 + 4.5 + 5.5) : 3 = 5.166...$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im JZ 4. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.333... + 5.333... + 5.166...) : 3 = 5.277...$
Zwischenbericht (ZB) 5. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	5.5	5.5	5.5	$(3 \times 5.5) : 3 = 5.5$
Knabe 54	5.5	5.5	6	$(5.5 + 5.5 + 6) : 3 = 5.666...$
Knabe 145	5.5	4.5	5.5	$(5.5 + 4.5 + 5.5) : 3 = 5.166...$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im ZB 5. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.5 + 5.666... + 5.166...) : 3 = 5.444...$
Jahreszeugnis (JZ) 5. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	noch keines vorhanden	noch keines vorhanden	noch keines vorhanden	-
Knabe 54	5.5	5.5	6	$(5.5 + 5.5 + 6) : 3 = 5.666...$
Knabe 145	5	4.5	6	$(5 + 4.5 + 6) : 3 = 5.166...$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im JZ 5. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.666... + 5.166...) : 2 = 5.416...$
Zwischenbericht (ZB) 6. Regelklasse (RK)				
Knabe 6	noch keiner vorhanden	noch keiner vorhanden	noch keiner vorhanden	-
Knabe 54	5	5.5	6	$(5 + 5.5 + 6) : 3 = 5.5$
Knabe 145	4.5	5	5.5	$(4.5 + 5 + 5.5) : 3 = 5$
Ungerundeter Ø der Subgruppe im ZB 6. RK in den Kernfächern gesamthaft				$(5.5 + 5) : 2 = 5.25$
Ungerundeter Ø der Schulleistungen von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse der Subgruppe <i>Knaben nicht-fremdsprachig Gruppe 1</i> in den Kernfächern insgesamt				$(5.388... + 5.5 + 5.222... + 5.166... + 5.222... + 5.277... + 5.444... + 5.416... + 5.25) : 9 = 5.320...$
Endergebnis für eigene Subgruppe in den Kernfächern gesamthaft				→ ~ 5.3
Wert für weitere Berechnungen, z.B. für die Gruppe der <i>Nicht-fremdsprachigen</i> der Gruppe 1 in den Kernfächern insgesamt oder Gruppe 1 <i>allgemein</i> in den Kernfächern insgesamt				→ 5.320...

4.7.2.3 Berechnung der Notenunterschiede zwischen den Subgruppen und Gruppen

Die Notenunterschiede werden bei jeder Gegenüberstellung von zwei Subgruppen oder Gruppen von jedem Semester, in den ungerundeten Kernfächern insgesamt und den gerundeten einzelnen Kernfächern, ungerundet festgehalten. Um den durchschnittlichen Notenunterschied zwischen zwei Subgruppen oder Gruppen von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse berechnen zu können, werden die ungerundeten Notenunterschiede jedes Semesters zusammengezählt und deren Mittelwert (Durchschnitt) errechnet. Das Ergebnis des jeweiligen durchschnittlichen Notenunterschieds wird dann auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet, um es später besser in einem Bruch angeben zu können. Es wird zudem mit den Vorzeichen + und – gearbeitet, um schneller erkennen zu können, bei welcher Subgruppe oder Gruppe die Stärken und Schwächen liegen (siehe Tabellen 40-44 im Anhang, S. 127-131).

4.7.3 Darstellungsform

Wie bereits erwähnt wurde, werden die Daten der Stichprobe nach dem Prinzip der Deskriptivstatistik ausgewertet und die Ergebnisse in Liniendiagrammen dargestellt. Auf der vertikalen Achse sind die Leistungen in Halbnotenschritten, beginnend bei der Note 3 und endend bei der Note 6, verzeichnet. Die Leistungsbezeichnung wurde aus zwei Gründen erst beim Wert 3 und nicht bei der Tiefstnote 1 angesetzt. Zum einen wurden keine Noten zwischen dem Notenwert 1 und 3 erfasst. Zum andern führt

die eingeschränkte Leistungsbezeichnung in der Vertikalen zu einem besseren Ablesen der Diagrammwerte. Auf der horizontalen Achse sind die sieben (bis Mitte 5. Regelklasse) bzw. neun (bis Mitte 6. Regelklasse) Leistungsmesspunkte - pro Semester ein Messpunkt durch den Zwischenbericht und das Jahreszeugnis - im Schulverlauf aufgeführt. Zu erwähnen ist, dass der achte und neunte Messpunkt aus weniger Schülerdaten (Noten) zusammengesetzt ist, als die restlichen Messpunkte, da ein Teil der Stichprobengruppe zum Erfassungszeitpunkt der Daten noch nicht im Besitz des Jahreszeugnisses der 5. und des Zwischenberichts der 6. Regelklasse war. Hinzu kommen fehlende Schülerdaten von Schülerinnen und Schülern mit individuellen Lernzielen. Einige Messpunkte können also auch nur aus einzelnen Schülerdaten bestehen, weshalb deren Aussagekraft mit gewissen Vorbehalten zu betrachten ist. Wie viele und welche Schülerinnen und Schüler jeweils in einer Note auf einem Messpunkt enthalten sind, kann aus den Tabellen entnommen werden, welche jedes Diagramm, mit Ausnahme des ersten, begleiten. Dabei wird einerseits farblich sichtbar gemacht, ob die nummerierten Lernenden nicht-fremdsprachige oder fremdsprachige Mädchen oder Knaben sind und andererseits mit Symbolen markiert, ob eine Schülerin oder ein Schüler im betreffenden Kernfach individuelle Lernziele hat oder ein betreffendes Schuljahr repetieren musste.

4.7.4 Beschreibungen der Darstellung bzw. der Diagramme

4.7.4.1 Begriffsdefinitionen in Bezug auf die Leistung einer Gruppe

Der Begriff Leistung wird in der vorliegenden Arbeit mit den Begriffen Schulleistungen, Noten und Schulnoten gleichgesetzt. Wie bereits in der Theorie erläutert wurde, liegen die Leistungen von Schülerinnen und Schülern während ihrer Schulzeit nicht unbeweglich und starr immer an einem Leistungs-ort, z. B. immer auf der Schulnote 5, sondern sind beweglich und vielfältig. Über die Schulzeit hinweg kann aber beispielsweise ein durchschnittlicher Leistungswert, der sogenannte arithmetische Mittelwert, berechnet werden. „Der Mittelwert ergibt sich aus der Summe aller Datenwerte dividiert durch deren Anzahl“ (Koch & Ellinger, 2015, S. 124). Das alleine gibt aber nach den Autoren noch wenig Hinweise über die effektive Verteilung der Werte. Denn der Mittelwert ist für den Moment starr. Um dem entgegenzuwirken, wird das Dispersionsmass eingesetzt. Damit wird die Beweglichkeit bzw. die Vielfältigkeit der Leistungen festgestellt, welche als Streuung oder Standardabweichung bezeichnet wird (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 129). Es zeigt an, in welchem Ausmass die Leistungen vom Mittelwert abweichen, jedoch ebenfalls als normal gelten (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 131). Das Dispersionsmass wird in einem Diagramm mit sogenannten *Whiskers* (engl. Schnurrhaare) visualisiert (siehe Abbildung 9, S. 66) (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S. 134). Für jede Schülerin, für jeden Schüler, für jede Subgruppe oder für jede Gruppe, ist dieser Normalbereich individuell. Im nachfolgenden Kapitel der Darstellung der Ergebnisse und Interpretation wird bei der Beschreibung der Ergebnisse nebst dem Begriff der Leistungsvielfalt oft von der Gruppennorm oder der Leistungsnorm einer Gruppe gesprochen. Alle Begriffe bedeuten: die für die Gruppe normale Vielfalt der Leistungen. Hinzu kommt der Begriff des Notenpunktes. Der Notenpunkt beschreibt den Ort der Note auf einem Messpunkt im Diagramm. Er wird vor allem dann relevant, wenn sich ein Notenpunkt einer Gruppe ausserhalb ihrer Standardabweichung bzw. Gruppennorm bewegt.

4.7.4.2 Begriffsdefinition der Leistungsvergleiche und der vergleichbaren Leistungen

Nicht weit voneinander entfernte Notenleistungen zwischen zwei Gruppen können damit zusammenhängen, dass sich beide oft in derselben Leistungsvielfalt bzw. Leistungsnorm aufhalten. Z.B.: *Die Gruppe 2 hält sich während ihres gesamten Schulverlaufs in der eigenen Leistungsnorm und in der der Gruppe 1 auf. Gruppe 1 und Gruppe 3 halten sich ausschliesslich in ihrer eigenen Leistungsnorm auf.* Das zeigt, dass die durchschnittlichen Schulleistungen der Gruppe 2 näher bei jenen der Gruppe 1 liegen, als bei jenen der Gruppe 3.

Eine Leistung B, welche möglichst einer Leistung A gleichkommen soll, ist dann mit der Leistung A vergleichbar, wenn sie sich in deren Leistungsvielfalt, also in der Leistungs- bzw. Gruppennorm A, aufhält. Sollte sich ein Notenpunkt der Gruppe A ausserhalb seiner eigenen Gruppennorm aufhalten, lässt sich die Leistung B dann mit der Leistung A vergleichen, wenn sich ihre Notenpunkte am (fast) identischen Ort aufhalten. Befinden sich die Leistungen bzw. Notenpunkte A und B gemeinsam am oberen Rand der Leistungsnorm C und die Leistung C am unteren Rand der Leistungsnorm C, sind alle Leistungen mit der Leistungsvielfalt C vergleichbar. Dennoch würde es in diesem Fall eine Rolle spielen, ob die Leistung B oder C erbracht wird, um sich mit der Leistung A messen zu können. Denn um sich mit der Leistung A messen zu können, muss sich die Leistung in deren Norm befinden oder (fast) auf deren Notenpunkt liegen. Ansonsten befindet sie sich zwar nahe daran, aber zu wenig nah, um mit ihr verglichen zu werden. So interessiert im Zusammenhang mit der Thematik der vorliegenden Arbeit zum Beispiel, ob die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 (Leistung B) vergleichbare, d. h. gleich starke (sind in der Gruppennorm der Gruppe 1 oder zusätzlich auf einem Notenpunkt der Gruppe 1) oder gleich gute (sind nur auf dem Notenpunkt der Gruppe 1, aber nicht in deren Gruppennorm) Leistungen erbringen, wie jene der Gruppe 1 (Leistung A). Sind beispielsweise die schulischen Leistungen einer Leistung B gleich stark oder gleich gut wie jene einer Leistung A, bewegen sie sich in beiden Fällen in derer Leistungsvielfalt (durch Aufenthalt in deren Gruppennorm oder auf deren Notenpunkt).

Abbildung 9: Veranschaulichung der verwendeten Leistungsbegriffe

5 Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

Im folgenden Kapitel werden die relevanten Ergebnisse in sinnvolle Beziehungen gesetzt und grafisch dargestellt. Dies geschieht zuerst auf einer allgemeinen Ebene, auf welcher nicht zwischen nicht-fremdsprachigen und fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern einer Gruppe unterschieden wird. Dies, um einen ersten Überblick über die Ergebnisse zu erhalten. Danach folgen Darstellungen mit einer bewussten Trennung von Nicht-fremdsprachigen und Fremdsprachigen beim Vergleich der schulischen Leistungen.

5.1 Allgemeines Bild

Um ein erstes, allgemeines Bild über die Leistungsverteilung der drei Gruppen zu erhalten, werden im folgenden Diagramm 1 die Leistungen der drei (Haupt-) Gruppen in den Kernfächern insgesamt von der 2. bis Mitte 5. bzw. 6. Regelklasse dargestellt, beschrieben und interpretiert. Dabei zeigt sich nur ein grobes Bild, welches grundsätzlich dazu dient, einen ersten Eindruck der Ergebnisse zu erhalten. Weitere Diagramme, welche die Ergebnisse der einzelnen Kernfächer (Mathematik, Sprache, Realien) der Gruppe 1, 2 und 3 allgemein zeigen, sind im Anhang im Kapitel 10.5 ab der Seite 132 zu finden. Diese weiteren, eher groben Eindrücke, finden hier keinen Platz. Wichtiger ist es, in einem weiteren Schritt die groben Ergebnisse detailliert und spezifisch betrachten zu können. Das folgende Diagramm wird direkt anschliessend beschrieben und interpretiert.

5.1.1 Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Diagramm 1: Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

5.1.1.1 Beschreibung des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 1 zur Gruppe 2 und 3

Das Diagramm 1 und die Berechnungen in der Tabelle 40 (siehe Anhang Kapitel 10.4.1, S. 127) zeigen, dass die Gruppe 1 von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Kernfächern insgesamt im Durchschnitt um ca. $\frac{1}{3}$ Note (0.30) besser ist, als die Gruppe 2. Zudem ist sie um beinahe $\frac{3}{4}$ Noten (0.72) besser, als die Gruppe 3. Die durchschnittlichen Leistungen in den Kernfächern insgesamt bewegen sich in jedem gemessenen Semester ausschliesslich in der eigenen Norm und sind Ende der 2. Regelklasse sogar darüber abzulesen. Der allgemeine Leistungsdurchschnitt über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg beträgt in der Gruppe 1 in den Kernfächern gesamthaft den gerundeten Wert von 5.04. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.1 leicht oberhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen in den Kernfächern insgesamt während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse (siehe Tabelle 31 im Anhang Kapitel 10.3.1, S. 124).

5.1.1.2 Beschreibung des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 2 zur Gruppe 1 und 3

Anhand des Diagrammes 1 und der Berechnungen in der Tabelle 40 (siehe Anhang Kapitel 10.4.1, S. 127) wird ersichtlich, dass die Gruppe 2 über die Zeitspanne der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse im Durchschnitt um ca. $\frac{1}{3}$ Note schlechter ist, als Gruppe 1, jedoch um beinahe $\frac{1}{2}$ Note (0.43) besser, als Gruppe 3. In der 2. Regelklasse liegen die Leistungen der Gruppe 2 über ihrer eigenen Norm und zudem in der Norm der Gruppe 1. Von der 3. bis und mit der 5. Regelklasse bewegen sie sich ausschliesslich innerhalb ihrer eigenen Norm. Der allgemeine Leistungsdurchschnitt über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg beträgt in der Gruppe 2 in den Kernfächern gesamthaft den gerundeten Wert von 4.74. Ende Primarschulzeit, sprich im ersten Semester der 6. Regelklasse, liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 mit einem gerundeten Notenschnitt von 4.5 unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen in den Kernfächern insgesamt während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse (siehe Tabelle 31 im Anhang Kapitel 10.3.1, S. 124).

5.1.1.3 Beschreibung des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 3 zur Gruppe 1 und 2

Der Leistungsunterschied von der Gruppe 3 zur Gruppe 1 beläuft sich in den Kernfächern insgesamt im Durchschnitt um beinahe $\frac{3}{4}$ Noten (0.72). Weniger gross hingegen ist der Notenunterschied zur Gruppe 2. Gruppe 3 ist im Vergleich dennoch um beinahe $\frac{1}{2}$ Note (0.43) schlechter (siehe Tabelle 40 im Anhang Kapitel 10.4.1, S. 127). Die durchschnittlichen Leistungen in den Kernfächern gesamthaft bewegen sich von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse immer und ausschliesslich in der eigenen Gruppennorm. Der allgemeine Leistungsdurchschnitt über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg beträgt in der Gruppe 3 in den Kernfächern gesamthaft den gerundeten Wert von 4.31. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Gruppe 3 mit einem gerundeten Notenschnitt von 4.2 unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen in den Kernfächern insgesamt während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse (siehe Tabelle 31 im Anhang Kapitel 10.3.1, S. 124).

5.1.1.4 Interpretation des allgemeinen Leistungsvergleichs der Gruppe 1, 2 und 3

Anhand des Diagrammbildes 1 wird klar, dass die Gruppe 1 die stärkste Gruppe bildet. Vergleichbare Leistungen in den Kernfächern gesamthaft erbringt ausschliesslich die Gruppe 2 in den beiden Semestern der 2. Regelklasse. Zweitstärkste Gruppe ist die Gruppe 2. Ihre Leistungen liegen in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um $\frac{1}{3}$ Note unterhalb der Gruppe 1, jedoch beinahe $\frac{1}{2}$ Note über der leistungsschwächsten Gruppe 3. Gruppe 1 und 3 sind mit einem durchschnittlichen Leistungsunterschied über die gemessene Schulzeit von knapp $\frac{3}{4}$ Noten am weitesten voneinander entfernt und leistungsmässig nicht miteinander gleichzusetzen. Kurz vor Schulübertritt in die Oberstufe steigen die Leistungen bei der Gruppe 1 leicht über den Durchschnitt, bei der Gruppe 2 und 3 hingegen sinken sie unter ihren jeweiligen Leistungsdurchschnitt in den Kernfächern insgesamt. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet das, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse (Gruppe 2) nur in der 2. Regelklasse vergleichbare Leistungen erbringen können, wie jene der empfohlenen und eingeschulten Schülerinnen und Schüler der Regelklasse (Gruppe 1). Hätten die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die Einschulungsklasse nicht besucht, wäre anzunehmen, dass ihre Schulleistungen in den Kernfächern insgesamt während der gemessenen Schulzeit noch schlechter, und zwar zusätzlich um beinahe $\frac{1}{2}$ Note. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Die Einschulungsklasse hat positive Auswirkungen auf die Schulleistungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse, jedoch nur direkt im Jahr nach der Einschulungsklasse stark genug, um mit den Leistungen empfohlener und eingeschulter Schülerinnen und Schüler der Regelklasse problemlos mithalten zu können.

5.2 Leistungsverteilung innerhalb der drei nicht-fremdsprachigen und zwischen den drei fremdsprachigen Gruppen

Wie in vorangehenden Kapiteln bereits erwähnt wurde, sollen die Schulleistungen nicht nur über die drei definierten Gruppen allgemein verglichen werden, sondern zudem unter dem leistungsrelevanten Aspekt des personbezogenen Faktors der Fremdsprachigkeit bzw. Nichtfremdsprachigkeit betrachtet werden. Im nachfolgenden Teil der Ergebnisdarstellung und -interpretation wird der Fokus deshalb auf die Leistungsvergleiche der drei Gruppen innerhalb der nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler und zwischen den fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler gelegt. Dennoch wird bei jeder Darstellung kurz auf den Leistungsunterschied zwischen den Nicht-fremdsprachigen und Fremdsprachigen innerhalb einer Gruppe eingegangen, um mögliche Auffälligkeiten zu erkennen. Den Verfasserinnen ist bewusst, dass auch viele weitere Leistungsvergleiche und deren Darstellung möglich wären. Im Anhang im Kapitel 10.4.5 (siehe Tabelle 44, S. 131) und im Kapitel 10.6 (ab S. 135) sind deshalb einige Erkenntnisse erwähnt, welche ebenfalls interessant sind, jedoch für den Moment keinen Platz in der Arbeit finden.

In den nachfolgenden vier Diagrammen werden erneut zuerst die zusammengefassten Ergebnisse aller drei Kernfächer von insgesamt sechs Gruppen aufgezeigt (siehe Punkt 2 und 3 im Kapitel 4.7.1, S. 61). Danach folgt die Darstellung der einzelnen drei Kernfächer, welche die Ergebnisdarstellung der Kernfächer insgesamt begründet. Nach den Beschreibungen jedes Diagrammes, welches unter den

oben erwähnten Aspekten betrachtet wird, folgt die Interpretation, in welcher die Bedeutung der Ergebnisse für die Beantwortung der Fragestellungen und der Hypothesen erläutert wird. Während einer Beschreibung und Interpretation beziehen sich die Vergleiche immer auf die im Titel angesprochenen Gruppen. Es wird daher nicht immer der Begriff der Nicht-fremdsprachigkeit oder der Fremdsprachigkeit vor eine Gruppe 1, 2 oder 3 gesetzt. Bei Ausnahmen werden die Begriffe natürlich treffend verwendet.

5.2.1 Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3

Diagramm 2: Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 20: Stichprobe in Bezug auf die Kernfächer allgemein

Zwischen- berichte und Jahres- zeugnisse	Knaben und Mädchen, welche Zeugnisse und/oder Noten im entsprechenden Regelklas- senjahr besitzen → IL (individuelle Lernziele) gekennzeichnet * = in 1 Fach / ** = in 2 Fächern / *** = in 3 Fächern = keine Noten → Repetition gekennzeichnet + (Noten sind nicht jene vom Repetitionsjahr) → fs. = fremdsprachig / n-fs. = nicht-fremdsprachig ■ Knaben fs. ■ Knaben n-fs. ■ Mädchen fs. ■ Mädchen n-fs.					
	Gruppe 1 (RK)		Gruppe 2 (EK)		Gruppe 3 (RK/EK)	
2. – 6. Re- gelklasse	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.
ZB 2. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50, 51, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23**, 32, 148	121, 135, 150
JZ 2. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50, 51, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23**, 32, 148	121, 135, 150
ZB 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50***, 51***, 160	91*, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23**, 32, 148	121+, 135, 150
JZ 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50***, 51***, 160	91*, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23**, 32, 148	121+, 135, 150
ZB 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42**, 50***, 51***, 160	91*, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23**, 32, 148	121, 135, 150
JZ 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42**, 50***, 51***, 160	91*, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23**, 32, 148	121, 135, 150
ZB 5. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42**, 50***, 51***, 160	91*, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
JZ 5. RK	133	54, 145	56, 60	131	42**, 50***, 51***, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150
ZB 6. RK	133	54, 145	56, 60	131	42**, 50***, 51***, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150

5.2.1.1 Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe in den Kernfächern insgesamt

Aus dem Diagramm 2 und den Berechnungen in der Tabelle 41 (siehe Anhang Kapitel 10.4.2, S. 128) wird ersichtlich, dass die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler einer Gruppe in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich immer zwischen weniger als ¼ Note (0.16) und ca. ⅓ Note (0.39) besser sind, als ihre fremdsprachigen Gruppenmitglieder.

5.2.1.2 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 in den Kernfächern insgesamt

Das Diagramm 2 zeigt, dass die Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 sich während dem gemessenen Schulverlauf immer in der eigenen Gruppennorm befinden, ausser während der 2. Regelklasse. Dort steigt sie über die eigene Norm hinaus. Die Leistungen der Gruppen 1 tangiert jene der Gruppe 2 und 3 zu keiner Zeit im gemessenen Schulverlauf. Das heisst, dass sich die Gruppe 1 während der gemessenen Schulzeit weder in der Leistungsnorm einer der anderen beiden Gruppen, noch sich eine der anderen beiden Gruppen in ihrer Leistungsnorm, aufhält. Es befindet sich auch kein Notenpunkt der Gruppe 1 auf einem der Gruppe 2 oder 3. Die Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129) zeigt zudem, dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um ca. $\frac{1}{3}$ Note (0.35) besser sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{3}{4}$ Noten (0.82) besser, als diejenigen der Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.1 leicht unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 5.21 , siehe Tabelle 32 im Anhang Kapitel 10.3.2.1, S. 124) in den Kernfächern gesamthaft während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.1.3 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 in den Kernfächern insgesamt

Aus dem Diagramm 2 ist ablesbar, dass die Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2, mit Ausnahme des zweiten Semesters der 2. und des ersten Semesters der 5. Regelklasse, immer in der eigenen Gruppennorm liegen. Denn dort liegen sie leicht oberhalb bzw. unterhalb ihrer eigenen Norm. Die Leistungen der Gruppen 2 tangiert jene der Gruppe 1 und 3 zu keiner Zeit im gemessenen Schulverlauf. Das heisst, dass sich die Gruppe 2 während der gemessenen Schulzeit weder in der Leistungsnorm einer der anderen beiden Gruppen, noch sich eine der anderen beiden Gruppen in ihrer Leistungsnorm aufhält. Es befindet sich auch kein Notenpunkt der Gruppe 2 auf einem der Gruppe 1 oder 3. Weiter zeigen die Berechnungen der Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129), dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um ca. $\frac{1}{3}$ Note (0.35) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und zudem um ca. $\frac{1}{2}$ Note (0.47) besser, als Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 4.9 leicht über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.86 , siehe Tabelle 32 im Anhang Kapitel 10.3.2.1, S. 124) in den Kernfächern gesamthaft während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.1.4 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 in den Kernfächern insgesamt

Die Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 sind laut dem Diagrammbild 2 am Ende der 3. Regelklasse unter ihrer eigenen Norm, im zweiten Semester der 5. Regelklasse jedoch darüber. Ansonsten bewegen sich diese immer in der eigenen Gruppennorm. Die Leistungen der Gruppen 3 tangiert jene der Gruppe 1 und 2 ebenfalls zu keiner Zeit im gemessenen Schulverlauf. Das heisst, dass sich die Gruppe 3 während der gemessenen Schulzeit weder in der Leistungsnorm einer der anderen beiden Gruppen, noch sich eine der anderen beiden Gruppen in ihrer Leistungsnorm aufhält. Es befindet sich auch kein Notenpunkt der Gruppe 3 auf einem der Gruppe 1 oder 2. Zudem zeigt die Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129), dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um ca. $\frac{1}{2}$ Note (0.47) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{3}{4}$ Noten (0.82) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 4.3 minim unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.39, siehe Tabelle 32 im Anhang Kapitel 10.3.2.1, S. 124) in den Kernfächern gesamt-haft während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.1.5 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen in den Kernfächern insgesamt

Zusammenfassend kann nochmals gesagt werden, dass sich keine der gemessenen Leistungen einer Gruppe in der Leistungsvielfalt bzw. der Gruppennorm oder auf einem Notenpunkt einer anderen Gruppe befindet. Das bedeutet, dass sich keine Leistung einer Gruppe zu keinem gemessenen Zeitpunkt im Schulverlauf mit einer anderen vergleichen lässt, bzw. keine ähnlich stark oder ähnlich schwach zu einer anderen Gruppe ist. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet es, dass die Schulleistungen von ehemaligen, nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse (Gruppe 2) in den Kernfächern insgesamt, in der gemessenen Schulzeit von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, zu keinem Zeitpunkt mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschüler (Gruppe 1) vergleichbar sind. Sie sind in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um ca. $\frac{1}{3}$ Note schlechter. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass ehemalige, nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler nicht von der Einschulungsklasse profitieren konnten. Die aufgestellte Hypothese in Bezug auf die Bedeutung und Rolle jener Schülerinnen und Schüler, welche in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden (Gruppe 3), kann dies nun bestätigen oder dementieren. Hätten die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 nicht die zweijährige Einschulungsklasse besucht, wären ihre Schulleistungen in den Kernfächern gesamt-haft, während der gemessenen Schulzeit, noch schlechter und zwar zusätzlich um ca. $\frac{1}{2}$ Note. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Auf ehemalige, nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse wirkt sich die zweijährige Einschulungsklasse positiv aus, jedoch zu wenig, um mit den Leistungen empfohlener und eingeschulter nicht-fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regelklasse problemlos mithalten zu können.

5.2.1.6 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 in den Kernfächern insgesamt

Das Diagramm 2 zeigt, dass die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 1 sich während dem gemessenen Schulverlauf immer in der eigenen Gruppennorm befinden, ausser während des ersten Semesters der 5. und 6. Regelklasse. In ersterem liegen sie unterhalb, in letzterem oberhalb der eigenen Gruppennorm. Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppen 1 tangieren die Leistungsnorm der Gruppe 2 im ersten Semester der 2. und der 5. Regelklasse sowie in der gesamten 3. und 4. Regelklasse. Sie bewegen sich jedoch zu keiner Zeit des gemessenen Schulverlaufs in der Leistungsnorm oder auf einem Notenpunkt der Gruppe 3. Die Berechnungen in der Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130) zeigen zudem, dass die Fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um $\frac{1}{4}$ Note (0.24) besser sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.63) besser, als die Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.1 über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.86 , siehe Tabelle 33 im Anhang Kapitel 10.3.2.2, S. 124) in den Kernfächern gesamthaft während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.1.7 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 in den Kernfächern insgesamt

Aus dem Diagramm 2 ist ablesbar, dass die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2, mit Ausnahme der 2. Regelklasse und des ersten Semesters der 6. Regelklasse, immer in der eigenen Gruppennorm liegen. In ersterem liegen sie über, in letzterem unter der eigenen Norm. Im ersten Semester der 2. Regelklasse übertreffen die Schulleistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2 jene der Gruppe 1. Danach tangieren sie sich nur noch einmal im zweiten Semester der 2. Regelklasse und im ersten Semester der 5. Regelklasse, indem sich die Gruppe 2 in der Leistungsnorm der Gruppe 1 aufhält. Im ersten Semester der 6. Regelklasse bewegen sich die Leistungen der Gruppe 2 in der Norm der Gruppe 3. Weiter zeigen die Berechnungen der Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 2 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um $\frac{1}{4}$ Note (0.24) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 1 und gleichzeitig um etwas mehr als $\frac{1}{3}$ Note (0.39) besser, als die Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 4.2 unter ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.62 , siehe Tabelle 33 im Anhang Kapitel 10.3.2.2, S. 124) in den Kernfächern gesamthaft während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.1.8 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 in den Kernfächern insgesamt

Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 3 sind laut dem Diagrammbild 2 in der 2. Regelklasse über ihrer eigenen Norm, im ersten Semester der 5. Regelklasse jedoch darunter. Ansonsten bewegen sich diese immer in der eigenen Gruppennorm. Die Leistungen der Gruppe 3 bewegen sich zu keiner Zeit des gemessenen Schulverlaufs in der Leistungsnorm oder auf einem Notenpunkt der Gruppe 1. Sie tangieren aber jene der Gruppe 2 in der 2. bis und mit Mitte der 3. Regelklasse, indem sie sich in deren Leistungsnorm aufhalten. Zudem zeigt die Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich um etwas mehr als $\frac{1}{3}$ Note (0.39) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.63) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 4.1 unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.23 , siehe Tabelle 33 im Anhang Kapitel 10.3.2.2, S. 124) in den Kernfächern gesamthaft während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.1.9 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen in den Kernfächern insgesamt

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Leistungen der einzelnen Gruppen vor allem zu Beginn der gemessenen Schulzeit miteinander vergleichen lassen. Die Gruppe 1 ist nicht mehr so stark, dass sie sich nur in der eigenen Leistungsnorm aufhalten kann. Sie bewegt sich zu einem Grossteil auch in der Leistungsvielfalt der Gruppe 2. Die Gruppe 2 ist in der 2. Regelklasse besser als oder vergleichbar gut wie die Gruppe 1. Eine vergleichbare Leistung erbringt sie nur nochmals anfangs der 5. Regelklasse. In der 6. Regelklasse sinken sie sogar in den Leistungsbereich der schwächsten Gruppe 3, welche am Anfang der gemessenen Schulzeit von der 2. bis und mit Mitte der 3. Regelklasse vergleichbar starke Leistungen erbringen konnte, wie die Gruppe 2. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet es, dass die Schulleistungen von ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse (Gruppe 2) in den Kernfächern insgesamt, in der gemessenen Schulzeit von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, kurz nach der Zeit in der Einschulungsklasse sehr gut und mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschüler (Gruppe 1) vergleichbar sind. Solche Leistungen gelingen den ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse nur noch einmal Mitte der 5. Regelklasse. Sie sind in den Kernfächern insgesamt durchschnittlich nur um ca. $\frac{1}{4}$ Note schlechter. Hätten die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die zweijährige Einschulungsklasse nicht besucht (Gruppe 3), wären ihre Schulleistungen in den Kernfächern insgesamt während der gemessenen Schulzeit, auch in der 2. und Mitte der 5. Regelklasse, schlechter und dort nicht mehr mit den Leistungen der Gruppe 1 vergleichbar. Über den gesamten Schulverlauf hinweg wären diese Schülerinnen und Schüler zusätzlich durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{3}$ Note schlechter. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Der Besuch der Einschulungsklasse wirkt sich auf ehemalige, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse immer positiv aus, jedoch nur in der 2. und zu Beginn der 5. Regelklasse stark

genug, um dort problemlos mit den Leistungen empfohlener und eingeschulter fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regelklasse mithalten zu können. Ausgenommen sind die Leistungen in der gemessenen 6. Regelklasse. Dort sinken die Leistungen der verbliebenen ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse in den Kernfächern insgesamt so tief, als hätten sie die Einschulungsklasse nie besucht.

5.2.2 Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3

Diagramm 3: Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 21: Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Mathematik

Zwischen- berichte und Jahres- zeugnisse	Knaben und Mädchen, welche Zeugnisse und/oder Noten im entsprechenden Regelklas- senjahr besitzen					
	→ IL (individuelle Lernziele) gekennzeichnet * = keine Noten im Fach Mathematik → Repetition gekennzeichnet + (Noten sind nicht jene vom Repetitionsjahr) → fs. = fremdsprachig / n-fs. = nicht-fremdsprachig ■ Knaben fs. ■ Knaben n-fs. ■ Mädchen fs. ■ Mädchen n-fs.					
2. – 6. Re- gelklasse	Gruppe 1 (RK)		Gruppe 2 (EK)		Gruppe 3 (RK/EK)	
	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.
ZB 2. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50, 51, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
JZ 2. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50, 51, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
ZB 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91*, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121+, 135, 150
JZ 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91*, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121+, 135, 150
ZB 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42*, 50*, 51*, 160	91*, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
JZ 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42*, 50*, 51*, 160	91*, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
ZB 5. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42*, 50*, 51*, 160	91*, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
JZ 5. RK	133	54, 145	56, 60	131	42*, 50*, 51*, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150
ZB 6. RK	133	54, 145	56, 60	131	42*, 50*, 51*, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150

5.2.2.1 Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe im Kernfach Mathematik

Aus dem Diagramm 3 und der Tabelle 41 (siehe Anhang Kapitel 10.4.2, S. 128) wird ersichtlich, dass die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler einer Gruppe im Kernfach Mathematik durchschnittlich immer knapp (0.06 und 0.11) oder bis zu $\frac{1}{3}$ Note (0.33, in der Gruppe 2) besser sind, als ihre fremdsprachigen Gruppenmitglieder.

5.2.2.2 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Mathematik

Das Diagramm 3 zeigt, dass die mathematischen Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 sich während dem gemessenen Schulverlauf immer in der eigenen Gruppennorm befinden, ausser in der 2. Regelklasse darüber und im ersten Semester der 6. Regelklasse darunter. Die mathematischen Leistungen der Gruppen 1 tangieren jene der Gruppe 2 in der 3., der 4., am Ende der 5. und zu Beginn der 6. Regelklasse, indem sich diese in deren Leistungsnorm und zugleich auf deren Notenpunkten aufhalten. Die Leistungen der Gruppe 1 bewegen sich ausschliesslich zur Anfangszeit der 6. Regelklasse in der Leistungsnorm der Gruppe 3. Die Berechnungen der Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129) zeigen zudem, dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Mathematik durchschnittlich um ca. $\frac{1}{4}$ Note (0.22) besser sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{3}{4}$ Noten (0.83) besser, als die Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 4.5 unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 5.11 , siehe Tabelle 34 im Anhang Kapitel 10.3.3.1, S. 125) im Kernfach Mathematik während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.2.3 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Mathematik

Aus dem Diagramm 3 ist ablesbar, dass die Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2, mit Ausnahme des ersten Semesters der 5. und 6. Regelklasse, immer in der eigenen Gruppennorm liegen. In den erwähnten Semestern liegen sie unter ihrer eigenen Norm. Die Leistungen der Gruppen 2 tangieren jene der Gruppe 1 im gesamten gemessenen Schulverlauf, ausser Mitte der 5. Regelklasse. Das heisst, dass sich die Gruppe 2 während der gemessenen Schulzeit, ausser im ersten Semester der 5. Regelklasse, entweder in der Leistungsnorm oder auf einem selben Notenpunkt der Gruppe 1 aufhält. Die mathematischen Schulleistungen der Gruppe 2 bewegen sich zudem Mitte der 5. und 6. Regelklasse in der Leistungsnorm und/oder auf einem selben Notenpunkt der Gruppe 3. Weiter zeigt die Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129), dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Mathematik durchschnittlich um ca. $\frac{1}{4}$ Note (0.22) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und zudem um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.63) besser, als die Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 4.5 unter ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.89 , siehe Tabelle 34 im Anhang Kapitel 10.3.3.1, S. 125) im Kernfach Mathematik während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.2.4 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Mathematik

Die mathematischen Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 sind laut dem Diagrammbild 3 immer knapp in der eigenen Gruppennorm. Die Leistungen der Gruppen 3 tangieren die Leistungsnorm oder einen Notenpunkt der Gruppe 1 zu keiner Zeit im gemessenen Schulverlauf. Jedoch befinden sie sich im ersten Semester der 5. Regelklasse auf demselben Notenpunkt, wie jene der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2. Zudem zeigen die Berechnungen der Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129), dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Mathematik durchschnittlich um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.63) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{3}{4}$ Noten (0.83) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 4.0 unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.28 , siehe Tabelle 34 im Anhang Kapitel 10.3.3.1, S. 125) im Kernfach Mathematik während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.2.5 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Mathematik

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die mathematischen Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 über einen Grossteil der gemessenen Schulzeit miteinander vergleichen lassen, sie also in etwa gleich stark sind. Den Tiefpunkt erlebt die Gruppe 1 im letzten gemessenen Semester der 6. Regelklasse, wobei die mathematischen Leistungen in die tiefere Leistungsnorm der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 rutschen. Die Gruppe 2 ist in der Mathematik im gesamten Schulverlauf, ausser im ersten Semester der 5. Regelklasse, vergleichbar gut wie die Gruppe 1, da sie sich in deren Gruppennorm oder auf deren Notenpunkt aufhält. Im ersten Semester der 5. und 6. Regelklasse rutschen die mathematischen Leistungen der Gruppe 2 ebenfalls in den schwächeren Leistungsbereich der Gruppe 3. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet dies, dass die Schulleistungen von ehemaligen, nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse (Gruppe 2) im Kernfach Mathematik während der gesamten gemessenen Schulzeit von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, mit Ausnahme eines kurzen Unterbruchs, gut und mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschüler (Gruppe 1) vergleichbar sind. Sie sind in der Mathematik durchschnittlich nur um ca. $\frac{1}{4}$ Note schlechter. Hätten die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die zweijährige Einschulungsklasse nicht besucht (Gruppe 3), wären ihre Schulleistungen im Kernfach Mathematik, während der gesamten gemessenen Schulzeit, nicht mehr mit den Leistungen der Gruppe 1 vergleichbar. Dies würde auch für das gemessene Semester der 6. Regelklasse gelten, da die zu vergleichenden Leistungs- bzw. Notenpunkte (der Gruppe 1 und 3) nicht am gleichen Ort sind. Über den gesamten Schulverlauf hinweg wären diese Schülerinnen und Schüler zusätzlich durchschnittlich um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten schlechter. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Auf ehemalige, nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse wirkt sich die zweijährige Einschulungsklasse, mit Ausnahme eines

kurzen Unterbruchs Mitte der 5. Regelklasse, immer positiv, stark genug und gut genug aus, um problemlos mit den Leistungen empfohlener und eingeschulter nicht-fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regeklasse mithalten zu können. Ausgenommen davon ist ebenfalls das erste Semester der 5. Regelklasse, in welchem ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse dieselben mathematischen Leistungen erbringen, wie wenn sie die Einschulungsklasse nicht besucht hätten.

5.2.2.6 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Mathematik

Das Diagramm 3 zeigt, dass sich die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 1 während dem gemessenen Schulverlauf immer in der eigenen Gruppennorm befinden, ausser während des ersten Semesters der 5. und 6. Regelklasse. In ersterem liegen sie unterhalb, in letzterem oberhalb der eigenen Gruppennorm. Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppen 1 tangieren die Leistungsnorm der Gruppe 2 und 3 nur im ersten Semester der 5. Regelklasse. Dort liegt ihr Notenpunkt in der Leistungsnorm der Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3. Die Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130) zeigt zudem, dass die Fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Mathematik durchschnittlich um beinahe $\frac{1}{2}$ Note (0.44) besser sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um ca. $\frac{3}{4}$ Noten (0.78) besser, als die Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.5 über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (5.0, siehe Tabelle 35 im Anhang Kapitel 10.3.3.2, S. 125) im Kernfach Mathematik während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.2.7 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Mathematik

Aus dem Diagramm 3 ist ablesbar, dass die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2, mit Ausnahme der 2. Regelklasse und des ersten Semesters der 6. Regelklasse, immer in der eigenen Gruppennorm liegen. In ersterer liegen sie über, in letzterem unter der eigenen Norm. Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppen 2 tangieren die Leistungsnorm der Gruppe 1 in der 2. Regelklasse sowie in der Mitte der 5. Regelklasse, indem sich die Gruppe 2 entweder in der Leistungsnorm der Gruppe 1 aufhält oder sie sich ausserhalb derer Norm einen gemeinsamen Notenpunkt teilen. Mitte der 5. Regelklasse liegen die mathematischen Leistungen der Gruppe 2 genug tief, um die Leistungsnorm der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu berühren. Weiter zeigen die Berechnungen der Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 2 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Mathematik durchschnittlich um beinahe $\frac{1}{2}$ Note (0.44) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 1 und zudem um $\frac{1}{3}$ Note (0.33) besser, als die Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 4.0 unter ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.56 , siehe Tabelle 35 im Anhang Kapitel 10.3.3.2, S. 125) im Kernfach Mathematik während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.2.8 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Mathematik

Die mathematischen Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 3 bewegen sich laut dem Diagrammbild 3 immer in der eigenen Gruppennorm. Die Leistungen der Gruppe 3 bewegen sich zu keiner Zeit des gemessenen Schulverlaufs in der Leistungsnorm oder auf einem Notenpunkt der Gruppe 1. Sie tangieren aber jene der Gruppe 2 in der 2. bis und mit Mitte der 3. Regelklasse und im ersten Semester der 4. und der 6. Regelklasse, indem sie sich in deren Leistungsnorm oder auf deren Notenpunkt aufhält. Zudem zeigt die Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Mathematik durchschnittlich um beinahe $\frac{1}{2}$ Note (0.44) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um ca. $\frac{3}{4}$ Noten (0.78) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 4.0 unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.22 , siehe Tabelle 35 im Anhang Kapitel 10.3.3.2, S. 125) im Kernfach Mathematik während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.2.9 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Mathematik

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leistungen der Gruppe 1 in der Mathematik klar stärker sind, als die der Gruppe 2 und 3. Die Gruppe 2 kann nur gerade in der 2. Regelklasse und, aufgrund eines Leistungseinbruches der Gruppe 1, Mitte der 5. Regelklasse mit den Leistungen der Gruppe 1 mithalten. Die Gruppe 3 kann von der 2. bis und mit Mitte der 3. Regelklasse und im ersten Semester der 4. und der 6. Regelklasse vergleichbare Leistungen erbringen, wie die Gruppe 2. Im ersten Semester der 5. Regelklasse sind die Leistungen der Gruppe 1 und 2 so tief, dass sie ebenfalls knapp mit den Leistungen der Gruppe 3 vergleichbar werden. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet dies, dass die Schulleistungen von ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse (Gruppe 2) im Kernfach Mathematik, in der gemessenen Schulzeit von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, kurz nach der Zeit in der Einschulungsklasse sehr gut und mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschüler (Gruppe 1) vergleichbar sind. Nicht solch starke, aber vergleichbar gute Leistungen gelingen den ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse nur noch einmal Mitte der 5. Regelklasse. Sie sind in der Mathematik durchschnittlich um beinahe $\frac{1}{2}$ Note schlechter, was doch beachtlich ist. Hätten die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die zweijährige Einschulungsklasse nicht besucht (Gruppe 3), wären ihre Schulleistungen in der Mathematik, während der gemessenen Schulzeit, auch in der 2. Regelklasse schlechter und dort nicht mehr mit den Leistungen der Gruppe 1 vergleichbar. Dies würde auch für das erste Semester der 5. Regelklasse gelten, da die zu vergleichenden Leistungs- bzw. Notenpunkte (der Gruppe 1 und 3) nicht am gleichen Ort sind. Diese Schülerinnen und Schüler wären über den gesamten Schulverlauf hinweg zusätzlich durchschnittlich um $\frac{1}{3}$ Note schlechter. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Der Besuch der Einschulungsklasse wirkt sich auf ehemalige, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse im Kernfach Mathematik zum Grossteil positiv aus, jedoch nur in der 2. Regelklasse genug

stark und im ersten Semester der 5. Regelklasse genug gut, um dort problemlos mit den mathematischen Leistungen empfohlener und eingeschulter fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regelklasse mithalten zu können. Ausgenommen sind die Leistungen im ersten Semester der 3., der 4. und der 6. Regelklasse. Dort verhalten sich die Leistungen der ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse in der Mathematik so, als hätten sie die Einschulungsklasse nie besucht.

5.2.3 Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3

Diagramm 4: Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 22: Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Sprache

Zwischenberichte und Jahreszeugnisse	Knaben und Mädchen, welche Zeugnisse und/oder Noten im entsprechenden Regelklassenjahr besitzen					
	Gruppe 1 (RK)		Gruppe 2 (EK)		Gruppe 3 (RK/EK)	
	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.
2. – 6. Regelklasse						
ZB 2. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50, 51, 160	91, 110
JZ 2. RK	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
ZB 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121+, 135, 150

Zwischen- berichte und Jahres- zeugnisse	Knaben und Mädchen, welche Zeugnisse und/oder Noten im entsprechenden Regelklas- senjahr besitzen					
	→ IL (individuelle Lernziele) gekennzeichnet * = keine Noten im Fach Sprache → Repetition gekennzeichnet + (Noten sind nicht jene vom Repetitionsjahr) → fs. = fremdsprachig / n-fs. = nicht-fremdsprachig ■ Knaben fs. ■ Knaben n-fs. ■ Mädchen fs. ■ Mädchen n-fs.					
2. – 6. Re- gelklasse	Gruppe 1 (RK)		Gruppe 2 (EK)		Gruppe 3 (RK/EK)	
	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.
JZ 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121+, 135, 150
ZB 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
JZ 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23*, 32, 148	121, 135, 150
ZB 5. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121, 135, 150
JZ 5. RK	133	54, 145	56, 60	131	42*, 50*, 51*, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150
ZB 6. RK	133	54, 145	56, 60	131	42, 50*, 51*, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150

5.2.3.1 Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe im Kernfach Sprache

Aus dem Diagramm 4 und den Berechnungen der Tabelle 41 (siehe Anhang Kapitel 10.4.2, S. 128) wird ersichtlich, dass die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler einer Gruppe im Kernfach Sprache durchschnittlich immer knapp (0.11) oder ca. $\frac{1}{4}$ Note (0.28) besser sind, als ihre fremdsprachigen Gruppenmitglieder.

5.2.3.2 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Sprache

Das Diagramm 4 zeigt, dass sie die Sprachleistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 während dem gemessenen Schulverlauf immer in der eigenen Gruppennorm befinden, ausser von der 2. bis Mitte der 3. Regelklasse. Dort befinden sie sich über ihrer eigenen Norm. Die sprachlichen Leistungen der Gruppen 1 tangieren jene der Gruppe 2 vom zweiten Semester der 3. Regelklasse bis und mit dem ersten Semester der 6. Regelklasse, indem sich diese in deren Leistungsnorm aufhalten. Die Leistungen der Gruppe 1 bewegen sich zu keiner Zeit in der Leistungsnorm der Gruppe 3. Dennoch treffen ihre Notenpunkte im zweiten Semester der 5. und im ersten Semester der 6. Regelklasse aufeinander. Die Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129) zeigt zudem, dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Sprache durchschnittlich um ca. $\frac{1}{3}$ Note (0.39) besser sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.61) besser, als die Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1

mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.0 leicht unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 5.17 , siehe Tabelle 36 im Anhang Kapitel 10.3.4.1, S. 125) im Kernfach Sprache während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.3.3 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Sprache

Aus dem Diagramm 4 ist ablesbar, dass die sprachlichen Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 immer in der eigenen Gruppennorm liegen. Die Sprachleistungen der Gruppen 2 tangieren jene der Gruppe 1 in der 2. und 3. Regelklasse sowie im zweiten Semester der 4. Regelklasse, indem sie sich in deren Leistungsnorm aufhalten oder zusätzlich auf deren Notenpunkt liegen. Die Leistungen der Gruppe 2 bewegen sich zudem im ersten Semester der 4. Regelklasse, in der 5. und im ersten Semester der 6. Regelklasse in der Leistungsnorm oder zusätzlich auf einem selben Notenpunkt der Gruppe 3. Weiter zeigen die Berechnungen der Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129), dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Sprache durchschnittlich um ca. $\frac{1}{3}$ Note (0.39) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und zudem um beinahe $\frac{1}{4}$ Note (0.22) besser, als die Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 4.5 unter ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.78 , siehe Tabelle 36 im Anhang Kapitel 10.3.4.1, S. 125) im Kernfach Sprache während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.3.4 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Sprache

Die sprachlichen Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 sind laut dem Diagrammbild 4 fast immer in der eigenen Gruppennorm, ausser im zweiten Semester der 3. Regelklasse unterhalb und im zweiten Semester der 5. und im ersten Semester der 6. Regelklasse oberhalb derjenigen. Die Leistungen der Gruppe 3 tangieren die Leistungsnorm und die Notenpunkte der Gruppe 1 im zweiten Semester der 5. und im ersten Semester der 6. Regelklasse. Zudem liegen die Leistungen der Gruppe 3 immer in der Norm oder zusätzlich auf einem Notenpunkt der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2, ausser im zweiten Semester der 3. Regelklasse. Die Berechnungen der Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129) zeigen, dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Sprache durchschnittlich um beinahe $\frac{1}{4}$ Note (0.22) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um fast $\frac{2}{3}$ Noten (0.61) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 5.0 über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.56 , siehe Tabelle 36 im Anhang Kapitel 10.3.4.1, S. 125) im Kernfach Sprache während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.3.5 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Sprache

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die sprachlichen Leistungen einer Gruppe über die gemessene Schulzeit hinweg oft und teilweise lange in einer oder zwei weiteren Leistungsnormen aufhalten. Das zeigt, dass die Leistungen der drei Gruppen nicht sehr weit voneinander entfernt liegen. Die Gruppe 2 kann mit den Sprachleistungen der Gruppe 1 von der 2. bis zur 3. Regelklasse mithalten. Vergleichbare Leistungen in der Sprache erbringt die Gruppe 2 nur noch einmal im zweiten Semester der 4. Regelklasse. Ansonsten liegen sie in der Leistungsnorm oder zusätzlich auf dem Notenpunkt der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3. Die Gruppe 3 ist in der Sprache stärker, als in der Mathematik. Sie kann leistungsmässig, mit Ausnahme eines kurzen Unterbruchs, immer mit den Leistungen der Gruppe 2 und in den letzten beiden gemessenen Semestern sogar mit jenen der Gruppe 1 mithalten. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet dies, dass die Schulleistungen von ehemaligen, nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse (Gruppe 2) im Kernfach Sprache während der gesamten gemessenen Schulzeit, von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, in der 2. und 3. Regelklasse sowie im zweiten Semester der 4. Regelklasse mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschülern (Gruppe 1) vergleichbar sind. Sie sind in der Sprache durchschnittlich um ca. $\frac{1}{3}$ Note schlechter. Hätten die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die zweijährige Einschulungsklasse nicht besucht (Gruppe 3), wären ihre Schulleistungen im Kernfach Sprache von der 2. bis und mit Mitte der 5. Regelklasse nicht mehr mit den Leistungen der Gruppe 1 vergleichbar. Über den gesamten Schulverlauf hinweg wären diese Schülerinnen und Schüler zusätzlich durchschnittlich um beinahe $\frac{1}{4}$ Note schlechter. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Die zweijährige Einschulungsklasse wirkt sich auf ehemalige, nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse nur in der Unterstufe und im zweiten Semester der 4. Mittelstufe gut und gleichzeitig stark genug aus, um problemlos mit den sprachlichen Leistungen empfohlener und eingeschulter nicht-fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regelklasse mithalten zu können. Die Sprachleistungen sinken dann und sind am Ende der gemessenen Schulzeit gar noch tiefer, als jene der Schülerinnen und Schüler, welche zwar in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden. Somit hat die Einschulungsklasse, in Bezug auf die Sprachleistungen von nicht-fremdsprachigen Kindern, zwar für die Anfangszeit der Regelschule ein gutes Polster geboten. Dieses konnte aber in der Mittelstufe nicht gehalten werden und wurde nutzlos.

5.2.3.6 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Sprache

Das Diagramm 4 zeigt, dass sich die sprachlichen Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 1 während dem gemessenen Schulverlauf nur im zweiten Semester der 2., in der 3., im zweiten Semester der 4. und im ersten Semester der 6. Regelklasse in der eigenen Gruppennorm befindet. Im ersten Semester der 2., der 4. und der 5. Regelklasse liegen sie unter der eigenen Norm, am Ende der 5. Regelklasse dann darüber. Die Sprachleistungen der Fremdsprachigen der Gruppen 1 tangieren die Leistungen der Gruppe 2 in der 2. Regelklasse und im ersten Semester der 4. und 5. Regelklasse, indem sie sich in deren Leistungsnorm aufhalten und/oder sich auf deren Notenpunkt befinden. Zudem

liegen die Sprachleistungen der Gruppe 1 im ersten Semester der 2., 4. und 5. Regelklasse in der Leistungsnorm der Gruppe 3 oder zusätzlich auf einem derer Notenpunkte. Die Berechnungen der Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130) zeigen, dass die Fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Sprache durchschnittlich um $\frac{1}{3}$ Note (0.33) besser sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.61) besser, als die Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.0 über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.89 , siehe Tabelle 37 im Anhang Kapitel 10.3.4.2, S. 126) im Kernfach Sprache während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.3.7 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Sprache

Aus dem Diagramm 4 ist ablesbar, dass sich die sprachlichen Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2, mit Ausnahme der 2. Regelklasse und des ersten Semesters der 5. Regelklasse, in welchen sie über der eigenen Norm liegen, immer in der eigenen Gruppennorm befinden. Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppen 2 tangieren die Leistungsnorm der Gruppe 1 in der 2. Regelklasse sowie im ersten Semester der 4. und 5. Regelklasse, indem sich Gruppe 2 entweder in der Leistungsnorm der Gruppe 1 aufhält oder sich (zusätzlich) auf einem derer Notenpunkte befindet. Zudem bewegen sich die Sprachleistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2 in der 3. und 4. Regelklasse sowie im zweiten Semester der 5. Regelklasse und im ersten Semester der 6. Regelklasse in der Leistungsnorm der Fremdsprachigen der Gruppe 3 und teilweise zusätzlich auf einem derer Notenpunkte. Weiter zeigt die Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 2 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Sprache durchschnittlich um $\frac{1}{3}$ Note (0.33) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 1 und zudem auch um ca. $\frac{1}{3}$ Note (0.39) besser, als die Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 4.5 unter ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.67 , siehe Tabelle 37 im Anhang Kapitel 10.3.4.2, S. 126) im Kernfach Sprache während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.3.8 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Sprache

Die sprachlichen Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 3 bewegen sich laut dem Diagramm bild 4 während des gemessenen Schulverlaufs immer in der eigenen Gruppennorm. Die Sprachleistungen der Gruppe 3 bewegen sich nur gerade im ersten Semester der 2. Regelklasse auf demselben Notenpunkt, wie die Gruppe 1. Sie tangieren jene der Gruppe 2 in der 2. und der 3. Regelklasse sowie im zweiten Semester der 5. Regelklasse, indem sie sich in deren Leistungsnorm oder zusätzlich auf deren Notenpunkt aufhalten. Zudem zeigt die Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in der Sprache durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{3}$ Note (0.39) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.61) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende

der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 4.0 unterhalb ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.28, siehe Tabelle 37 im Anhang Kapitel 10.3.4.2, S. 126) im Kernfach Sprache während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.3.9 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Sprache

Bei den fremdsprachigen Gruppen lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich die sprachlichen Leistungen untereinander häufig überschneiden. Sie liegen alle näher beieinander, als dies im Kernfach Mathematik der Fall ist. Die Gruppe 2 kann dennoch nur in der 2. Regelklasse und im ersten Semester der 4. und 5. Regelklasse mit den Leistungen der Gruppe 1 mithalten. Die Sprachleistungen der Gruppe 3 können nur gerade im ersten Semester der 2. Regelklasse mit denjenigen der Gruppe 1 verglichen werden. Dafür können aber die sprachlichen Leistungen der Gruppe 3 in der 2. und 3. Regelklasse sowie im zweiten Semester der 5. Regelklasse mit jenen der Gruppe 2 mithalten. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet dies, dass die Schulleistungen von ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse (Gruppe 2) im Kernfach Sprache, in der gemessenen Schulzeit von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, kurz nach der Zeit in der Einschulungsklasse sehr gut mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschülern (Gruppe 1) vergleichbar sind. Nicht solch starke, aber vergleichbar gute Leistungen gelingen den ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse zudem in den ersten Semestern der 4. und 5. Regelklasse. Sie sind in der Sprache durchschnittlich um $\frac{1}{3}$ Note schlechter. Hätten die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die zweijährige Einschulungsklasse nicht besucht (Gruppe 3), wären ihre Schulleistungen in der Sprache während der gemessenen Schulzeit, im zweiten Semester der 2. Regelklasse und auch in den beiden ersten Semestern der 4. und 5. Regelklasse, schlechter und dort nicht mehr mit den Leistungen der Gruppe 1 vergleichbar. Sie würden nur noch im ersten Halbjahr der 2. Regelklasse vergleichbare Sprachleistungen erbringen. Diese Schülerinnen und Schüler wären über den gesamten Schulverlauf hinweg zusätzlich durchschnittlich um ca. $\frac{1}{3}$ Note schlechter. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Auf ehemalige, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse im Kernfach Sprache zum Grossteil positiv aus, jedoch nur in der 2. Regelklasse und in den ersten Semestern der 4. und 5. Regelklasse genug gut bzw. stark, um dort problemlos mit den sprachlichen Leistungen empfohlener und eingeschulter fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regelklasse mithalten zu können. Ausgenommen sind die Sprachleistungen der 3. Regelklasse und des zweiten Semesters der 5. Regelklasse. Dort verhalten sich die Leistungen der ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse in der Sprache so, als hätten sie die Einschulungsklasse nie besucht.

5.2.4 Kernfach Realien: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2, und 3

Diagramm 5: Kernfach Realien: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 23: Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Realien

Zwischenberichte und Jahreszeugnisse	Knaben und Mädchen, welche Zeugnisse und/oder Noten im entsprechenden Regelklassenjahr besitzen					
	→ IL (individuelle Lernziele) gekennzeichnet * = keine Noten im Fach Realien → Repetition gekennzeichnet + (Noten sind nicht jene vom Repetitionsjahr) → fs. = fremdsprachig / n-fs. = nicht-fremdsprachig ■ Knaben fs. ■ Knaben n-fs. ■ Mädchen fs. ■ Mädchen n-fs.					
2. – 6. Regelklasse	Gruppe 1 (RK)		Gruppe 2 (EK)		Gruppe 3 (RK/EK)	
	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.
ZB 2. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50, 51, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121, 135, 150
JZ 2. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50, 51, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121, 135, 150
ZB 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121+, 135, 150
JZ 3. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42, 50*, 51*, 160	91, 110+
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121+, 135, 150
ZB 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42*, 50*, 51*, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121, 135, 150
JZ 4. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42*, 50*, 51*, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121, 135, 150

Zwischen- berichte und Jahres- zeugnisse	Knaben und Mädchen, welche Zeugnisse und/oder Noten im entsprechenden Regelklas- senjahr besitzen					
	→ IL (individuelle Lernziele) gekennzeichnet * = keine Noten im Fach Realien → Repetition gekennzeichnet + (Noten sind nicht jene vom Repetitionsjahr) → fs. = fremdsprachig / n-fs. = nicht-fremdsprachig ■ Knaben fs. ■ Knaben n-fs. ■ Mädchen fs. ■ Mädchen n-fs.					
2. – 6. Re- gelklasse	Gruppe 1 (RK)		Gruppe 2 (EK)		Gruppe 3 (RK/EK)	
	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.
ZB 5. RK	15, 105, 133	6, 54, 145	56, 60, 118	17, 86, 131	42*, 50*, 51*, 160	91, 110
	21, 28, 140	31, 128, 146	34, 37, 115	27, 129, 138	23, 32, 148	121, 135, 150
JZ 5. RK	133	54, 145	56, 60	131	42, 50*, 51*, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150
ZB 6. RK	133	54, 145	56, 60	131	42*, 50*, 51*, 160	
	140	128, 146		129, 138	148	135, 150

5.2.4.1 Beschreibung des Leistungsunterschieds zwischen den Nicht-fremdsprachigen und den Fremdsprachigen einer Gruppe im Kernfach Realien

Aus dem Diagramm 5 und den Berechnungen der Tabelle 41 (siehe Anhang Kapitel 10.4.2, S. 128) wird ersichtlich, dass die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler einer Gruppe im Kernfach Realien durchschnittlich immer knapp (0.11), aber bis zu beinahe $\frac{2}{3}$ Noten (0.61) besser sind, als ihre fremdsprachigen Gruppenmitglieder.

5.2.4.2 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Realien

Das Diagramm 5 zeigt, dass sich die Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 in den Realien während dem gemessenen Schulverlauf immer in der eigenen Gruppennorm befinden, ausser im zweiten Semester der 3. Regelklasse. Dort befinden sie sich unter ihrer eigenen Norm. Die Leistungen der Gruppen 1 tangieren jene der Gruppe 2 nur im erwähnten zweiten Semester der 3. Regelklasse, indem sie sich dort in der Gruppennorm und zusätzlich auf demselben Notenpunkt der Gruppe 2 aufhalten. Die Leistungen der Gruppe 1 befinden sich zu keiner Zeit in der Leistungsnorm oder auf einem Notenpunkt der Gruppe 3. Die Berechnungen der Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129) zeigen zudem, dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Realien durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{2}$ Note (0.56) besser sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{3}{4}$ Noten (0.83) besser, als die Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.5 leicht über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 5.44, siehe Tabelle 38 im Anhang Kapitel 10.3.5.1, S. 126) im Kernfach Realien während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.4.3 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Realien

Aus dem Diagramm 5 ist ablesbar, dass die Leistungen in den Realien der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 fast immer, mit Ausnahme der 5. Regelklasse, in der eigenen Gruppennorm liegen. In den erwähnten beiden Semestern liegen die Leistungen der Gruppe 2 unterhalb der eigenen Norm. Sie tangieren jene der Gruppe 1 ausschliesslich im zweiten Semester der 3. Regelklasse durch denselben Aufenthaltsort des Notenpunktes. Die Leistungen der Gruppe 2 bewegen sich im aktuellen Kernfach im zweiten Semester der 2. und 4. Regelklasse auf demselben Notenpunkt, wie die Gruppe 3. In der 5. Regelklasse hält sich die Gruppe 2 zudem in der Leistungsnorm der Gruppe 3 auf. Weiter zeigt die Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129), dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2, im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse, in den Realien durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{2}$ Note (0.56) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und zudem um mehr als $\frac{1}{4}$ Note (0.28) besser, als die Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 5.0 über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.89 , siehe Tabelle 38 im Anhang Kapitel 10.3.5.1, S. 126) im Kernfach Realien während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.4.4 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Realien

Die Leistungen der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 in den Realien sind laut dem Diagrammbild 5 zum Grossteil in der eigenen Gruppennorm. Im zweiten Semester der 2., 4. und 5. Regelklasse liegen sie über ihrer Gruppennorm, im ersten Semester der 5. Regelklasse klar unterhalb. Die Leistungen der Gruppe 3 tangieren jene der Gruppe 1 zu keiner Zeit des gemessenen Schulverlaufs. Sie befinden sich aber im zweiten Semester der 2., 4. und 5. Regelklasse in der Leistungsnorm und teilweise zusätzlich auf einem Notenpunkt der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2. Die Tabelle 42 (siehe Anhang Kapitel 10.4.3, S. 129) zeigt, dass die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Realien durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{4}$ Note (0.28) schlechter sind, als die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{3}{4}$ Noten (0.83) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 4.5 unter ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.61 , siehe Tabelle 38 im Anhang Kapitel 10.3.5.1, S. 126) im Kernfach Realien während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.4.5 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Nicht-fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Realien

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Leistungen der Gruppe 1 im Kernfach Realien über die gemessene Schulzeit hinweg sehr stark und kaum mit jenen der Gruppe 2 und 3 vergleichbar sind. Die Leistungen der Gruppe 2 und 3 hingegen überschneiden sich des Öfteren. Die Leistungen der Gruppe 2 können in den Realien nur im zweiten Semester der 3. Regelklasse mit jenen der Gruppe 1 verglichen werden. Und dies nur aus dem Grund, da die Gruppe 1 dort einen Leistungseinbruch erleidet. Die Gruppe 3 kann keine vergleichbaren Leistungen zur Gruppe 1 erbringen, jedoch im zweiten Semester der 2., 4. und 5. Regelklasse zur Gruppe 2, da sie in deren Leistungsnorm oder zusätzlich auf einem ihrer Notenpunkte liegen. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet dies, dass die Schulleistungen von ehemaligen, nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse (Gruppe 2) im Kernfach Realien, während der gesamten gemessenen Schulzeit von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, nur im zweiten Semester der 3. Regelklasse mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschüler (Gruppe 1) vergleichbar sind. Sie sind in den Realien durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{2}$ Note schlechter. Hätten die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die zweijährige Einschulungsklasse nicht besucht (Gruppe 3), könnten sie auch im erwähnten Ausnahmesemester nicht mehr mit der Gruppe 1 mithalten. Über den gesamten Schulverlauf hinweg wären diese Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt zusätzlich um etwas mehr als $\frac{1}{4}$ Note schlechter. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Der Besuch der Einschulungsklasse wirkt sich auf den Grossteil ehemaliger, nicht-fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse positiv aus, jedoch nie genug, um problemlos mit den Leistungen empfohlener und eingeschulter nicht-fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regelklasse mithalten zu können. Ausnahme bildet das zweite Semester der 3. Regelklasse. Der positiven Wirkung liegt aber ausschliesslich der kurzfristige Leistungseinbruch der regelkonform empfohlenen und eingeschulten Schülerinnen und Schülern zugrunde. Von der positiven Wirkung der Einschulungsklasse ausgeschlossen sind die Leistungen im zweiten Semester der 2., 4. und 5. Regelklasse. Dort verhalten sich die Leistungen der ehemaligen, nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse in den Realien so, als hätten sie die Einschulungsklasse nie besucht.

5.2.4.6 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 1 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 2 und 3 im Kernfach Realien

Das Diagramm 5 zeigt, dass die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 1 sich in den Realien während dem gemessenen Schulverlauf fast immer in der eigenen Gruppennorm befinden. Unter der eigenen Leistungsnorm liegen sie jeweils im ersten Semester der 3., 4. und 5. Regelklasse. Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppen 1 tangieren jene der Gruppe 2 über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg. Entweder befindet sich die Gruppe 1 in der Leistungsnorm der Gruppe 2 oder belegt zusätzlich noch einen selben Notenpunkt. Zudem liegen die Leistungen der Gruppe 1 in den Realien im jeweils besagten ersten Semester der 3., 4. und 5. Regelklasse in der Leistungsnorm, oder zusätzlich auf einem gleichen Notenpunkt, der Gruppe 3. Die Berechnungen der Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130) zeigen, dass die Fremdsprachigen der Gruppe 1 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Realien durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{4}$ Note

(0.28) besser sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{1}{2}$ Note (0.56) besser, als die Gruppe 3. Ende Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 1 mit einem gerundeten Notenschnitt von 5.0 über ihrer durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.83 , siehe Tabelle 39 im Anhang Kapitel 10.3.5.2, S. 126) im Kernfach Realien während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.4.7 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 2 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 3 im Kernfach Realien

Aus dem Diagramm 5 ist ablesbar, dass sich die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2 in den Realien, mit Ausnahme des ersten Semesters der 2. Regelklasse, in welchem sie über der eigenen Norm liegen, immer in der eigenen Gruppennorm befinden. Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2 tangieren die Leistungsnorm der Gruppe 1 und auch der Gruppe 3 häufig. Die Leistungen der Gruppe 2 berühren die Leistungsnorm und/oder (zusätzlich) einen Notenpunkt der Gruppe 1 im zweiten Semester der 2. Regelklasse, im ersten Semester der 3. Regelklasse, im ersten Semester der 4. Regelklasse und in der gesamten 5. Regelklasse. Zudem bewegen sich die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2 in den Realien in der 3. und 4. Regelklasse sowie im ersten Semester der 6. Regelklasse in der Leistungsnorm der Fremdsprachigen der Gruppe 3 oder zusätzlich auf einem derer Notenpunkte. Weiter zeigt die Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 2 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Realien durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{4}$ Note (0.28) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 1 und zudem auch um $\frac{1}{2}$ Note (0.50) besser, als die Gruppe 3. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 2 mit dem gerundeten Schnitt von 4.5 unter ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.78 , siehe Tabelle 39 im Anhang Kapitel 10.3.5.2, S. 126) im Kernfach Realien während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.4.8 Beschreibung des Leistungsvergleichs der Fremdsprachigen der Gruppe 3 zu den Fremdsprachigen der Gruppe 1 und 2 im Kernfach Realien

Die Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 3 bewegen sich laut dem Diagrammbild 5 in den Realien während des gemessenen Schulverlaufs immer in der eigenen Gruppennorm. Die Leistungen der Gruppe 3 bewegen sich nur gerade im ersten Semester der 3. Regelklasse auf demselben Notenpunkt wie die Gruppe 1. Sie tangieren jene der Gruppe 2 in der 2. Regelklasse, im ersten Semester der 3. Regelklasse, im zweiten Semester der 5. Regelklasse sowie im ersten Semester der 6. Regelklasse, indem sie sich in deren Leistungsnorm oder zusätzlich auf deren Notenpunkt aufhalten. Zudem zeigt die Tabelle 43 (siehe Anhang Kapitel 10.4.4, S. 130), dass die Fremdsprachigen der Gruppe 3 im gemessenen Schulverlauf von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse in den Realien durchschnittlich um $\frac{1}{2}$ Note (0.50) schlechter sind, als die Fremdsprachigen der Gruppe 2 und zudem um mehr als $\frac{1}{2}$ Note (0.56) schlechter, als die Gruppe 1. Am Ende der Primarschulzeit liegen die Schulleistungen der verbleibenden Schülerinnen und Schüler der Fremdsprachigen der Gruppe 3 mit dem gerundeten Schnitt von 4.5 über ihren durchschnittlich erbrachten Schulleistungen (~ 4.28 , siehe Tabelle 39 im

Anhang Kapitel 10.3.5.2, S. 126) im Kernfach Realien während der Primarschulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse.

5.2.4.9 Interpretation zu den Leistungsvergleichen zwischen den Fremdsprachigen der drei Gruppen im Kernfach Realien

Bei den fremdsprachigen Gruppen lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Leistungen der Gruppe 1 und 2 in den Realien näher beieinander liegen, als die Leistungen der Gruppe 2 und 3. In der Mathematik ist es umgekehrt und in der Sprache in etwa ausgeglichen. Die Gruppe 2 kann zu einem Grossteil, nämlich im zweiten Semester der 2. Regelklasse, im ersten Semester der 3. Regelklasse, im ersten Semester der 4. Regelklasse und in der gesamten 5. Regelklasse mit den Leistungen der Gruppe 1 mithalten. Die Gruppe 3 kann nur gerade im ersten Semester der 3. Regelklasse mit den Leistungen der Gruppe 1 in den Realien verglichen werden. Dafür kann die Gruppe 3 am Anfang und am Ende der gemessenen Schulzeit, nämlich in der 2. Regelklasse, im ersten Semester der 3. Regelklasse, im zweiten Semester der 5. Regelklasse sowie im ersten Semester der 6. Regelklasse, mit der Gruppe 2 mithalten. In Bezug auf die Theorie und die aufgestellten Hypothesen bedeutet dies, dass die Schulleistungen von ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse (Gruppe 2) im Kernfach Realien, in der gemessenen Schulzeit von der 2. bis Mitte der 5. bzw. 6. Regelklasse, zu einem Grossteil gut mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschüler (Gruppe 1) vergleichbar sind. Genug starke Leistungen, die sich auch in der Leistungsnorm regulär empfohlenen und eingeschulten Schülerinnen und Schüler befinden, erbringen sie am Ende der 2. Regelklasse und in der 5. Regelklasse. Sie sind in den Realien durchschnittlich um mehr als $\frac{1}{4}$ Note schlechter. Hätten die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 die zweijährige Einschulungsklasse nicht besucht (Gruppe 3), wären ihre Schulleistungen in den Realien während der gesamten gemessenen Schulzeit nicht mehr mit den Leistungen der Gruppe 1 vergleichbar. Sie würden nur noch im ersten Halbjahr der 3. Regelklasse dennoch vergleichbare Sprachleistungen erbringen. Diese Schülerinnen und Schüler wären über den gesamten Schulverlauf hinweg im Durchschnitt zusätzlich um $\frac{1}{2}$ Note schlechter. In Bezug auf die Einschulungsklasse bedeutet dies Folgendes: Der Besuch der Einschulungsklasse wirkt sich auf ehemalige, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse im Kernfach Realien, mit Ausnahme eines kurzen Unterbruchs, immer positiv aus, jedoch nur am Ende der 2., am Anfang der 3. und 4. Regelklasse und in der 5. Regelklasse genug gut oder stark, um dort problemlos mit den Leistungen empfohlener und eingeschulter fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Regeklasse mithalten zu können.

6 Beantwortung der Fragestellungen und Überprüfung der Hypothesen

Nachdem nun die Daten erforscht und in einen, für die Fragestellungen und Hypothesen, sinnvollen Beziehungszusammenhang gebracht wurden, steht nun deren Beantwortung und Überprüfung an. Dafür werden in einem ersten Teil die elementaren Erkenntnisse der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse nochmals zusammenfassend dargestellt. In einem weiteren Abschnitt werden die überprüfbareren Hypothesen aufgeführt. Sie werden aufgrund der zusammenfassenden Ergebnisse der Datenauswertung und deren Interpretation bestätigt oder dementiert (siehe Tabelle 24 im Kapitel 6.1, S. 94). Nachfolgend können die Fragestellungen beantwortet werden. Welche Bedeutung die gewonnenen Ergebnisse zum theoretischen Bezugsrahmen haben, wird im darauffolgenden Kapitel erläutert.

6.1 Zusammenfassung der bisherigen Erkenntnisse

Tabelle 24: Zusammenfassung des Vergleichs der Gruppe 2 zur Gruppe 1 bzw. zur Gruppe 3

	Kernfächer insgesamt		Kernfach Mathematik			Kernfach Sprache		Kernfach Realien	
	allg.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.	n-fs.	fs.
Gr. 2 besser als* Gr. 3...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
... ausser im ...			ZB 6. RK	ZB 5. RK	ZB 3., ZB 4. + ZB 6. RK	ZB 4., ZB 6. RK + 5. RK	3. RK + JZ 5. RK	JZ 2., JZ 4. + JZ 5. RK	ZB 3. RK
Gr. 2 vergleichbar gut bzw. stark wie Gr. 1 ...	2. RK		2. RK + ZB 5. RK	✓	2. RK + ZB 5. RK	✓	2. RK + ZB 4., ZB 5. RK	JZ 3. RK	✓
... ausser im ...				ZB 5. RK		ZB 4., ZB 6. RK + 5. RK			ZB 2., ZB 6. RK + JZ 3., JZ 4. RK

Legende:

allg.: allgemeines Bild von der Gruppe 1, 2 und 3

n-fs.: nicht-fremdsprachig

fs.: fremdsprachig

✓: in fünf (oder mehr) der neun gemessenen Semester

ZB: Zwischenbericht

JZ: Jahreszeugnis

RK: Regelklasse

Gr.: Gruppe

Die zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse in der Tabelle 24 beschreibt mit dem Symbol des Häkchens die Mehrheit der gemessenen oder gar alle Semester. Die Bezeichnung *...ausser...* wird nur dann gebraucht, wenn die Mehrheit der gemessenen Semester nicht dort liegt. *Mit dem Ausdruck *besser als* werden zwei Gegebenheiten bezeichnet. Zum einen, dass die Leistungen der Gruppe 2 auf einem Messpunkt effektiv besser sind, als jene der Gruppe 3. Zum anderen, dass die Leistungen der Gruppe 2 auf einem Messpunkt besser sind, als jene der Gruppe 3, obwohl sich die Leistungen der Gruppe 3 in der Leistungsnorm der Gruppe 2 aufhalten. Dies, weil sich die Leistungen der Gruppe 2 auf einem Messpunkt auch in der Leistungsnorm der Gruppe 1 aufhalten, die Leistungen der Gruppe 3 jedoch nicht.

Der Inhalt der Tabelle 24 zeigt in Bezug auf die Kernfächer insgesamt und die einzelnen Kernfächer Folgendes:

6.1.1 Allgemein

Wird nicht zwischen nicht-fremdsprachigen und fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern unterschieden, kann aufgrund der Forschungsergebnisse gesagt werden, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse (Gruppe 2) in den Kernfächern insgesamt über die gemessene Schulzeit von der 2. bis Mitte der 6. Regelklasse ausschliesslich in der 2. Regelklasse vergleichbare Schulleistungen zeigen können, wie Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden (Gruppe 1). Dennoch hat sich die Einschulungsklasse positiv auf die Schulleistungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse ausgewirkt. Ausgehend von der unüberprüfaren Hypothese (siehe Kapitel 3.7.2.1, S. 49) würden ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse ohne deren Besuch zusätzlich im Durchschnitt um beinahe $\frac{1}{2}$ Note schlechtere Schulleistungen erbringen. Werden die Schulleistungen der nicht-fremdsprachigen und fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern in den Kernfächern insgesamt und in den einzelnen Kernfächern über die gemessene Schulzeit hinweg getrennt voneinander betrachtet, zeigen sich unterschiedliche Bilder.

6.1.2 Nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler

Ausgehend von der unüberprüfaren Hypothese wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse in den Kernfächern insgesamt, über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg, nur positiv auf die Schulleistungen ehemaliger, nicht-fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse aus. Wenn auch nicht stark genug, um vergleichbare Leistungen zu Schülerinnen und Schülern, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, zu erbringen. In der Mathematik sind die schulischen Leistungen in der Schullaufbahn ehemaliger, nicht-fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse jedoch so stark, dass sie fast problemlos mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Schülerinnen und Schüler der Regelklasse vergleichbar sind. Im Kernfach Sprache zeigt sich, dass die Einschulungsklasse vor allem während der Zeit in der Unterstufe positive Auswirkungen, im Sinne von vergleichbaren Schulleistungen mit Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, auf die Schulleistungen ehemaliger, nicht-fremdsprachiger Einschulungsklassenschülerinnen und –schüler hat. Diese stark positive Wirkung geht jedoch in der Mittelstufe zu einem Grossteil verloren. Im Kernfach Realien können ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg zum Grossteil von einer positiven Wirkung der Einschulungsklasse profitieren. Vergleichbare Leistungen zu Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, werden aber kaum erzielt.

6.1.3 Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler

Ausgehend von der unüberprüfaren Hypothese wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse in den Kernfächern insgesamt, über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg, fast nur positiv auf die Schulleistungen ehemaliger, fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse aus. Wenn auch nur vor allem im Jahr direkt nach der Einschulungsklasse stark genug, um vergleichbare Leistungen zu Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, zu erbringen. In der Mathematik sind die schulischen Leistungen in der Schullaufbahn ehemaliger, fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse zum Grossteil gut genug, um dem Besuch der Einschulungsklasse eine positive Wirkung zuschreiben zu können. Vor allem ein Jahr direkt nach der Einschulungsklasse können sie mit ihren mathematischen Leistungen problemlos mit jenen der empfohlenen und eingeschulten Schülerinnen und Schülern der Regelklasse verglichen werden. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kernfach Sprache. Nach dem Hoch in der 2. Regelklasse, folgt hier jedoch ein Jahr lang ein starkes, sprachliches Leistungstief, welches sich wieder erholen mag. Die Sprachleistungen ehemaliger, fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse finden jedoch kaum mehr zur anfänglich stark positiven Wirkung der Einschulungsklasse zurück. Im Kernfach Realien können ehemalige, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse über die gesamte gemessene Schulzeit hinweg fast nur von einer positiven Wirkung der Einschulungsklasse profitieren. Vergleichbare Leistungen mit Schülerinnen und Schülern, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, werden, über ihre gemessene Schullaufbahn betrachtet, mehrheitlich erzielt.

6.1.4 Bemerkungen zu den schulischen Leistungen während des Schulverlaufs

Bei den ehemaligen, fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse fällt auf, dass sie verhältnismässig oft in der 2. Regelklasse und im ersten Semester der 5. Regelklasse vergleichbare Schulleistungen erbringen können, wie Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden. Bei den ehemaligen, nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse scheinen vergleichbare Schulleistungen eher in der Unterstufe (2. und 3. Regelklasse) zu gelingen. Dass Schulleistungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse im Jahreszeugnis der 5. Regelklasse und vor allem im Zwischenbericht der 6. Regelklasse häufig eher schlecht (nicht besser als die Gruppe 3) oder unzureichend (nicht vergleichbar mit der Gruppe 1) ausfallen, kann daran liegen, dass viele Messdaten in diesen beiden Semestern fehlen. Dieses Phänomen wurde bereits im Kapitel 4.3.1 (siehe S. 53) mit dem Begriff des Stichprobenausfalls erwähnt.

6.2 Überprüfung der Hypothesen

Die Verfasserinnen konnten durch die vertiefte Auseinandersetzung mit themenrelevanten Theorien zu Beginn der vorliegenden Arbeit drei Hypothesen aufstellen, welche im Folgenden aufgrund der zusammenfassenden Ergebnisse der Datenauswertung und deren Interpretation überprüft werden können (siehe auch Tabelle 24 im Kapitel 6.1, S. 94). Um die ersten beiden Hypothesen überprüfen zu können, muss die Überprüfung der 3. Hypothese in die Überprüfung der 1. und 2. Hypothese miteinfließen.

Tabelle 25: Überprüfung der überprüfbaren Hypothesen

1. Die Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern der Gruppe 2 (EK) sind ab der 2. Regelklasse mit jenen der Gruppe 1 (RK) zu vergleichen. Die Leistungen der Gruppe 2 (EK) bewegen sich in der Leistungsvielfalt (Leistungsnorm) der Gruppe 1 (RK). Die Leistungen sind quasi gleich.

→ **Überprüfung der 1. Hypothese:**

Ganz streng betrachtet kann diese Hypothese aufgrund der Ergebnisse weder für nicht-fremdsprachige noch für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler bestätigt werden. Die nicht-fremdsprachigen bzw. die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 können ihre schulischen Leistungen während des gesamten gemessenen Schulverlaufs nie durchgehend in der Leistungsvielfalt der Gruppe 1 halten. Dies weder in den Kernfächern insgesamt, noch in den einzelnen Kernfächern. Dennoch darf die vorliegende Hypothese nicht ausschliesslich mit voller Strenge überprüft werden. Denn beispielsweise zeigen die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 im Kernfach Mathematik in acht von neun gemessenen Semestern Leistungen, welche mit der Gruppe 1 zu vergleichen und somit zu beachten sind. Um die aktuelle Hypothese zu bestätigen vielleicht zu schwach, jedoch dennoch nennenswert, sind die beiden nachfolgenden Leistungen. Im Kernfach Sprache können die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 in etwas mehr als der Hälfte der gemessenen Semester ebenfalls vergleichbare Sprachleistungen erzeugen (in fünf von neun). Im Kernfach Realien gelingt dies den fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern der Gruppe 2 (in fünf von neun).

Wird bei der Hypothesenüberprüfung eine Abweichung von ein bis zwei Semestern in Kauf genommen, kann gesagt werden, dass die vorliegende Hypothese nur auf die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 im Kernfach Mathematik zutrifft.

2. Die Schulleistungen von Schülerinnen und Schülern der Gruppe 3 (RK/EK) sind ab der 2. Regelklasse nicht mit jenen der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK) zu vergleichen. Die Leistungen der Gruppe 3 (RK/EK) liegen unterhalb der Leistungsvielfalt (Leistungsnorm) der Gruppe 1 (RK). Ihre Leistungen sind sichtlich von jenen der Gruppe 1 (RK) und der Gruppe 2 (EK) unterscheidbar.

→ **Überprüfung der 2. Hypothese:**

Wird auch diese Hypothesenüberprüfung ganz streng betrachtet, würde sie ausschliesslich von den nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern der Gruppe 3 in den Kernfächern insgesamt bestätigt werden. Die schulischen Leistungen dieser Schülerinnen und Schüler sind über alle gemessenen Semester hinweg weder in der Leistungsvielfalt der Gruppe 1, noch sind deren Leistungen vergleichbar mit, oder besser als jene der Gruppe 2. Auch diese Überprüfung soll dennoch nicht nur vollkommen streng betrachtet werden. Denn beachtlich ist, dass die Leistungen aller nicht-fremdsprachigen und fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 3, bei über der Hälfte der gemessenen Semester (oder mehr) der einzelnen Kernfächer sowie den Kernfächern insgesamt, entweder nicht besser sind, als jene der Gruppe 2 oder nicht in der Leistungsvielfalt der Gruppe 1 liegen. Besondere Beachtung für die vorliegende Hypothesenüberprüfung gilt den Leistungen der fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 3 in den Kernfächern insgesamt und dem Kernfach Realien sowie den Leistungen der nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 3 im Kernfach Mathematik. Dort lässt sich die Hypothese nur gerade je in einem von neun Semestern nicht bestätigen. Ansonsten lässt sie sich in drei bzw. vier von neun Semestern nicht bestätigen.

Wird bei der Hypothesenüberprüfung eine Abweichung von ein bis zwei Semestern in Kauf genommen, kann gesagt werden, dass die vorliegende Hypothese nur auf die nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler (der Gruppe 3) in den Kernfächern insgesamt und im Kernfach Mathematik sowie auf die fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Gruppe 3 in den Kernfächern insgesamt und im Kernfach Realien zutrifft.

3. Die Hypothesen 1 und 2 treffen beim Vergleich der Gruppen mit nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern bzw. beim Vergleich der Gruppen mit fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern zu.

→ **Überprüfung der 3. Hypothese:**

Die Hypothese 1 lässt sich wenn, dann nur von nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern bestätigen.

Die Hypothese 2 lässt sich wenn, dann von nicht-fremdsprachigen sowie fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern gleichermassen bestätigen.

Durch die erfolgte Überprüfung der Hypothesen, können nachfolgend die Fragestellungen beantwortet und deren Antwort begründet werden.

6.3 Beantwortung der Fragestellungen

Tabelle 26: Beantwortung der Fragestellungen

Hauptfragestellung:

Wie wirkt sich der Besuch der Einschulungsklasse auf die schulischen Leistungen betreffender Schülerinnen und Schüler in der weiteren Schullaufbahn aus?

Unterfrage:

Wie verhalten sich die Schulleistungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse im Vergleich zu ihren Klassenkameradinnen und -kameraden, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden und wie wären die schulischen Leistungen der Ersterwähnten, wenn diese die Einschulungsklasse nicht besucht hätten?

→ Beantwortung der Fragestellungen:

Es kann gesagt werden, dass die meisten ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse während einem Grossteil ihrer Schullaufbahn bessere Schulleistungen erbringen können, als wenn sie die Einschulungsklasse nicht besucht hätten. Auch wenn diese schulischen Leistungen oftmals nur zu einem eher kleinen Teil mit den Schulleistungen von empfohlenen und eingeschulten Regelklassenschülerinnen und -schülern verglichen werden können.

→ Begründung

Der Besuch der Einschulungsklasse wirkt sich positiv auf die schulischen Leistungen aller betreffenden Schülerinnen und Schüler in der weiteren Schullaufbahn, in den Kernfächern insgesamt, aus. Begründet wird dies mit der unüberprüfaren Hypothese. Die Schulleistungen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Einschulungsklasse sind über die gemessene Schulzeit hinweg in den Kernfächern insgesamt (fast) immer besser, als jene der Schülerinnen und Schüler, welche in die Einschulungsklasse empfohlen wurden, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden. Über den Durchschnitt aller drei Kernfächer (Kernfächer insgesamt) hinweg gesehen, sind die Auswirkungen jedoch nie so stark, dass alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler während ihrer Schullaufbahn in der Primarschule vergleichbare Schulleistungen erbringen können, wie Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden.

Ehemalige, nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse scheinen vor allem während der Unterstufenzeit vergleichbare Leistungen in jedem der drei Kernfächer zu erzielen, wie Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden. Im Kernfach Mathematik vermögen sie sogar während fast der gesamten gemessenen Schulzeit vergleichbare Leistungen zu erbringen. In der Mittelstufe ist im Kernfach Sprache jedoch beinahe keine positive Wirkung mehr ersichtlich. Die Sprachleistungen sind weder mit Schülerinnen und Schülern vergleichbar, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, noch besser

als die Leistungen jener Kinder, welche in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden. Im Kernfach Realien ist die positive Wirkung der Einschulungsklasse in der Unterstufe, wie auch in der Mittelstufe grösstenteils vorhanden.

Ausgenommen im Kernfach Realien, können ehemalige, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse vor allem im ersten Jahr nach der Einschulungsklasse (2. Regelklasse) starke sprachliche und mathematische Leistungen erzielen, die mit empfohlenen und eingeschulten Regelklassenkindern problemlos vergleichbar sind. In den Realien werden vor allem in der Mittelstufenzeit vergleichbare Leistungen möglich (in drei von fünf gemessenen Mittelstufensemestern). Zudem können diese Schülerinnen und Schüler in der Mathematik, in der Sprache und in den Realien während einem Grossteil der Mittelstufenzeit eine positive Wirkung der Einschulungsklasse verspüren, da sie in den entsprechenden Kernfächer dort bessere Leistungen erbringen können, als Kinder, welche in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden.

7 Diskussion und Interpretation der Resultate

Im Kapitel 3.5 (siehe S. 34) wurden in der zweiten Übersicht bereits viele Zusammenhänge und Folgerungen vermutet und erwähnt, die nun durch die Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit nochmals beleuchtet und diskutiert werden sollen.

7.1 Verknüpfung der Resultate mit der Entwicklungstheorie

Anhand der thematischen Auseinandersetzung im theoretischen Bezugsrahmen, konnte die folgende Annahme bezüglich des Ziels und der Wirkung der Einschulungsklasse festgelegt werden. Nämlich, dass durch den Besuch der zweijährigen Einschulungsklasse die, im Kindergarten festgestellten, Entwicklungsrückstände, in Form einer Entwicklungsverzögerung, dieser Kinder behoben werden. Damit ist gemeint, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse danach im Vergleich zu ihren ein Jahr jüngeren Kameraden, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, als „normal“ entwickelt gelten. Dies, weil sie in den zwei Jahren davor eine solide Basis von Fertigkeiten und Kompetenzen aufbauen konnten, welche positive Auswirkungen auf ihre weitere Schullaufbahn, in Form von vergleichbaren Schulleistungen mit ihren regelkonform empfohlenen und eingeschulten Klassenkameraden und -kameradinnen, haben (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014d, S. 6; Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2015d). Der Begriff der Normalität wurde in der vorliegenden Arbeit ebenfalls diskutiert und definiert. Er wird folglich in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, da laut Definition die verzögerte Entwicklung eigentlich auch als normal bezeichnet wird, weil sie sich, wie bereits im Kapitel 3.4.1.3 (siehe S. 33) erwähnt wurde, nicht von jüngeren, normal entwickelten Kindern unterscheidet (vgl. Petermann et al., 2004, S. 299). „Normal“ bezeichnet hier kein starrer Zustand in der Entwicklung, sondern eine Entwicklungsvielfalt, welche in Bezug auf die Schulleistung als Leistungsvielfalt bezeichnet wird und von „normal“ entwickelten Schülerinnen und Schülern (also nicht entwicklungsverzögerten Kindern) geleistet wird.

Die Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass die Leistungsvielfalt von „normal“ entwickelten Schülerinnen und Schülern als Definition für normale Schulleistungen wahrscheinlich zu wenig weit greift. Über alle drei Kernfächer zusammengefasst gesehen (Kernfächer insgesamt), vermögen viele ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse, auch nach dem Besuch der zweijährigen Einschulungsklasse, eher wenige bis keine vergleichbaren Leistungen, wie ihre regelkonform empfohlenen und eingeschulten Kameradinnen und Kameraden, zu erbringen. Auf den ersten Blick würde dies bedeuten, dass die Entwicklungsrückstände dieser Kinder, in Form von Entwicklungsverzögerungen, während der Einschulungsklasse nicht behoben werden konnten. Kurz gesagt: Der Besuch der Einschulungsklasse erzeugte keine schulleistungsbezogene, positive Wirkung auf den Lern- und Entwicklungsstand dieser Schülerinnen und Schüler. Die Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit können diesen ersten Eindruck jedoch relativieren. Ein zweiter Blick, in Einbezug der Vergleichsgruppe mit Kindern, welche von der Kindergartenlehrperson in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden (Gruppe 3, RK/EK), weist auf eine differenziertere Gegebenheit hin. Denn über alle drei Kernfächer zusammengefasst gesehen (Kernfächer insgesamt), würden all diese Schülerinnen und Schüler, welche die Einschulungsklasse besuchten, ohne deren Besuch in ihren Schulleistungen während ihrer Schullaufbahn im Durchschnitt um zusätzlich mehr als $\frac{1}{3}$ - bis $\frac{1}{2}$ -Note schlechter abschneiden, als mit deren Besuch. Anders ausgedrückt: Anstatt dass diese Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt „nur“ ca. $\frac{1}{4}$ - bis $\frac{1}{3}$ -Note schlechter wären, als Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, wären sie ohne Besuch der Einschulungsklasse theoretisch im Durchschnitt um ca. $\frac{2}{3}$ - bis $\frac{3}{4}$ -Noten schlechter. Die Verfasserinnen interpretieren diese Ergebnisse so, dass der Besuch der Einschulungsklasse die betreffenden Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung soweit stärken konnte, dass sie in den Kernfächern insgesamt im Durchschnitt zum Grossteil einen relevanten und ersichtlichen Leistungszuwachs verzeichnen können, den sie ohne Einschulungsklasse nicht gehabt hätten. Wird der Begriff „profitieren“ verwendet, kann gesagt werden, dass Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung zum Grossteil vom Besuch der Einschulungsklasse profitieren können, jedoch häufig nicht so stark, dass sie vergleichbare Schulleistungen erbringen können, wie ihre regelkonform empfohlenen und eingeschulten Klassenkameraden und -kameradinnen in der Regelklasse. Oft kann in der gesamten Unterstufenzeit oder direkt im Jahr nach der Einschulungsklasse von deren Besuch sehr stark profitiert werden, indem vergleichbare Leistungen in den einzelnen Kernfächer erreicht werden, wie von Schülerinnen und Schülern, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden. Erstaunlichen Profit erlangen nicht-fremdsprachige Schülerinnen und Schüler im Kernfach Mathematik, da sie nach der Einschulungsklasse nahezu in der gesamten Schullaufbahn der Primarschule vergleichbare mathematische Leistungen erbringen können, wie ihre regelkonform empfohlenen und eingeschulten Mitschülerinnen und Mitschüler der Regelklasse.

7.2 Bedeutung für die Praxis und das System Schule

Im Kapitel 3.2 (siehe S. 26) wurde die von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich angelegte Studie mit 2000 Schülerinnen und Schülern aus dem Jahr 2002 erwähnt (vgl. Moser et al., 2002). Die Verfasserinnen sehen die Ergebnisse dieser Studie nach den nun vorliegenden Forschungsergebnissen dieser Arbeit nicht mehr als überraschend an. Im Gegenteil. Die Zürcher Studie bestätigt Teile der vorliegenden Forschungsergebnisse, welche zuvor „auf den ersten Blick“ beschrieben wurden. Der erwähnte „zweite Blick“ mit der aufgestellten Vergleichsgruppe der empfohlenen Einschulungsklassenschülerinnen und –schüler, welche in die Regelklasse eingeschult wurden (Gruppe 3, RK/EK), wurde in der Studie anscheinend vernachlässigt. Dass eher wenige Kinder auch nach der zweijährigen Einschulungsklasse vergleichbare Schulleistungen erbringen können, wie ihre regelkonform empfohlenen und eingeschulten Kameradinnen und Kameraden, lässt vermuten, dass das, was in der vorliegenden Arbeit und in unserem Schulsystem unter normalen Leistungen verstanden wird, nämlich die Schulleistungen von „normal“ entwickelten Schülerinnen und Schülern, zu wenig weit greift. Es müssten mehr ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse in der Lage sein, Schulleistungen zu erbringen, welche als normal bezeichnet werden. Oder anders gesagt, müssten auch die erbrachten, oft weniger starken Schulleistungen, welche ehemalige Einschulungsklassenschülerinnen und –schüler in der Regelklasse im weiteren Schulverlauf erbringen, dazugezählt und als eine normale Gegebenheit akzeptiert werden.

Dafür wäre ein Umdenken im System und den Personen darin notwendig, egal ob die Einrichtung der Einschulungsklasse in Zukunft bestehen bleibt oder einmal ganz aufgegeben wird. Am Ende gilt es, jedes Kind in seinem Lern- und Wissenstand unterstützen und fördern zu können. Das ist die Aufgabe unserer Volksschule. Lehrpersonen nehmen sich diese Aufgabe zu Herzen, haben aber auch einen Lehrplan im Nacken, deren Lernziele von den Kindern zu erfüllen sind. Die Erfüllung dieser beiden, für unser Schulsystem, wichtigen Anforderungen, erzeugt im Alltag der Lehrperson aber auch eine gewisse Diskrepanz. Demnach müssen Schülerinnen und Schüler mit teilweise sehr unterschiedlichen Lern- und Wissensständen dieselben starren Lehrplanziele erreichen. Um dieser Diskrepanz entgegenwirken zu können, müssten Lehrplanziele so gestaltet sein, dass in ihnen unterschiedliche Lern- und Wissensstände ihren Platz finden können. Das aktuelle Projekt des Lehrplans 21 versucht, diese Anforderungen besser miteinander zu vereinen.

Der Lehrplan 21 soll so aufgebaut werden, dass Schülerinnen und Schüler überprüfbares Wissen und Fähigkeiten erwerben, die sie in unterschiedlichen Situationen anwenden und umsetzen können. Der Lehrplan 21 soll Mindestansprüche festlegen und darauf aufbauend weiterführende Ziele formulieren. Er soll leistungsorientiert sein und verbindlich festlegen, was die Schülerinnen und Schüler am Ende der 2., 6. und 9. Klasse wissen und können sollen. (D-EDK, 2015, S. 10)

Schülerinnen und Schüler gehören nach der zweijährigen Einschulungsklasse mit ihren nachfolgenden Schulleistungen in die Regelklasse. Die in der Regelklasse erbrachten Schulleistungen während der Schullaufbahn der Primarschule sollen zur normalen Leistungsvielfalt dazugezählt werden und

nicht als eine missglückte Wirkung der Einschulungsklasse interpretiert werden, nur, weil deren Leistungen oft dennoch schwächer sind, als jene der Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden.

7.3 Bedeutung für die Schülerinnen und Schüler der Vergleichsgruppe

Obwohl Schülerinnen und Schüler, welche in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden in der vorliegenden Arbeit für die Beantwortung der Fragestellungen nur als Vergleichsgruppe fungiert, sagen die Resultate dennoch etwas über ihre Situation im aktuellen Schulsystem aus. Diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern scheint eine Risikogruppe zu sein. Obwohl es unter knapp 170 Kindern nur gerade zwölf an der Zahl sind, haben am Ende der 3. Regelklasse vier davon ($\frac{1}{3}$) in einem bis drei Kernfächern individuelle Lernziele (IL). Zudem haben zwei Kinder die 3. Regelklasse repetiert. Am Ende der 4. Regelklasse haben bereits fünf von zwölf Schülerinnen und Schüler in einem bis drei Kernfächern individuelle Lernziele. Kurz vor Oberstufenübertritt haben drei der sieben verbleibenden Schülerinnen und Schüler in zwei bis drei Kernfächern individuelle Lernziele. Allesamt sind männlich und fremdsprachig (siehe Tabelle 20 im Kapitel 5.2.1, S. 71). Aufgrund der vorliegenden Forschungsergebnisse dieser Arbeit kann angenommen werden, dass einige, wenn nicht vielleicht sogar ein Grossteil, dieser Schülerinnen und Schüler durch ein zusätzliches Jahr in der Einschulungsklasse deutlich bessere Voraussetzungen für gute Schulleistungen gehabt hätten.

7.4 Bedeutung für die Rolle der Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen

7.4.1 In Bezug auf ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse

Schülerinnen und Schüler dürfen nach der zweijährigen Einschulungsklasse mit dem heutigen System in der Regelklasse nicht „ununterstützt“ bleiben. Die Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse nach dem Besuch der Einschulungsklasse gute und sehr gute Schulleistungen erbringen können. Dennoch zeigt sich in den Kernfächern Mathematik und Sprache bei einigen nach der 2. oder der 3. Regelklasse ein Leistungsabfall. Im Kernfach Realien hingegen bleiben die Schulleistungen schwankend oder sind in der Unterstufe schwächer. Für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bedeutet dies, dass sie ehemalige, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse vor allem nach der 2. Regelklasse in den Kernfächern Mathematik und Sprache im Auge behalten und sie zudem während ihrer Unterstufenzeit im Kernfach Realien vermehrt unterstützen. Bei ehemaligen, nicht-fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse soll in der Mittelstufe vor allem dem Kernfach Sprache besondere Beachtung und Beobachtung geschenkt werden.

7.4.2 In Bezug auf die Schülerinnen und Schüler der Vergleichsgruppe

Schülerinnen und Schüler, welche in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden, gilt ein besonderes Augenmerk. Ein Grossteil dieser Kinder scheint erhebliche Schulschwierigkeiten aufzuweisen, welche zu Repetitionen und/oder individuellen Lernzielen führen. Von Letzterem sind vor allem fremdsprachige Schülerinnen und Schüler betroffen. Um die erwähnte Risikogruppe von Beginn ihrer Schulzeit an bestmöglich unterstützen zu können, wäre es für die betreffende Lehrperson sowie die Schulische Heilpädagogin bzw. den Schulischen Heilpädagogen hilfreich, über deren Schulübertrittsweg Bescheid zu wissen.

7.5 Weiterführende Gedanken: Bedeutung für den Übertritt in die Oberstufe

Anhand der, in der Urliste, erfassten Übertrittsempfehlungen der Schülerinnen und Schüler der 6. Regelklasse, lassen sich zwischen den eruierten Schulübertritts-Gruppen und dem erneuten Schulübertritt in die Oberstufe Zusammenhänge feststellen. Das nachfolgende Diagramm 6 zeigt den Oberstufenübertritt der verbleibenden zehn Knaben, sechs davon fremdsprachig, und acht Mädchen, von welchen zwei fremdsprachig sind. Detailliertere Angaben finden sich im Anhang im Kapitel 10.7 (siehe S. 141). Es zeigt auf, dass nahezu alle Schülerinnen und Schüler, welche in die Regelklasse empfohlen und eingeschult wurden, den Übertritt in die Bezirksschule schaffen. Dem Grossteil ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse gelingt der Übertritt in die Sekundarstufe. Schülerinnen und Schüler, welche in die Einschulungsklasse empfohlen, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden, können meist nur in die Realschule eingestuft werden.

Diagramm 6: Übertrittsentscheide in die Oberstufe

Das Leistungsbild der drei Schulübertritts-Gruppen während der Primarschulzeit widerspiegelt sich erneut im Übertritt in die drei Oberstufentypen.

8 Kritische Reflexion

Bevor eine Schlussfolgerung der vorliegenden Arbeit formuliert werden kann, sollen die für das Forschungsvorgehen gewählten Methoden und Instrumente kritisch reflektiert werden. Dies geschieht einerseits anhand der erwähnten Gütekriterien der quantitativen Forschung. Andererseits in Bezug auf die bewährten und schwierigen Erfahrungen mit Vorgehensweisen der gewählten Methoden und Instrumente.

8.1 Kritische Reflexion nach den Gütekriterien

Die nachfolgende kritische Reflexion nach den Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und Validität soll die Qualität der vorliegenden Forschungsergebnisse beschreiben und bestimmen.

8.1.1 Objektivität

Objektivität beschreibt nach Roos und Leutwyler (2011) die Unabhängigkeit zwischen dem Forschungsprozess und der forschenden Person (vgl. S. 163). In Bezug auf die vorliegende Arbeit ist die Objektivität gewährleistet. Dies unter anderem aufgrund des Vorgehens mit dem Ex-post-facto Design. Durch die Arbeit mit nicht-reaktiven Zeugnis- und Archivdaten (non-reaktives Verfahren durch die Dokumentenanalyse mit Sekundärquellen) konnten keine rückwirkenden Einflüsse auf deren Entstehung genommen werden. Zudem verhilft die Anonymisierung der Grundgesamtheit und das Vorgehen und Verarbeiten standardisierter Daten zu dieser Güte. Bei der Auswertung der Daten wurde auf die Trennung von Beschreibungen bzw. Beobachtungen und Interpretationen geachtet.

8.1.2 Reliabilität oder Zuverlässigkeit

Reliabilität sagt aus, wie zuverlässig und genau ein Messverfahren ist. Roos und Leutwyler (2011) beschreiben, dass ein Ergebnis dann reliabel ist, wenn die wiederholten Messungen bei mehreren Untersuchungsdurchführungen mit unverändertem Sachverhalt immer zu diesem gleichen Ergebnis führen (vgl. S. 163). Reliabilität sagt also etwas darüber aus, mit welcher Qualität geforscht, sprich wie exakt gearbeitet wird. Beim Umgang mit Zahlen können (Be-) Rechnungsfehler oder Übertragungsfehler dabei die Reliabilität beeinflussen. In der Tat wurden während der Datenverarbeitung der vorliegenden Arbeit solche Fehler gemacht, jedoch frühzeitig entdeckt. Die Überprüfung und teilweise doppelte Prüfung der Datenübertragungen und -berechnungen bildete demnach einen zentralen Bestandteil dieser Arbeit. Vor allem die Richtigkeit der Basisdaten aus der Urliste und deren Übertragung in die Notentabellen der Subgruppen war für die Weiterverarbeitung zentral (siehe Anhang 10.8, CD und Tabelle 27-30 im Anhang Kapitel 10.2, S. 112-121). Mit der, im Verlauf der Datenverarbeitung, zunehmenden Arbeit mit dem Programm Excel, konnten Berechnungen (zum Beispiel der Mittelwerte und Standardabweichungen) dadurch automatisch und weniger fehleranfällig gemacht werden. Die zwar aufwändigere, aber zuverlässigere Arbeit mit der Software SPSS (für statistische Datenanalysen und Auswertungen), stand zu Beginn zur Diskussion, wurde aber aus zeitlichen und organisatorischen Gründen verworfen. Die Rücksprache mit einer Fachperson für quantitative Forschungsarbeiten stärkte jedoch die Forschung durch die kritische Überprüfung des Vorgehens. Um die Reliabilität zu gewährleisten, wurde Fachliteratur zum Forschungsvorgehen beigezogen und nach den bzw. dem, für die Beantwortung der Fragestellungen und die Überprüfung der Hypothesen sinnvollen, Forschungsmethoden und

–design gearbeitet. Dabei wurde auf eine möglichst lückenlose und umfassende Dokumentation des Vorgehens gesetzt. Die Verfasserinnen achteten auf die Richtigkeit der Ergebnisse, indem sie sich an der Forschungsliteratur orientierten und Selbst- sowie Fremdüberprüfung in Anspruch nahmen. Die endgültige Reliabilität der vorliegenden Ergebnisse könnte jedoch nur durch wiederholte Durchführungen bestätigt werden. Dies wäre ein weitergehendes Projekt, welches zukünftig angegangen werden könnte.

8.1.3 Validität oder Gültigkeit

Die Validität gibt an, inwieweit ein Forschungsergebnis gültig ist. Dafür muss mit den gewählten Methoden und Instrumenten auch das gemessen werden, was gemessen werden soll und zieldienlich ist, also der Beantwortung der Fragestellungen und der Überprüfung der Hypothesen dient (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 163). Dass mit den gewählten Methoden und Instrumenten (Dokumentenanalyse) Schulleistungen in der Schullaufbahn der ausgewählten Stichprobe gemessen wurden, ist nachvollziehbar und kann bestätigt werden. Jedoch wurden nur die schulischen Leistungen in den Kernfächern gemessen. Die Erweiterungsfächer wurden nicht in die Datenerhebung miteinbezogen. Sie gehören jedoch ebenso zu den Schulleistungen, wie auch die Beurteilungen in der Selbst- und Sozialkompetenz und die Lernberichte der Kinder mit individuellen Lernzielen (IL). Die Beschränkung auf die Kernfächer wurde im Kapitel 4.4.1.2 (siehe S. 56) begründet, schwächt jedoch die Validität der vorliegenden Ergebnisse. Dass Schulerfolg, also gute Leistungen, von vielen Faktoren abhängig ist, wurde in der theoretischen Auseinandersetzung stark thematisiert. Die Auswirkungen der Einschulungsklasse auf die weiteren schulischen Leistungen in der Schullaufbahn lassen sich daher kaum nur an den gemessenen Schulleistungen der vorliegenden Arbeit festmachen. Daher konnten auch Ursachen für plötzliche Leistungsabfälle, Leistungsanstiege oder erhebliche Leistungsunterschiede nicht abschliessend geklärt werden, da kaum Umwelteinflüsse bekannt und miteinbezogen werden konnten. Dieser Einbusse der Validität waren sich die Verfasserinnen von Beginn an bewusst und versuchten, mit der Berücksichtigung der Leistungsvielfalt bzw. Leistungsnorm einer Schulübertritts-Gruppe, diesem Faktor zumindest etwas gerecht zu werden. Die Validität ist deshalb dennoch nicht vollständig gewährleistet.

8.2 Widerspiegelung der Grundgesamtheit anhand der Stichprobe

169 Schülerinnen und Schüler bilden die Grundgesamtheit. Die Stichprobe fällt in der vorliegenden Arbeit durch die Orientierung an der vordefinierten Teilpopulation der Versuchsgruppe 3 (Schulübertritts-Gruppe 3) mit insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler verhältnismässig klein aus. Hinzu kommt, dass es durch individuelle Lernziele (IL) und noch nicht vorhandenen Zeugnissen vor allem gegen Ende der gemessenen Zeit zu Stichprobenausfällen kommt, die das Bild der Messungen verfärbten. Aufgefallen ist zudem, dass die zufällig gezogenen Schülerinnen und Schüler der Schulübertritts-Gruppe 1 (RK) alle sehr starke Schulleistungen erbringen. Aus der Urliste kann entnommen werden, dass es durchaus auch Kinder der Gruppe 1 gibt, welche weniger starke Schulleistungen erreichen oder gar individuelle Lernziele (IL) haben. Um zu prüfen, ob sich die Ergebnisse der Stichprobe in der Grundgesamtheit widerspiegeln, also ebenso auf die Grundgesamtheit zutreffen, hätte mittels einer inferenzstatistischen Methode eine sogenannte Signifikanzprüfung durchgeführt werden müssen (vgl.

Koch & Ellinger, 2015, S. 109). Diese Methode wurde in der vorliegenden Arbeit aus zeitlichen Gründen vernachlässigt. Solange die Signifikanzprüfung nicht durchgeführt wird, sind die vorliegenden Ergebnisse grundsätzlich nicht auf die Grundgesamtheit der beiden Primarschulen zweier Aargauer Gemeinden übertragbar. Diese Durchführung wäre eine mögliche weiterführende Arbeit, welche vorgenommen werden könnte.

8.3 Erfahrungen mit Vorgehensweisen, gewählten Methoden und Instrumenten

8.3.1 Bewährtes

Das non-reaktive Verfahren mittels Dokumentenanalyse liess, mit dem Einverständnis der Schulleitungen beider Primarschulen der betreffenden Gemeinden, den Zugriff auf viele erfasste Schülerdaten in Zeugnissen und Archiven zu. Um die Daten erheben zu können, musste kein grosser organisatorischer Aufwand betrieben werden, wie wenn die Daten mittels standardisierten Fragebogen, Interviews oder Beobachtungen hätten erhoben werden müssen. Das Erstellen einer Urliste erwies sich als sehr hilfreich. Eine Vielzahl von Informationen konnten so aus den Zeugnis- und Archivbelegen standardisiert festgehalten werden, auch solche, die im Nachhinein keine Verwendung in der Datenauswertung fanden. Dennoch hätte bei Bedarf oder Interesse die Möglichkeit bestanden, mögliche relevante Informationen aus der Urliste zu entnehmen. Da der Inhalt der Urliste sehr umfassend ist, wird sie im Anhang nur in elektronischer Form vorhanden sein. Des Weiteren hat sich die Darstellungsform der Ergebnisse mittels eines Liniendiagrammes bewährt. Die erbrachten Schulleistungen über die gemessene Schulzeit können so visualisiert und gut verständlich dargestellt werden. Zudem ist die Darstellung des Mittelwerts und der Standardabweichung möglich.

8.3.2 Schwierigkeiten

Obwohl die Methode der Dokumentenanalyse keiner grossen Organisation bedarf, stellt sie dennoch kein „unaufwändiges“ Verfahren dar. Zahlreiche Informationen aus Zeugnissen sowie Archivordnern von ca. 200 Schülerinnen und Schülern mussten durchforscht, aussortiert (z.B. bei lückenhaften Angaben durch Zuzug bzw. Wegzug) und in die Urliste eingetragen werden. Schwierigkeiten bereiteten vor allem das Erfassen und der Umgang mit Daten von Schülerinnen und Schülern, welche ein Schuljahr repetiert haben. In der Urliste wurden die Angaben beider Schuljahre, des regulären und des repetierten, aufgenommen. Für die Datenauswertung war es jedoch nicht möglich, die Noten beider Jahre mit den Noten der anderen Schülerinnen und Schüler zu vergleichen. Dennoch sollte aber das Bild einer Repetition nicht einfach überdeckt werden, indem die Leistungen des Repetitionsjahres für die Vergleiche verwendet werden. Deshalb wurde entschieden, die Leistungen des regulären Jahres, und nicht die des Repetitionsjahres, zu verwenden. Anfänglich stellte auch das unterschiedliche Mass der Schullaufbahn ein Problem dar. In der Urliste wird in Schuljahren gemessen. Für die Leistungsvergleiche sind jedoch die Schulklassen relevant. So ist zum Beispiel ein ehemaliger Schüler der Einschulungsklasse bereits im 3. Schuljahr, wenn er in der 2. Regelklasse ist. Ein Schüler, welcher von Beginn an in die Regelklasse eingeschult wurde, ist in der 2. Regelklasse jedoch erst im 2. Schuljahr. Während der Weiterverwendung der erhobenen Daten galt hier spezielle Vorsicht. Im Verlauf der Datenauswertung zeigte sich, dass ohne die SPSS – Software viele aufwendige Berechnungen vorzunehmen sind. Erschwerend hinzu kam die Arbeit mit gerundeten (einzelne Kernfächer) und ungerundeten

(Kernfächer insgesamt und diverse Mittelwerte → Durchschnitt) Daten. Dies führte teilweise zu Diskrepanzen in den Ergebnissen, da bei gerundeten Werten beispielsweise der Notenwert 5 einen Wert zwischen 4.75 und 5.24 darstellt. In Bezug auf die quantitative Forschung ist allgemein zu sagen, dass die Arbeit mit vielen Zahlen und Datenmengen eine hohe Konzentration und Disziplin erfordert. Die Auswertung der Daten ist sehr spannend, verleitet aber auch dazu, abzuschweifen und den Fokus auf den Inhalt der Fragestellungen zu verlieren.

9 Schlussbetrachtung

Das heute gelobte und gleichzeitig umstrittene Konzept der Einschulungsklasse wird zumindest im Kanton Aargau sicherlich weiterhin für Diskussionen bei Eltern und Lehrpersonen sowie in der Politik sorgen. Die wiederholte Auseinandersetzung mit der Einschulungsthematik sorgt schliesslich auch dafür, dass Entwicklung im Bildungssystem stattfindet. Das braucht Zeit. Wahrscheinlich wird es immer Befürworter und Gegner dieses sonderpädagogischen Angebots geben, welche nachvollziehbare Argumente für eine Erhaltung oder Abschaffung hervorbringen können. Die vorliegende Forschungsarbeit versucht die Auswirkungen der Einschulungsklasse objektiv aufzuzeigen, auch wenn die Ergebnisse eine eher geringe Validität aufweisen. Um diese gewährleisten zu können, hätten weitere beeinflussende Faktoren berücksichtigt werden müssen. Dies wäre ein mögliches Zukunftsprojekt, welches mit erweiterten quantitativen und allenfalls auch qualitativen Forschungsmethoden angegangen und erforscht werden könnte. Dennoch deuten die Forschungsergebnisse der vorliegenden Arbeit darauf hin, dass Kinder mit einer Entwicklungsverzögerung besondere schulische Bedürfnisse haben, auf welche in der Einschulungsklasse anscheinend zum Grossteil so gut eingegangen werden kann, dass sie in der weiteren Schulzeit in der Regelklasse sichtbar bessere schulische Leistungen in den Kernfächern erbringen können, als wenn sie diese Zeit in der Einschulungsklasse nicht gehabt hätten. Diese Folgerung bleibt eine Annahme, da kein Parallelvergleich mit denselben Schülerinnen und Schülern möglich ist, sondern nur anhand einer Vergleichsgruppe aufgezeigt werden kann, deren Mitglieder ebenfalls als entwicklungsverzögert eingeschätzt, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden. Da die Leistungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler der Einschulungsklasse häufig nach dem ersten oder zweiten Jahr nach Austritt aus der Einschulungsklasse sinken, sollen die betreffenden Lernenden im Auge behalten werden und nach Bedarf Unterstützung erhalten. Es bleibt jedoch zu sagen, dass diese Kinder während ihrer Primarschulzeit in der Regelklasse gute Schulleistungen erbringen, auch wenn diese oftmals nicht mit den Leistungen von Schülerinnen und Schülern zu vergleichen sind, welche bei Schulübertritt keine Entwicklungsverzögerung aufwiesen und in die Regelklasse eingeschult wurden. Beim Übertritt in die Oberstufe gelingt der Mehrheit der Sprung in die Sekundarstufe. Daher gilt es, den Ball auch unserer Gesellschaft und unserem System zuzuspielen, damit die Frage gestellt wird, was in der heutigen Zeit in Bezug auf unsere Leistung und Leistungsfähigkeit als normal gelten soll. Vielleicht etwas krass ausgedrückt: Unsere schnelllebige, sich schnell verändernde und auf Leistung und hohen Standard ausgerichtete Gesellschaft möchte manchmal eine möglichst normale und unproblematische Umwelt mit möglichst normalen und unproblematischen Mitmenschen. Dies kann dazu führen, dass suboptimale Wege eingeschlagen werden und benötigte Unterstützung zu lange

auf sich warten lässt oder gar verwehrt bleibt. So zeigte sich in den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit, dass gerade oft Kinder, welche als entwicklungsverzögert eingeschätzt, jedoch in die Regelklasse eingeschult wurden, zur Risikogruppe für knapp genügende und ungenügende Schulleistungen zählen. Ihnen soll beim Wechsel in die Regelschule besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Hier spielt die Funktion der Schulischen Heilpädagogin bzw. des Schulischen Heilpädagogen eine zentrale Rolle und dies bereits ab Beginn der Kindergartenstufe. Absprachen und ein sorgfältiger Informationsaustausch zwischen Kindergarten und Unterstufe sind in Einzelfällen beim Schulübertritt von Bedeutung.

Somit gilt es einerseits, das Verständnis über Normalität auszuweiten, andererseits aber auch, nicht die Augen vor schwierigen und möglicherweise problematischen Gegebenheiten zu verschliessen, sondern zu versuchen, diese anzugehen und aufzufangen. Was unsere Gesellschaft und unser Schulsystem sicherlich von der Einrichtung der Einschulungsklasse, ob sie nun in Zukunft bestehen bleibt oder nicht, lernen und mitnehmen kann, ist deren Einstellung und Grundhaltung. Nämlich sich für den Aufbau eines Fundaments Zeit zu nehmen, damit sich etwas Stabiles und Sicheres entwickeln kann.

10 Anhang

10.1 Kernfächer und die zu erreichenden Fähigkeiten und Fertigkeiten

10.1.1 Kernfach Mathematik

Mathematik wird als Werkzeug zur Bewältigung des Alltages verstanden. Zudem ist sie Teil unserer Kultur und trägt zu einer aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt bei. Es werden Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse ausgebildet. Auch Fantasie, Kreativität und Vertrauen in das eigene Denkvermögen werden gefördert (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 1). Ein gutes Vorstellungsvermögen hilft, den Sinn und Hintergrund von Operationen und Darstellungsweisen zu verstehen. Es wird ein geometrisch-räumliches Vorstellungsvermögen aufgebaut und das Verständnis für den Aufbau des Zahlenraums festigt sich. Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Zahlen gehören zum grundlegenden Verständnis. Beim Mathematisieren werden Kompetenzen wie folgerichtiges Interpretieren, Analysieren, verständliches Darstellen und Argumentieren geübt. Das Problemlösen erfordert von den Schülern Kreativität. Das Entwickeln von Strategien steht im Vordergrund (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 1). Im Mathematikunterricht sind die Bereiche nach Themenschwerpunkten kategorisiert. Einerseits werden bei Arithmetik und Algebra das Verständnis für den Raum der natürlichen Zahlen und seiner Systematik aufgebaut. Beim Sachrechnen und beim Rechnen mit Grössen wird eine Verzahnung von Mathematik und anderen Lebensbereichen möglich. Die Geometrie fördert das räumliche Denken, sowie das Vorstellungsvermögen. Die Stochastik wird auf der Primarstufe nur am Rande behandelt (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014, S. 2-3).

10.1.2 Kernfach Sprache

Der Sprachunterricht hat zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich selber und ihre Mitwelt durch Sprache zu erfassen und zu verstehen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 1). Sie lernen, Sprache als Mittel der Verständigung einzusetzen. Durch das Befassen mit der Sprache erschliesst sich den Schülerinnen und Schülern die soziale und kulturelle Mitwelt. Sie bauen sich in den vier Gebieten Zuhören und Sprechen, Lesen, Texte schreiben und Sprachbetrachtung verschiedene Sprachkompetenzen auf (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 1-3). Zur Sprachbetrachtung gehören die Schwerpunkte Grammatik, Rechtschreibung und Sprache erforschen. Alle genannten Aspekte bilden den Inhalt des Sprachunterrichts (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau 2014c, S. 4). Im Deutschunterricht gibt es einige auffallende Besonderheiten. So soll Mundart und Standardsprache angemessen gepflegt und gefördert werden. Viele Kinder einer Klasse wachsen mehrsprachig auf. Es ist von Wichtigkeit, dass diese Kinder über gute Kenntnisse in der Muttersprache verfügen. Eine gefestigte Erstsprache beeinflusst das Erlernen der deutschen Sprache positiv (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 5). Im Lehrplan steht weiter: „Möglichst gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind für fremdsprachige Kinder und Jugendliche für ihre schulische Entwicklung und ihre gesellschaftliche Integration von zentraler Bedeutung“ (Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton

Aargau, 2014c, S. 5). Es wird empfohlen, verschiedene Lernformen einzusetzen, um die Kinder im Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Im Deutschunterricht sollen die Kinder durch Besuche in der Bibliothek oder der Mediathek angeregt werden, sich mit verschiedenen Medien vertraut zu machen. So kann die Lesemotivation der Schülerinnen und Schüler angeregt werden (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 5-6).

10.1.3 Kernfach Realien

Die Kinder sollen sensibilisiert werden, den Blick für ihre Beziehung zur Gesellschaft und Mitwelt zu öffnen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 1). Drei Punkte sind für das Lernen im Bereich der Realien bedeutsam: Die Schülerinnen und Schüler lernen, Zusammenhänge zu erkennen, verschiedene Arbeits- und Denkweisen vielfältig anzuwenden, wie auch Haltungen zu entwickeln und kritisch zu hinterfragen (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 1-2). Im Unterricht werden die Themen nach sechs Bereichen gegliedert, wobei diese in enger Verbindung zueinander stehen. Es ist sinnvoll, die Themen bewusst den einzelnen Bereichen zuzuordnen. So ist ein vielfältiger und abwechslungsreicher Unterricht sichergestellt und die Kinder haben die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten auseinanderzusetzen. Die Bereiche werden aufgeteilt in:

- Mensch und Zeit
- Mensch und Raum
- Mensch und Natur
- Mensch und Technik
- Mensch und Mitmensch
- Mensch und Wirtschaft

(vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 2-5)

Im Fachunterricht Realien gibt es einige auffallende Besonderheiten. Es ist zentral, aufgrund des aktuellen und zukünftigen Lebens der Schülerinnen und Schüler Themen auszuwählen, welche eine hohe Bedeutsamkeit aufweisen und in Zusammenhang mit den Alltagserfahrungen der Kinder stehen.

Durch eigenes Tun und Handeln soll ein vertieftes Verständnis für ein Thema geschaffen werden.

Neue Erkenntnisse werden mit bereits vorhandenem Wissen verglichen und eingeordnet (vgl. Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau, 2014c, S. 5-6).

10.2 Zeugnisnoten

10.2.1 Nicht-fremdsprachige Knaben der Stichprobe

Tabelle 27: Noten der nicht-fremdsprachigen Knaben (Subgruppe) der Stichprobe

Knaben nicht-fremdsprachig				
ZB 2. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
6	5.5	5	5.5	5.333333333
54	5.5	6	6	5.833333333
145	5.5	4.5	5	5
Knaben Gruppe 2				
17	5	5	5	5
86	5.5	5	5	5.166666667
131	5.5	4.5	5.5	5.166666667
Knaben Gruppe 3				
91	4	4	4	4
110	4	4.5	4.5	4.333333333
JZ 2. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
6	5.5	5.5	5.5	5.5
54	5.5	6	6	5.833333333
145	5.5	4.5	5.5	5.166666667
Knaben Gruppe 2				
17	5	5	5	5
86	5.5	5	5	5.166666667
131	5.5	5	5.5	5.333333333
Knaben Gruppe 3				
91	3.5	4	5	4.166666667
110	4	4.5	4.5	4.333333333
ZB 3. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
6	5.5	5	5	5.166666667
54	5.5	6	5.5	5.666666667
145	5	4.5	5	4.833333333
Knaben Gruppe 2				
17	4.5	4.5	5	4.666666667
86	5	5	4.5	4.833333333
131	5.5	5	5.5	5.333333333
Knaben Gruppe 3				
91	IL	4	4.5	4.25*
110	3.5	4.5	4.5	4.166666667+
JZ 3. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
6	5.5	5	5	5.166666667
54	5.5	5.5	5.5	5.5
145	5	4.5	5	4.833333333
Knaben Gruppe 2				
17	4.5	4.5	5	4.666666667
86	5	5	5	5
131	5.5	5	5.5	5.333333333
Knaben Gruppe 3				
91	IL	4	4	4*
110	3.5	4	4	3.833333333+

Knaben nicht-fremdsprachig				
ZB 4. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
6	5.5	5	5	5.166666667
54	5	5.5	5.5	5.333333333
145	5.5	4.5	5.5	5.166666667
Knaben Gruppe 2				
17	4	4	5	4.333333333
86	5.5	5.5	5.5	5.5
131	5	5	5	5
Knaben Gruppe 3				
91	IL	4.5	4	4.25*
110	4	4.5	4.5	4.333333333
JZ 4. RK				
Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.	
Knaben Gruppe 1				
6	5.5	5	5.5	5.333333333
54	5	5.5	5.5	5.333333333
145	5.5	4.5	5.5	5.166666667
Knaben Gruppe 2				
17	4.5	4	5	4.5
86	5.5	5.5	5.5	5.5
131	5	5	5	5
Knaben Gruppe 3				
91	IL	4.5	4.5	4.5*
110	3.5	4	4.5	4
ZB 5. RK				
Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.	
Knaben Gruppe 1				
6	5.5	5.5	5.5	5.5
54	5.5	5.5	6	5.666666667
145	5.5	4.5	5.5	5.166666667
Knaben Gruppe 2				
17	4.5	4	5	4.5
86	5.5	5	5	5.166666667
131	5.5	5	5	5.166666667
Knaben Gruppe 3				
91	IL	4	3.5	3.75*
110	4	4.5	4	4.166666667
JZ 5. RK				
Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.	
Knaben Gruppe 1				
6	-	-	-	-
54	5.5	5.5	6	5.666666667
145	5	4.5	6	5.166666667
Knaben Gruppe 2				
17	-	-	-	-
86	-	-	-	-
131	5.5	5	5	5.166666667
Knaben Gruppe 3				
91	-	-	-	-
110	-	-	-	-

Knaben nicht-fremdsprachig				
ZB 6. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
6	-	-	-	-
54	5	5.5	6	5.5
145	4.5	5	5.5	5
Knaben Gruppe 2				
17	-	-	-	-
86	-	-	-	-
131	5	5	5.5	5.166666667
Knaben Gruppe 3				
91	-	-	-	-
110	-	-	-	-

Legende:

ZB Zwischenbericht

+ Repetition (Note aus Repetitionsjahr)

JZ Jahreszeugnis

IL individuelle Lernziele

*/**/** Kennzeichen für IL in einem bis drei Kernfächer

10.2.2 Nicht-fremdsprachige Mädchen der Stichprobe

Tabelle 28: Noten der nicht-fremdsprachigen Mädchen (Subgruppe) der Stichprobe

Mädchen nicht-fremdsprachig				
ZB 2. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
128	5.5	5.5	5	5.333333333
146	4.5	5	5	4.833333333
31	6	5.5	6	5.833333333
Mädchen Gruppe 2				
27	4.5	4.5	4.5	4.5
129	5	5	5.5	5.166666667
138	4.5	4.5	4.5	4.5
Mädchen Gruppe 3				
121	4	4.5	5	4.5
135	5	4.5	5	4.833333333
150	4.5	4.5	4.5	4.5
JZ 2. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
128	5.5	5.5	5	5.333333333
146	4.5	5	5.5	5
31	6	5.5	5.5	5.666666667
Mädchen Gruppe 2				
27	4.5	4.5	4.5	4.5
129	5	5	5.5	5.166666667
138	5	5	4.5	4.833333333
Mädchen Gruppe 3				
121	4	4.5	5	4.5
135	4.5	5	5	4.833333333
150	4.5	4.5	4.5	4.5
ZB 3. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
128	5.5	5.5	5.5	5.5
146	4	5	5	4.666666667
31	5.5	5.5	5.5	5.5
Mädchen Gruppe 2				
27	4	4.5	4.5	4.333333333
129	5	5.5	5.5	5.333333333
138	5.5	5	4.5	5
Mädchen Gruppe 3				
121	4	4	4	4+
135	4.5	5	5	4.833333333
150	4.5	5	4.5	4.666666667
JZ 3. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
128	5.5	5.5	5	5.333333333
146	4	5	5	4.666666667
31	5.5	5.5	5.5	5.5
Mädchen Gruppe 2				
27	4	4.5	4.5	4.333333333
129	5	5.5	5.5	5.333333333
138	5.5	5	4.5	5
Mädchen Gruppe 3				
121	3.5	3.5	4	3.666666667+
135	4.5	5	5	4.833333333
150	4.5	4.5	4.5	4.5

Mädchen nicht-fremdsprachig				
ZB 4. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
128	5	5	5	5
146	4	5	5.5	4.833333333
31	5	5.5	5.5	5.333333333
Mädchen Gruppe 2				
27	4	4.5	4.5	4.333333333
129	5	5	5.5	5.166666667
138	5	4	4	4.333333333
Mädchen Gruppe 3				
121	5	5	5	5
135	4	5	4	4.333333333
150	4.5	4.5	4.5	4.5
JZ 4. RK				
Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.	
Mädchen Gruppe 1				
128	5	5	5	5
146	4	5	5	4.666666667
31	5.5	5.5	5.5	5.5
Mädchen Gruppe 2				
27	4	4.5	4.5	4.333333333
129	5	5	5	5
138	5	4.5	4	4.5
Mädchen Gruppe 3				
121	5	5	5.5	5.166666667
135	4.5	4.5	4.5	4.5
150	4.5	4.5	4.5	4.5
ZB 5. RK				
Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.	
Mädchen Gruppe 1				
128	5	5	5	5
146	4.5	4.5	5	4.666666667
31	5.5	5.5	5.5	5.5
Mädchen Gruppe 2				
27	3	4	3.5	3.5
129	5	5	5	5
138	4.5	4	4.5	4.333333333
Mädchen Gruppe 3				
121	4.5	5.5	4.5	4.833333333
135	5	4.5	5	4.833333333
150	4	4.5	4	4.166666667
JZ 5. RK				
Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.	
Mädchen Gruppe 1				
128	5	5.5	5	5.166666667
146	4	4.5	5	4.5
31	-	-	-	-
Mädchen Gruppe 2				
27	-	-	-	-
129	5	5	5	5
138	4.5	4	4	4.166666667
Mädchen Gruppe 3				
121	-	-	-	-
135	4.5	5	5	4.833333333
150	4	4.5	5	4.5

Mädchen nicht-fremdsprachig				
ZB 6. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
128	5.5	5	5.5	5.333333333
146	3.5	5	5	4.5
31	-	-	-	-
Mädchen Gruppe 2				
27	-	-	-	-
129	5	5	5.5	5.166666667
138	4	4	4.5	4.166666667
Mädchen Gruppe 3				
121	-	-	-	-
135	4.5	5	5	4.833333333
150	3	4.5	4	3.833333333

Legende:

ZB Zwischenbericht

+ Repetition (Note aus Repetitionsjahr)

JZ Jahreszeugnis

IL individuelle Lernziele

*/**/** Kennzeichen für IL in einem bis drei Kernfächer

10.2.3 Fremdsprachige Knaben der Stichprobe

Tabelle 29: Noten der fremdsprachigen Knaben (Subgruppe) der Stichprobe

Knaben fremdsprachig				
ZB 2. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
15	5.5	4.5	4	4.666666667
105	5	4.5	4.5	4.666666667
133	5.5	5	6	5.5
Knaben Gruppe 2				
56	4.5	5	4.5	4.666666667
60	5	4.5	5.5	5
118	4.5	4.5	5.5	4.833333333
Knaben Gruppe 3				
42	3.5	4.5	4.5	4.166666667
50	4.5	5.5	5	5
51	5	4.5	5	4.833333333
160	5	4	5.5	4.833333333
JZ 2. RK				
Knaben Gruppe 1				
15	5.5	5	4.5	5
105	4.5	4.5	4.5	4.5
133	5.5	5.5	6	5.666666667
Knaben Gruppe 2				
56	5	4.5	4.5	4.666666667
60	5	4.5	5.5	5
118	4.5	4	5	4.5
Knaben Gruppe 3				
42	4	4	4	4
50	4.5	4	4.5	4.333333333
51	5	4.5	5	4.833333333
160	5	4	5	4.666666667
ZB 3. RK				
Knaben Gruppe 1				
15	4	4.5	4	4.166666667
105	4.5	4	4	4.166666667
133	5.5	5.5	5.5	5.5
Knaben Gruppe 2				
56	4.5	4	3.5	4
60	5	4	4	4.333333333
118	4	4	4	4
Knaben Gruppe 3				
42	3.5	4	4	3.833333333
50	IL	IL	IL	***
51	IL	IL	IL	***
160	5	4.5	4.5	4.666666667
JZ 3. RK				
Knaben Gruppe 1				
15	5	4.5	4	4.5
105	4.5	4	4.5	4.333333333
133	6	5.5	5.5	5.666666667
Knaben Gruppe 2				
56	4.5	4	3.5	4
60	4.5	4.5	4.5	4.5
118	4	4.5	4.5	4.333333333
Knaben Gruppe 3				
42	3.5	4.5	4	4
50	IL	IL	IL	***
51	IL	IL	IL	***
160	5	4	4	4.333333333

Knaben fremdsprachig				
ZB 4. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
15	4.5	4.5	4.5	4.5
105	5	5	5	5
133	6	5.5	5.5	5.666666667
Knaben Gruppe 2				
56	3.5	4	3.5	3.666666667
60	4	4.5	4.5	4.333333333
118	5.5	4	4.5	4.666666667
Knaben Gruppe 3				
42	IL	4	IL	4**
50	IL	IL	IL	***
51	IL	IL	IL	***
160	5	4	4	4.333333333
JZ 4. RK				
Knaben Gruppe 1				
15	4	4.5	4.5	4.333333333
105	5	4.5	5	4.833333333
133	6	5.5	5.5	5.666666667
Knaben Gruppe 2				
56	3.5	4	3.5	3.666666667
60	4.5	4.5	4.5	4.5
118	5	4.5	4.5	4.666666667
Knaben Gruppe 3				
42	IL	4	IL	4**
50	IL	IL	IL	***
51	IL	IL	IL	***
160	4.5	4	4	4.166666667
ZB 5. RK				
Knaben Gruppe 1				
15	4	4.5	4	4.166666667
105	5	4.5	5	4.833333333
133	5.5	5	5	5.166666667
Knaben Gruppe 2				
56	3.5	4.5	4.5	4.166666667
60	5	4.5	5	4.833333333
118	5	5	4.5	4.833333333
Knaben Gruppe 3				
42	IL	4	IL	4**
50	IL	IL	IL	***
51	IL	IL	IL	***
160	4.5	4	4	4.166666667
JZ 5. RK				
Knaben Gruppe 1				
15	-	-	-	-
105	-	-	-	-
133	5.5	5.5	5	5.333333333
Knaben Gruppe 2				
56	4	4.5	4.5	4.333333333
60	4.5	4.5	5	4.666666667
118	-	-	-	-
Knaben Gruppe 3				
42	IL	IL	4.5	4.5**
50	IL	IL	IL	***
51	IL	IL	IL	***
160	4.5	4	4	4.166666667

Knaben fremdsprachig				
ZB 6. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Knaben Gruppe 1				
15	-	-	-	-
105	-	-	-	-
133	5.5	5.5	5.5	5.5
Knaben Gruppe 2				
56	3	4.5	3.5	3.666666667
60	4.5	4.5	5	4.666666667
118	-	-	-	-
Knaben Gruppe 3				
42	IL	4	IL	4**
50	IL	IL	IL	***
51	IL	IL	IL	***
160	4	4	4	4

Legende:

ZB Zwischenbericht

+ Repetition (Note aus Repetitionsjahr)

JZ Jahreszeugnis

IL individuelle Lernziele

*/**/** Kennzeichen für IL in einem bis drei Kernfächer

10.2.4 Fremdsprachige Mädchen der Stichprobe

Tabelle 30: Noten fremdsprachige Mädchen (Subgruppe) der Stichprobe

Mädchen fremdsprachig				
ZB 2. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
21	4.5	5	5	4.833333333
28	5	4	4.5	4.5
140	5.5	5	5	5.166666667
Mädchen Gruppe 2				
34	5	5	5	5
37	5.5	5.5	6	5.666666667
115	5	5	5.5	5.166666667
Mädchen Gruppe 3				
23	IL	IL	4	4**
32	4.5	4.5	4	4.333333333
148	4	5	4.5	4.5
JZ 2. RK				
Mädchen Gruppe 1				
21	4.5	5	5.5	5
28	5	4	5	4.666666667
140	5.5	5.5	5	5.333333333
Mädchen Gruppe 2				
34	5	5	5	5
37	5.5	5.5	5.5	5.5
115	5	5	5	5
Mädchen Gruppe 3				
23	IL	IL	4.5	4.5**
32	4.5	4	4	4.166666667
148	4	5	4.5	4.5
ZB 3. RK				
Mädchen Gruppe 1				
21	5	5	4.5	4.833333333
28	4.5	4.5	4.5	4.5
140	5	5	5	5
Mädchen Gruppe 2				
34	4.5	5	4.5	4.666666667
37	5.5	5.5	5.5	5.5
115	4.5	4.5	4.5	4.5
Mädchen Gruppe 3				
23	IL	IL	4.5	4.5**
32	4	4.5	4.5	4.333333333
148	4.5	5	5	4.833333333
JZ 3. RK				
Mädchen Gruppe 1				
21	5	5	5	5
28	4.5	4.5	4.5	4.5
140	5	5	5	5
Mädchen Gruppe 2				
34	4.5	5	4.5	4.666666667
37	5.5	5.5	5.5	5.5
115	4.5	4.5	4.5	4.5
Mädchen Gruppe 3				
23	IL	IL	4	4**
32	4	4	4.5	4.166666667
148	4	5	4.5	4.5

Mädchen fremdsprachig				
ZB 4. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
21	5	4.5	4.5	4.666666667
28	4.5	4.5	4.5	4.5
140	5	4.5	4.5	4.666666667
Mädchen Gruppe 2				
34	4.5	5	4.5	4.666666667
37	5	5.5	5.5	5.333333333
115	5	5	4.5	4.833333333
Mädchen Gruppe 3				
23	IL	IL	4	4**
32	4	4	4.5	4.166666667
148	4	4.5	4	4.166666667
JZ 4. RK				
Mädchen Gruppe 1				
21	4.5	5	4.5	4.666666667
28	4.5	4.5	4.5	4.5
140	5	4.5	4.5	4.666666667
Mädchen Gruppe 2				
34	4.5	4.5	4.5	4.5
37	5.5	5.5	5	5.333333333
115	4.5	4.5	4.5	4.5
Mädchen Gruppe 3				
23	IL	IL	4	4**
32	4	4	4.5	4.166666667
148	4	4.5	4	4.166666667
ZB 5. RK				
Mädchen Gruppe 1				
21	4	5	4	4.333333333
28	4.5	4.5	5	4.666666667
140	4.5	4.5	4.5	4.5
Mädchen Gruppe 2				
34	4	5	5	4.666666667
37	5	5	5	5
115	5	5	4.5	4.833333333
Mädchen Gruppe 3				
23	IL	3.5	4	3.75*
32	4	4	4	4
148	3.5	4.5	4.5	4.166666667
JZ 5. RK				
Mädchen Gruppe 1				
21	-	-	-	-
28	-	-	-	-
140	4.5	5	4.5	4.666666667
Mädchen Gruppe 2				
34	-	-	-	-
37	-	-	-	-
115	-	-	-	-
Mädchen Gruppe 3				
23	-	-	-	-
32	-	-	-	-
148	3.5	4.5	4.5	4.166666667

Mädchen fremdsprachig				
ZB 6. RK	Mathematik	Sprache	Realien	Kernfächer insg.
Mädchen Gruppe 1				
21	-	-	-	-
28	-	-	-	-
140	5	4.5	4.5	4.666666667
Mädchen Gruppe 2				
34	-	-	-	-
37	-	-	-	-
115	-	-	-	-
Mädchen Gruppe 3				
23	-	-	-	-
32	-	-	-	-
148	3.5	4.5	4.5	4.166666667

Legende:

ZB Zwischenbericht

+ Repetition (Note aus Repetitionsjahr)

JZ Jahreszeugnis

IL individuelle Lernziele

*/**/** Kennzeichen für IL in einem bis drei Kernfächer

10.3 Berechnungen Mittelwert und Standardabweichung

10.3.1 Berechnungen für Diagramm Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Tabelle 31: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Kernfächer insgesamt: Alle Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	5.125	5.037808642	Gruppe 2	4.986111111	4.741512346	Gruppe 3	4.440972222	4.312885802
	5.222222222	5.037808642		4.972222222	4.741512346		4.427083333	4.312885802
	4.958333333	5.037808642		4.708333333	4.741512346		4.378472222	4.312885802
	5	5.037808642		4.763888889	4.741512346		4.159722222	4.312885802
	4.986111111	5.037808642		4.680555556	4.741512346		4.295138889	4.312885802
	4.972222222	5.037808642		4.666666667	4.741512346		4.291666667	4.312885802
	4.930555556	5.037808642		4.666666667	4.741512346		4.15625	4.312885802
	5.0625	5.037808642		4.6875	4.741512346		4.458333333	4.312885802
	5.083333333	5.037808642		4.541666667	4.741512346		4.208333333	4.312885802
Mittelwert	5.037808642		Mittelwert	4.741512346		Mittelwert	4.312885802	
Standardabweichung	0.093885647		Standardabweichung	0.146812921		Standardabweichung	0.119683985	

10.3.2 Berechnungen für Diagramm Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

10.3.2.1 Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 32: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfächer insgesamt: Alle nicht-fremdsprachigen Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	5.361111111	5.214506173	Gruppe 2	4.916666667	4.862654321	Gruppe 3	4.388888889	4.391203704
	5.416666667	5.214506173		5	4.862654321		4.430555556	4.391203704
	5.222222222	5.214506173		4.916666667	4.862654321		4.354166667	4.391203704
	5.166666667	5.214506173		4.944444444	4.862654321		4.125	4.391203704
	5.138888889	5.214506173		4.777777778	4.862654321		4.451388889	4.391203704
	5.166666667	5.214506173		4.805555556	4.862654321		4.486111111	4.391203704
	5.25	5.214506173		4.611111111	4.862654321		4.284722222	4.391203704
	5.125	5.214506173		4.875	4.862654321		4.666666667	4.391203704
	5.083333333	5.214506173		4.916666667	4.862654321		4.333333333	4.391203704
Mittelwert	5.214506173		Mittelwert	4.862654321		Mittelwert	4.391203704	
Standardabweichung	0.111351977		Standardabweichung	0.116294969		Standardabweichung	0.148739236	

10.3.2.2 Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 33: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfächer insgesamt: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfächer insgesamt: Alle fremdsprachigen Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	4.888888889	4.861111111	Gruppe 2	5.055555556	4.62037037	Gruppe 3	4.49305556	4.234567901
	5.027777778	4.861111111		4.944444444	4.62037037		4.423611111	4.234567901
	4.694444444	4.861111111		4.5	4.62037037		4.402777778	4.234567901
	4.833333333	4.861111111		4.583333333	4.62037037		4.194444444	4.234567901
	4.833333333	4.861111111		4.583333333	4.62037037		4.138888889	4.234567901
	4.777777778	4.861111111		4.527777778	4.62037037		4.097222222	4.234567901
	4.611111111	4.861111111		4.722222222	4.62037037		4.027777778	4.234567901
	5	4.861111111		4.5	4.62037037		4.25	4.234567901
	5.083333333	4.861111111		4.166666667	4.62037037		4.083333333	4.234567901
Mittelwert	4.861111111		Mittelwert	4.62037037		Mittelwert	4.2345679	
Standardabweichung	0.156519829		Standardabweichung	0.262422828		Standardabweichung	0.16820678	

10.3.3 Berechnungen für Diagramm Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

10.3.3.1 Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 34: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfach Mathematik: Alle nicht-fremdsprachigen Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	5.5	5.111111111	Gruppe 2	5	4.88888889	Gruppe 3	4.5	4.27777778
	5.5	5.111111111		5	4.88888889		4	4.27777778
	5	5.111111111		5	4.88888889		4	4.27777778
	5	5.111111111		5	4.88888889		4	4.27777778
	5	5.111111111		5	4.88888889		4.5	4.27777778
	5.5	5.111111111		4.5	4.88888889		4.5	4.27777778
	5	5.111111111		5	4.88888889		4.5	4.27777778
	4.5	5.111111111		4.5	4.88888889		4	4.27777778
Mittelwert	5.111111111		Mittelwert	4.88888889		Mittelwert	4.27777778	
Standardabweichung	0.333333333		Standardabweichung	0.220479276		Standardabweichung	0.263523138	

10.3.3.2 Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 35: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Mathematik: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfach Mathematik: Alle fremdsprachigen Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	5	5	Gruppe 2	5	4.55555556	Gruppe 3	4.5	4.22222222
	5	5		5	4.55555556		4.5	4.22222222
	5	5		4.5	4.55555556		4.5	4.22222222
	5	5		4.5	4.55555556		4	4.22222222
	5	5		4.5	4.55555556		4.5	4.22222222
	5	5		4.5	4.55555556		4	4.22222222
	4.5	5		4.5	4.55555556		4	4.22222222
	5	5		4.5	4.55555556		4	4.22222222
	5.5	5		4	4.55555556		4	4.22222222
Mittelwert	5		Mittelwert	4.55555556		Mittelwert	4.22222222	
Standardabweichung	0.25		Standardabweichung	0.300462606		Standardabweichung	0.263523138	

10.3.4 Berechnung für Diagramm Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

10.3.4.1 Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 36: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfach Sprache: Alle nicht-fremdsprachige Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	5.5	5.16666667	Gruppe 2	5	4.77777778	Gruppe 3	4.5	4.55555556
	5.5	5.16666667		5	4.77777778		4.5	4.55555556
	5.5	5.16666667		5	4.77777778		4.5	4.55555556
	5	5.16666667		5	4.77777778		4	4.55555556
	5	5.16666667		4.5	4.77777778		4.5	4.55555556
	5	5.16666667		5	4.77777778		4.5	4.55555556
	5	5.16666667		4.5	4.77777778		4.5	4.55555556
	5	5.16666667		4.5	4.77777778		5	4.55555556
	5	5.16666667		4.5	4.77777778		5	4.55555556
Mittelwert	5.16666667		Mittelwert	4.77777778		Mittelwert	4.55555556	
Standardabweichung	0.25		Standardabweichung	0.263523138		Standardabweichung	0.300462606	

10.3.4.2 Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 37: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Sprache: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfach Sprache: Alle fremdsprachigen Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	4.5	4.888888889	Gruppe 2	5	4.666666667	Gruppe 3	4.5	4.277777778
	5	4.888888889		5	4.666666667		4.5	4.277777778
	5	4.888888889		4.5	4.666666667		4.5	4.277777778
	5	4.888888889		4.5	4.666666667		4.5	4.277777778
	4.5	4.888888889		4.5	4.666666667		4	4.277777778
	5	4.888888889		4.5	4.666666667		4	4.277777778
	4.5	4.888888889		5	4.666666667		4	4.277777778
	5.5	4.888888889		4.5	4.666666667		4.5	4.277777778
	5	4.888888889		4.5	4.666666667		4	4.277777778
Mittelwert	4.888888889		Mittelwert	4.666666667		Mittelwert	4.277777778	
Standardabweichung	0.333333333		Standardabweichung	0.25		Standardabweichung	0.263523138	

10.3.5 Berechnung für Diagramm Kernfach Realien: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

10.3.5.1 Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 38: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Realien: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfach Realien: Alle nicht-fremdsprachigen Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	5.5	5.444444444	Gruppe 2	5	4.888888889	Gruppe 3	4.5	4.611111111
	5.5	5.444444444		5	4.888888889		5	4.611111111
	5.5	5.444444444		5	4.888888889		4.5	4.611111111
	5	5.444444444		5	4.888888889		4.5	4.611111111
	5.5	5.444444444		5	4.888888889		4.5	4.611111111
	5.5	5.444444444		5	4.888888889		5	4.611111111
	5.5	5.444444444		4.5	4.888888889		4	4.611111111
	5.5	5.444444444		4.5	4.888888889		5	4.611111111
	5.5	5.444444444		5	4.888888889		4.5	4.611111111
Mittelwert	5.444444444		Mittelwert	4.888888889		Mittelwert	4.611111111	
Standardabweichung	0.166666667		Standardabweichung	0.220479276		Standardabweichung	0.333333333	

10.3.5.2 Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 39: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Realien: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Kernfach Realien: Alle fremdsprachigen Knaben und Mädchen der Gruppe 1, 2 und 3								
Gruppe 1	5	4.833333333	Gruppe 2	5.5	4.777777778	Gruppe 3	4.5	4.277777778
	5	4.833333333		5	4.777777778		4.5	4.277777778
	4.5	4.833333333		4.5	4.777777778		4.5	4.277777778
	5	4.833333333		4.5	4.777777778		4	4.277777778
	4.5	4.833333333		4.5	4.777777778		4	4.277777778
	5	4.833333333		4.5	4.777777778		4	4.277777778
	4.5	4.833333333		5	4.777777778		4	4.277777778
	5	4.833333333		5	4.777777778		4.5	4.277777778
	5	4.833333333		4.5	4.777777778		4.5	4.277777778
Mittelwert	4.833333333		Mittelwert	4.777777778		Mittelwert	4.277777778	
Standardabweichung	0.25		Standardabweichung	0.363241579		Standardabweichung	0.263523138	

10.4 Berechnungen der Notenunterschiede

10.4.1 Durchschnittlicher Notenunterschied Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Tabelle 40: Durchschnittlicher Notenunterschied Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Leistungs- vergleiche	ZB & JZ	Notenunterschied Kernfächer insge- samt	Notenunterschied Kernfach Mathe- matik	Notenunterschied Kernfach Sprache	Notenunter- schied Kernfach Realien
Noten-unter- schied von	ZB 2	+0.13888889	+0.5	0	0
	JZ 2	+0.24999998	+0.5	0	+0.5
	ZB 3	+0.25	0	+0.5	+0.5
Gruppe 1 zu	JZ 3	+0.23611111	0	0	0
	ZB 4	+0.30555556	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 4	+0.30555553	+0.5	+0.5	+0.5
Gruppe 2	ZB 5	+0.26388889	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 5	+0.375	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB 6	+0.54166663	+0.5	+0.5	+0.5
Durchschnitt		+0.30	+0.39	+0.33	+0.39
Noten-unter- schied von	ZB 2	+0.68402778	+1.0	+0.5	+0.5
	JZ 2	+0.79513887	+1.0	+0.5	+1.0
	ZB 3	+0.57986108	+1.0	+0.5	+0.5
Gruppe 1 zu	JZ 3	+0.84027778	+1.0	+0.5	+0.5
	ZB 4	+0.69097223	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 4	+0.68055556	+0.5	+0.5	+0.5
Gruppe 3	ZB 5	+0.77430556	+1.0	+0.5	+1.0
	JZ 5	+0.60416667	+1.0	+0.5	+0.5
	ZB 6	+0.87499997	+1.0	+0.5	+1.0
Durchschnitt		+0.72	+0.89	+0.50	+0.67
Noten-unter- schied von	ZB 2	+0.54573889	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 2	+0.54513887	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB 3	+0.32986111	+1.0	0	0
Gruppe 2 zu	JZ 3	+0.60416667	+1.0	+0.5	+0.5
	ZB 4	+0.38541668	0	0	0
	JZ 4	+0.375	0	0	0
Gruppe 3	ZB 5	+0.51041667	+0.5	0	+0.5
	JZ 5	+0.2291667	+0.5	0	0
	ZB 6	+0.33333337	+0.5	0	+0.5
Durchschnitt		+0.43	+0.50	+0.17	+0.28

Legende:

ZB Zwischenbericht

JZ Jahreszeugnis

Der Durchschnitt wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

10.4.2 Durchschnittlicher Notenunterschied nicht-fremdsprachig und fremdsprachig Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 41: Durchschnittlicher Notenunterschied nicht-fremdsprachig und fremdsprachig Gruppe 1, 2 und 3

Leistungsvergleiche n-fs. und fs.	ZB & JZ	Notenunterschied Kernfächer insgesamt	Notenunterschied Kernfach Mathematik	Notenunterschied Kernfach Sprache	Notenunterschied Kernfach Realien
Notenunterschied von	ZB ²	+0.472222222	+0.5	+1.0	+0.5
	JZ ²	+0.388888889	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB ³	+0.527777778	0	+0.5	+1.0
Gruppe 1 nicht-fremdsprachig zu	JZ ³	+0.333333333	0	0	0
	ZB ⁴	+0.305555556	0	+0.5	+1.0
	JZ ⁴	+0.388888889	0	0	+0.5
Gruppe 1 fremdsprachig	ZB ⁵	+0.638888889	+1.0	+0.5	+1.0
	JZ ⁵	+0.125	0	-0.5	+0.5
	ZB ⁶	0	-1.0	0	+0.5
Durchschnitt		+0.35	+0.11	+0.28	+0.61
Notenunterschied von	ZB ²	-0.138888889	0	0	-0.5
	JZ ²	+0.055555556	0	0	0
	ZB ³	+0.416666667	+0.5	+0.5	+0.5
Gruppe 2 nicht-fremdsprachig zu	JZ ³	+0.361111111	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB ⁴	+0.194444444	+0.5	0	+0.5
	JZ ⁴	+0.277777778	+0.5	+0.5	+0.5
Gruppe 2 fremdsprachig	ZB ⁵	-0.111111111	0	-0.5	-0.5
	JZ ⁵	+0.375	+0.5	0	-0.5
	ZB ⁶	+0.75	+0.5	0	+0.5
Durchschnitt		+0.24	+0.33	+0.11	+0.11
Notenunterschied von	ZB ²	-0.104166667	0	0	0
	JZ ²	+0.006944444	-0.5	0	+0.5
	ZB ³	-0.048611111	-0.5	0	0
Gruppe 3 nicht-fremdsprachig zu	JZ ³	-0.069444444	0	-0.5	+0.5
	ZB ⁴	+0.3125	0	+0.5	+0.5
	JZ ⁴	+0.388888889	+0.5	+0.5	+1.0
Gruppe 3 fremdsprachig	ZB ⁵	+0.256944444	+0.5	+0.5	0
	JZ ⁵	+0.416666667	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB ⁶	+0.25	0	+1.0	0
Durchschnitt		+0.16	+0.06	+0.28	+0.33

Legende:

ZB Zwischenbericht

JZ Jahreszeugnis

Der Durchschnitt wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

10.4.3 Durchschnittlicher Notenunterschied Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 42: Durchschnittlicher Notenunterschied Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Leistungsvergleiche n-fs.	ZB & JZ	Notenunterschied Kernfächer insgesamt	Notenunterschied Kernfach Mathematik	Notenunterschied Kernfach Sprache	Notenunterschied Kernfach Realien
Notenunterschied von	ZB 2	+0.44444444	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 2	+0.41666667	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB 3	+0.30555553	0	+0.5	+0.5
Gruppe 1 zu	JZ 3	+0.22222227	0	0	0
	ZB 4	+0.36111112	0	+0.5	+0.5
	JZ 4	+0.36111111	0	0	+0.5
Gruppe 2	ZB 5	+0.63888889	+1.0	+0.5	+1.0
	JZ 5	+0.25	0	+0.5	+1.0
	ZB 6	+0.16666663	0	+0.5	+0.5
Durchschnitt		+0.35	+0.22	+0.39	+0.56
Notenunterschied von	ZB 2	+0.97222222	+1.0	+1.0	+1.0
	JZ 2	+0.98611111	+1.5	+1.0	+0.5
	ZB 3	+0.86805553	+1.0	+1.0	+1.0
Gruppe 1 zu	JZ 3	+1.04166666	+1.0	+1.0	+0.5
	ZB 4	+0.6875	+0.5	+0.5	+1.0
	JZ 4	+0.68055556	+0.5	+0.5	+0.5
Gruppe 3	ZB 5	+0.96527778	+1.0	+0.5	+1.5
	JZ 5	+0.45833333	+0.5	0	+0.5
	ZB 6	+0.75	+0.5	0	+1.0
Durchschnitt		+0.82	+0.83	+0.61	+0.83
Notenunterschied von	ZB 2	+0.52777778	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 2	+0.56944444	+1.0	+0.5	0
	ZB 3	+0.5625	+1.0	+0.5	+0.5
Gruppe 2 zu	JZ 3	+0.81944444	+1.0	+1.0	+0.5
	ZB 4	+0.32638889	+0.5	0	+0.5
	JZ 4	+0.31944445	+0.5	+0.5	0
Gruppe 3	ZB 5	+0.32638891	0	0	+0.5
	JZ 5	+0.20833333	+0.5	-0.5	-0.5
	ZB 6	+0.58333334	+0.5	-0.5	+0.5
Durchschnitt		+0.47	+0.61	+0.22	+0.28

Legende:

ZB Zwischenbericht

JZ Jahreszeugnis

n-fs. nicht-fremdsprachig

Der Durchschnitt wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

10.4.4 Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Tabelle 43: Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3

Leistungs- vergleiche fs.	ZB & JZ	Notenunterschied Kernfächer insgesamt	Notenunterschied Kernfach Mathematik	Notenunterschied Kernfach Sprache	Notenunter- schied Kernfach Realien
Notenunter- schied von	ZB 2	-0.16666667	0	+0.5	+0.5
	JZ 2	+0.08333338	0	0	0
	ZB 3	+0.19444444	+0.5	+0.5	0
Gruppe 1 zu	JZ 3	+0.25	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB 4	+0.25	+0.5	0	0
	JZ 4	+0.25	+0.5	+0.5	+0.5
Gruppe 2	ZB 5	-0.11111111	0	-0.5	+0.5
	JZ 5	+0.5	+0.5	+1.0	0
	ZB 6	+0.91666663	+1.5	+0.5	+0.5
Durchschnitt		+0.24	+0.44	+0.33	+0.28
Notenunter- schied von	ZB 2	+0.39583333	+0.5	0	+0.5
	JZ 2	+0.60416666	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB 3	+0.29166663	+0.5	+0.5	0
Gruppe 1 zu	JZ 3	+0.63888886	+1.0	+0.5	+1.0
	ZB 4	+0.69444441	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 4	+0.68055558	+1.0	+1.0	+1.0
Gruppe 3	ZB 5	+0.58333333	+0.5	+0.5	+0.5
	JZ 5	+0.75	+1.0	+1.0	+0.5
	ZB 6	+1.0	+1.5	+1.0	+0.5
Durchschnitt		+0.63	+0.78	+0.61	+0.56
Notenunter- schied von	ZB 2	+0.56250001	+0.5	+0.5	+1.0
	JZ 2	+0.52083329	+0.5	+0.5	+0.5
	ZB 3	+0.09722222	0	0	0
Gruppe 2 zu	JZ 3	+0.38888886	+0.5	0	+0.5
	ZB 4	+0.44444441	0	+0.5	+0.5
	JZ 4	+0.43055556	+0.5	+0.5	+0.5
Gruppe 3	ZB 5	+0.69444442	+0.5	+1.0	+1.0
	JZ 5	+0.25	+0.5	0	+0.5
	ZB 6	+0.08333337	0	+0.5	0
Durchschnitt		+0.39	+0.33	+0.39	+0.50

Legende:

ZB Zwischenbericht

JZ Jahreszeugnis

fs. fremdsprachig

Der Durchschnitt wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

10.4.5 Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2 bzw. Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3

Tabelle 44: Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2 bzw. Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3

Leistungsvergleiche	ZB & JZ	Notenunterschied Kernfächer insgesamt	Notenunterschied Kernfach Mathematik	Notenunterschied Kernfach Sprache	Notenunterschied Kernfach Realien
Notenunterschied von	ZB 2	-0.027777778	0	-0.5	0
	JZ 2	0.027777778	0	0	0
	ZB 3	-0.222222223	0	0	-0.5
Gruppe 1 fremdsprachig zu	JZ 3	-0.111111111	0	0	0
	ZB 4	0.055555555	0	0	-0.5
	JZ 4	-0.027777778	0	0	0
Gruppe 2 nicht-fremdsprachig	ZB 5	0	0	0	0
	JZ 5	0.125	0	+1.0	+0.5
	ZB 6	0.166666666	+1.0	+0.5	0
Durchschnitt		-0.002	+0.11	+0.11	-0.06
Notenunterschied von	ZB 2	0.666666667	+0.5	+0.5	+1.0
	JZ 2	0.513888888	+1.0	+0.5	0
	ZB 3	0.145833333	+0.5	0	0
Gruppe 2 fremdsprachig zu	JZ 3	0.458333333	+0.5	+0.5	0
	ZB 4	0.131944444	0	0	0
	JZ 4	0.041666667	0	0	-0.5
Gruppe 3 nicht-fremdsprachig	ZB 5	0.4375	0	+0.5	+1.0
	JZ 5	-0.166666667	0	-0.5	0
	ZB 6	-0.166666666	0	-0.5	0
Durchschnitt		+0.23	+0.28	+0.11	+0.17

Legende:

ZB Zwischenbericht

JZ Jahreszeugnis

Der Durchschnitt wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

10.5 Diagramme der drei Kernfächer der Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

10.5.1 Kernfach Mathematik: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Diagramm 7: Kernfach Mathematik: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Die Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Mathematik kann aus der Tabelle 21 (siehe Kapitel 5.2.2, S. 77) entnommen werden.

10.5.2 Kernfach Sprache: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Diagramm 8: Kernfach Sprache: Gruppe 1, 2 und 3

Die Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Sprache kann aus der Tabelle 22 (siehe Kapitel 5.2.3, S. 82) entnommen werden.

10.5.3 Kernfach Realien: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Diagramm 9: Kernfach Realien: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein

Die Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Realien kann aus der Tabelle 23 (siehe Kapitel 5.2.4, S. 88) entnommen werden.

10.6 Interessante Erkenntnisse

10.6.1 Kernfächer insgesamt

10.6.1.1 Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2

Diagramm 10: Kernfächer insgesamt: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2

Vergleicht man die beiden Schulverläufe der Fremdsprachigen der Gruppe 1 und der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2, erkennt man, dass diese beinahe identisch verlaufen. Die Leistung der beiden Gruppen ist mit dem gerundeten Notendurchschnittswert von 4.86, innerhalb der gemessenen Schulzeit, identisch. Das bedeutet, dass sie in den Kernfächern insgesamt leistungsmässig gleich stark sind. Der Notenunterschied beläuft sich bei genauer Betrachtung auf den Wert von 0.002 (siehe Tabelle 44 im Anhang Kapitel 10.4.5, S. 131).

10.6.2 Kernfach Mathematik

10.6.2.1 Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2

Diagramm 11: Kernfach Mathematik: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2

Bei genauer Betrachtung unterscheidet sich die Gruppe 1 der Fremdsprachigen zu den Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2, nur um gerade einmal 0.11 Noten (siehe Tabelle 44 im Anhang Kapitel 10.4.5, S. 131). Ihre mathematischen Leistungen sind bis Ende der 5. Regelklasse miteinander vergleichbar.

10.6.3 Kernfach Sprache

10.6.3.1 Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2

Diagramm 12: Kernfach Sprache: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2

Die Schulverläufe der Fremdsprachigen der Gruppe 1 und der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 scheinen über eine längere Zeit genau gleich zu verlaufen. Deshalb wurde hier ein spezielles Augenmerk darauf gelegt. Tatsächlich unterscheiden sich ihre durchschnittlichen Leistungen in der Sprache nur gerade um 0.11 Noten (siehe Tabelle 44 im Anhang Kapitel 10.4.5, S. 131).

10.6.3.2 Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 3

Diagramm 13: Kernfach Sprache: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3

Zwei weitere Durchschnittswerte im Kernfach Sprache sind miteinander vergleichbar, obwohl diese im Diagramm nicht speziell auffallen. Die Schulverläufe der Fremdsprachigen der Gruppe 2 und der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3 unterscheiden sich nämlich in ihrer durchschnittlichen Leistung in der Sprache auch nur um 0.11 Noten (siehe Tabelle 44 im Anhang Kapitel 10.4.5, S. 131).

10.6.4 Kernfach Realien

10.6.4.1 Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 2

Diagramm 14: Kernfach Realien: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2

Zwar ist es im Diagramm nicht auf den ersten Blick ersichtlich, jedoch erbringen die Fremdsprachigen der Gruppe 1 und die Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 2 dieselben durchschnittlichen Leistungen über die gemessene Schulzeit in den Realien. Sie unterscheiden sich mit einem Notenwert von 0.06 (siehe Tabelle 44 im Anhang Kapitel 10.4.5, S. 131).

10.6.4.2 Vergleich Fremdsprachige der Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige der Gruppe 3

Diagramm 15: Kernfach Realien: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3

Betrachtet man die durchschnittlichen Leistungen der Fremdsprachigen der Gruppe 2 und der Nicht-fremdsprachigen der Gruppe 3, ist dort kein sehr grosser Unterschied festzustellen. Tatsächlich unterscheiden sich ihre durchschnittlichen Leistungen in den Realien um 0.17 Noten (siehe Tabelle 44 im Anhang Kapitel 10.4.5, S. 131).

10.7 Übertritt in die Oberstufe

10.7.1 Verbleibende Schülerinnen und Schüler der 6. Regelklasse

10.7.1.1 Knaben

Tabelle 45: Übertrittsentscheid Oberstufe Knaben 6. Regelklasse

Knaben 6. Regelklasse	Schulübertritts-Gruppe	Muttersprache n-fs. / fs.	Übertrittsentscheid Oberstufe
54	Gruppe 1	n-fs.	Bezirksschule
133	Gruppe 1	fs.	Bezirksschule
145	Gruppe 1	n-fs.	Sekundarschule
56	Gruppe 2	fs.	Realschule
60	Gruppe 2	n-fs.	Sekundarschule
131	Gruppe 2	n-fs.	Bezirksschule
42	Gruppe 3	fs.	Realschule
50	Gruppe 3	fs.	Realschule
51	Gruppe 3	fs.	Realschule
160	Gruppe 3	fs.	Realschule

Legende:

n-fs. nicht-fremdsprachig

fs. fremdsprachig

10.7.1.2 Mädchen

Tabelle 46: Übertrittsentscheid Oberstufe Mädchen 6. Regelklasse

Mädchen 6. Regelklasse	Schulübertritts-Gruppe	Muttersprache n-fs. / fs.	Übertrittsentscheid Oberstufe
128	Gruppe 1	n-fs.	Bezirksschule
140	Gruppe 1	fs.	Bezirksschule
146	Gruppe 1	n-fs.	Sekundarschule
129	Gruppe 2	n-fs.	Sekundarschule
138	Gruppe 2	n-fs.	Sekundarschule
135	Gruppe 3	n-fs.	Sekundarschule
148	Gruppe 3	fs.	Realschule
150	Gruppe 3	n-fs.	Realschule

Legende:

n-fs. nicht-fremdsprachig

fs. fremdsprachig

10.8 Urliste

Die Urliste befindet sich aufgrund ihrer Datengrösse in einem elektronischen Anhang (siehe CD).

11 Abbildungsverzeichnis

	Seite
Abbildung 1: Schulstufen des Kantons Aargau	15
Abbildung 2: Kern- und Erweiterungsfächer	19
Abbildung 3: Promotionsvoraussetzungen	20
Abbildung 4: Übertrittsempfehlung in die Oberstufe	23
Abbildung 5: ICF-Modell der WHO 2001	38
Abbildung 6: Beurteilungsmerkmale	40
Abbildung 7: Bezugsnormen	44
Abbildung 8: Ausschnitt Urliste	57
Abbildung 9: Veranschaulichung der verwendeten Leistungsbegriffe	66

12 Tabellenverzeichnis

	Seite
Tabelle 1: Erste Fragestellungen	11
Tabelle 2: Unüberprüfbare Hypothese	29
Tabelle 3: Einschätzung der Entwicklung / der Schulreife durch die Kindergartenlehrperson	29
Tabelle 4: Hauptfragestellung	30
Tabelle 5: Unterfragen	30
Tabelle 6: Erste überprüfbare Hypothesen	36
Tabelle 7: Festgelegte Forscherfragen bzw. Fragestellungen	48
Tabelle 8: Unüberprüfbare Hypothese	49
Tabelle 9: Festgelegte überprüfbare Hypothesen	49
Tabelle 10: Kriterien bzw. Merkmale der definierten Teilpopulation	54
Tabelle 11: Non-reaktive Spuren	55
Tabelle 12: Gruppe 3 als vordefinierte Teilpopulation	59
Tabelle 13: Gruppe 2 der geschichteten Stichprobe	59
Tabelle 14: Gruppe 1 der geschichteten Stichprobe	60
Tabelle 15: Gruppen für den allgemeinen Leistungsvergleich	61
Tabelle 16: Gruppen für den Leistungsvergleich unter den Nicht-fremdsprachigen	61
Tabelle 17: Gruppen für den Leistungsvergleich unter den Fremdsprachigen	61
Tabelle 18: Berechnungsbeispiel für einzelne Kernfächer	62
Tabelle 19: Berechnungsbeispiel für Kernfächer insgesamt	63
Tabelle 20: Stichprobe in Bezug auf die Kernfächer allgemein	71
Tabelle 21: Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Mathematik	77
Tabelle 22: Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Sprache	82
Tabelle 23: Stichprobe in Bezug auf das Kernfach Realien	88
Tabelle 24: Zusammenfassung des Vergleichs der Gruppe 2 zur Gruppe 1 bzw. zur Gruppe 3	94
Tabelle 25: Überprüfung der überprüfbaren Hypothesen	97
Tabelle 26: Beantwortung der Fragestellungen	99
Tabelle 27: Noten der nicht-fremdsprachigen Knaben (Subgruppe) der Stichprobe	112
Tabelle 28: Noten der nicht-fremdsprachigen Mädchen (Subgruppe) der Stichprobe	115
Tabelle 29: Noten der fremdsprachigen Knaben (Subgruppe) der Stichprobe	118
Tabelle 30: Noten fremdsprachige Mädchen (Subgruppe) der Stichprobe	121
Tabelle 31: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	124
Tabelle 32: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	124
Tabelle 33: Mittelwert und Standardabweichung für Kernfächer insgesamt: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	124

Tabelle 34:	Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125
Tabelle 35:	Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Mathematik: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125
Tabelle 36:	Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	125
Tabelle 37:	Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Sprache: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	126
Tabelle 38:	Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Realien: Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	126
Tabelle 39:	Mittelwert und Standardabweichung für Kernfach Realien: Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	126
Tabelle 40:	Durchschnittlicher Notenunterschied Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	127
Tabelle 41:	Durchschnittlicher Notenunterschied nicht-fremdsprachig und fremdsprachig Gruppe 1, 2 und 3	128
Tabelle 42:	Durchschnittlicher Notenunterschied Nicht-fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	129
Tabelle 43:	Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1, 2 und 3	130
Tabelle 44:	Durchschnittlicher Notenunterschied Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2 bzw. Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3	131
Tabelle 45:	Übertrittsentscheid Oberstufe Knaben 6. Regelklasse	141
Tabelle 46:	Übertrittsentscheid Oberstufe Mädchen 6. Regelklasse	141

13 Diagrammverzeichnis

	Seite
Diagramm 1: Kernfächer insgesamt: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	67
Diagramm 2: Kernfächer insgesamt: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3	70
Diagramm 3: Kernfach Mathematik: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3	76
Diagramm 4: Kernfach Sprache: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3	82
Diagramm 5: Kernfach Realien: Nicht-fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3 und Fremdsprachige der Gruppe 1, 2 und 3	88
Diagramm 6: Übertrittsentscheide in die Oberstufe	104
Diagramm 7: Kernfach Mathematik: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	132
Diagramm 8: Kernfach Sprache: Gruppe 1, 2 und 3	133
Diagramm 9: Kernfach Realien: Gruppe 1, 2 und 3 allgemein	134
Diagramm 10: Kernfächer insgesamt: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2	135
Diagramm 11: Kernfach Mathematik: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2	136
Diagramm 12: Kernfach Sprache: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2	137
Diagramm 13: Kernfach Sprache: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3	138
Diagramm 14: Kernfach Realien: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 1 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 2	139
Diagramm 15: Kernfach Realien: Vergleich Fremdsprachige Gruppe 2 und Nicht-fremdsprachige Gruppe 3	140

14 Literaturverzeichnis

- Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrer-Verband alv. (2014). *Sparpaket 2013*. Analyse des alv, Aarau. Zugriff am 04.09.2015 unter <http://alv-ag.ch/scms/upload/Dokumente/Standpunkte/Sparpaket/18.1.14%20Analyse%20alv%20Positionspapier.pdf>
- Balmer, T. (2014). *Schülerinnen- und Schülerbeurteilung. Ein Glossar*. Pädagogische Hochschule, Bern. Zugriff am 15.09.2015 unter https://www.phbern.ch/fileadmin/user_upload/IWB/Dokumente/Balmer_Beurteilung.pdf
- Becker, R. (2012). Migrantenkinder im Schweizer Bildungssystem. Sprachliche Schwierigkeiten sind oft das grösste Problem. *Panorama*, 1, 24-25.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2013). *Beurteilung und Schullaufbahntscheide. Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen*. (3. überarbeitete Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag. Zugriff am 9.10.2015 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/zeugnisse/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/brosch_re.spooller.download.1376384281381.pdf/beurteilung_und_schullaufbahntscheide.pdf
- Coradi Vellacott, M., Hollenweger, J., Nicolet, M. & Wolter, S.C. (2003). *Soziale Integration und Leistungsförderung. Thematischer Bericht der Erhebung PISA 2000*. Bundesamt für Statistik (BFS) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), Neuchâtel. Zugriff am 01.10.2015 unter http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAAahUKEwiQleW2i4jJAhXFHQ8KHWMTc5M&url=http%3A%2F%2Fwww.bfs.admin.ch%2Fbfs%2Fportal%2Fde%2Findex%2Fdienstleistungen%2Fpublikationen_statistik%2Fpublikationskatalog.Document.26274.pdf&usq=AFQjCNGgdvs5gLJdy-FyjTrLwQaqU42cJQ
- D-EDK Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2015). *Schlussbericht zum Projekt Lehrplan 21*. o.A. Zugriff am 08.11.2015 unter https://www.lehrplan.ch/sites/default/files/Schlussbericht%20Projekt%20Lehrplan%2021_2015-06-18.pdf
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2010). *Unterricht Deutsch als Zweitsprache (DaZ) im Kindergarten*. o.A. Zugriff am 04.09.2015 unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/organisation%20daz%20kiga.pdf
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2014a). *Integrierte Heilpädagogik (IHP) und Kleinklassen im Kanton Aargau*. o.A. Zugriff am 06.09.2015 unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/besondere_foerderung/BKS-VSSO_uebersicht_karte_ps_mit_ihp_bzw_kkl.pdf

- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2014b). *Lehrplan Volksschule Kindergarten*. Abteilung Volksschule, Aarau. Zugriff am 29.08.2015 unter https://gesetzessammlung.ag.ch/frontend/annex_document_dictionaries/11489
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2014c). *Lehrplan Volksschule Primarschule und Oberstufe*. Abteilung Volksschule, Aarau. Zugriff am 04.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/unterricht_schulbetrieb/lehrplan_lehrmittel_volksschule/lehrplan_lehrmittel_volksschule.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2014d). *Leistungen beurteilen und ausweisen. Handreichung für Schulen*. (3. Fassung). Abteilung Volksschule, Aarau. Zugriff am 04.09.2015 unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20leistungen%20beurteilen%20ausweisen.pdf
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2014e). *Leistungsbeurteilung und Promotion an der Volksschule Aargau. Informationsbroschüre für Eltern*. Abteilung Volksschule, Aarau. Zugriff am 04.09.2015 unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/01_ueber_uns/publikationen_1/BKS_2014_promv_elternbroschuere.pdf
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015a). *Begabtenförderung*. o.A. Zugriff am 13.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/begabungsforderung/begabungsforderung.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015b). *Deutsch als Zweitsprache (DaZ)*. o.A. Zugriff am 29.08.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/daz/daz.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015c). *Einschätzungsbogen & Beurteilungsinstrumente*. o.A. Zugriff am 11.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/leistungsbeurteilung_uebertritte/beurteilungsinstrumente/beurteilungsinstrumente.jsp?sectionId=175543&accordId=0#
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015d). *Einschulungsklasse*. o.A. Zugriff am 21.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/einschulungsklasse/einschulungsklasse.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015e). *Handreichung Heilpädagogik in Regelklassen und Kleinklassen*. (Version 2). Abteilung Volksschule. o.A. Zugriff am 29.08.2015 unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/handreichung%20heilpaedagogik.pdf

- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015f). *Häufige Fragen und Antworten. Laufbahnentscheide und Beurteilungsinstrumente an der Volksschule*. Abteilung Volksschule Sektion Entwicklung. o.A. Zugriff am 19.09.2015 unter http://www.schulen-aargau.ch/kanton/Dokumente_offen/faq%20beurteilungsinstrumente%20volksschule.pdf
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015g). *Integrierte Heilpädagogik oder Kleinklassen*. o.A. Zugriff am 04.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/ihp/ihp.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015h). *Kleinklasse*. o.A. Zugriff am 04.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/schulstruktur_organisation/schulstufen/oberstufe/kleinklasse_1/kleinklasse.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015i). *Logopädie & Legasthenietherapie*. o.A. Zugriff am 28.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/sprachheilunterricht/logopaedie_legasthenietherapie.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015j). *Psychomotorik-Therapie*. o.A. Zugriff am 28.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/sonderpaedagogik_foerderangebote/besondere_foerderung/psychomotorik_therapie/psychomotorik_therapie.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015k). *Schulstufen*. o.A. Zugriff am 04.09.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/kindergarten_volksschule/schulstruktur_organisation/schulstufen/schulstufen.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (2015l). *Sonderschulen & Behindertenbetreuung*. o.A. Zugriff am 09.10.2015 unter https://www.ag.ch/de/bks/sonderschulen_behindertenbetreuung/sonderschulen_behindertenbetreuung.jsp
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (n.d.a). *6/3*. o.A. Zugriff am 28.09.2015 unter https://www.schulen-aargau.ch/kanton/projekte/staerkung_volksschule/6_3/Pages/default.aspx
- Departement Bildung, Kultur und Sport Kanton Aargau. (n.d.b). *Beurteilungsinstrumente*. Aarau. Zugriff am 29.08.2015 unter <https://www.schulen-aargau.ch/kanton/Leistungsbeurteilung-Uebertritte/beurteilungsinstrumente/Pages/default.aspx>
- Dietschi, I. (2003). Eindeutig überfüttert. *Die Weltwoche*, 33. Zugriff am 28.08.2015 unter <http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2003-33/artikel-2003-33-eindeutig-ueberf.html>

- Fahrländer, H. (2013, 26. September). Unmut bei Primarlehrern: „Gespart wird auf dem Buckel der Schwächsten“. *Aargauer Zeitung*. Zugriff am 15.08.2015 unter <http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/unmut-bei-primarlehrern-gespart-wird-auf-dem-buckel-der-schwaechsten-127217000>
- Grosser Rat Kanton Aargau. (2015a). *Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG)*. SAR 150.700 vom 24. Oktober 2006, Aarau. Zugriff am 10.11.2015 unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2100>
- Grosser Rat Kanton Aargau. (2015b). *Schulgesetz*. SAR 401.100 vom 17. März 1981, Aarau. Zugriff am 29.08.2015 unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100>
- Hochschule für Heilpädagogik. (2013a). *ICF Analyse – Raster. Wirkungen und Wechselwirkungen – mit Stichworten*. Unveröffentlichtes Manuskript, Zürich. Zugriff am 10.11.2015 unter http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_32543_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Hochschule für Heilpädagogik. (2013b). *ICF Kriterienliste zu den verschiedenen Komponenten 09: Ausgewählte, sonderpädagogisch relevante Beobachtungskriterien nach ICF (WHO, 2005)*. Unveröffentlichtes Manuskript, Zürich. Zugriff am 10.11.2015 unter http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=file_12843_download&client_id=ilias-hfh.ch
- Hochschule für Heilpädagogik. (2013c). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgehen*. Unveröffentlichtes Manuskript, Zürich.
- Husfeldt, V. (2009). Aus der Praxis der Leistungsbeurteilung. In Fischer, D., Strittmatter, A. & Vögeli-Mantovani, U. (Hrsg.), *Noten, was denn sonst?! Leistungsbeurteilung und –bewertung*. (S. 33-39). (1. Auflage). Zürich: Verlag LCH.
- Knapp, W., Löffel, C., Osburg, C. & Singer, K. (2011). *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarschule*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen: Hogrefe.
- König, C., Stahl, M. & Wiegand, E. (2009). *Nicht-reaktive Erhebungsverfahren: 8. Wissenschaftliche Tagung*. Institut für Sozialwissenschaften, Bonn. Zugriff am 23.09.2015 unter <http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/26126>
- Largo, R.H. (2012). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. (23. Auflage). München: Piper Verlag.

- Marti, D. (2014, 14. November). „Diese Sparübung wird teuer“. Interview der Woche mit Thomas Leitch, Präsident der Kommission für Bildung, Kultur und Sport, zu den Sparmassnahmen. *Wohler Anzeiger*, S. 33. Zugriff am 29.08.2015 unter <http://alv-ag.ch/scms/upload/Dokumente/Standpunkte/Sparpaket/14.11.14%20Artikel%20Thomas%20Leitch.pdf>
- Meier-Rust, K. (2007, 29. April). Unsere Wunderkinder. *Neue Zürcher Zeitung*. Zugriff am 13.09.2015 unter <http://www.nzz.ch/articleF4M36-1.151099>
- Moser, U., Keller, F. & Tresch, S. (2002). *Evaluation der 3. Primarschulklassen. Wichtige Ergebnisse und Folgerungen*. Kompetenzzentrum für Bildungsevaluation und Leistungsmessung an der Universität, Zürich. Zugriff am 29.09.2015 unter <http://www.ibe.uzh.ch/projekte/projektealt/forschungalt/3-primarklasse.html>
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Biel: SZH/CSPS.
- Oelkers, J. (2001). *Leistungsbeurteilung als Problem und Chance der Schulentwicklung*. Freies Gymnasium, Zürich. Zugriff am 10.10.2015 unter https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/Lehre/WiSe13_14/Reformpaedagogik/oelkers-leistungsbeurteilung_neu.pdf
- Petermann, F., Niebank, K. & Scheithauer, H. (2004). *Entwicklungswissenschaft. Entwicklungspsychologie – Genetik – Neuropsychologie*. Berlin: Springer-Verlag.
- Regierungsrat Kanton Aargau. (2013). *Interpellation der CVP-Fraktion vom 12. November 2013 betreffend Sparbeitrag im Bildungsbereich; Beantwortung*. Aarau. Zugriff am 28.09.2015 unter http://www.ag.ch/grossrat/iga_grw_dok.php?DokNr=13.099284&ShowEdok=1&OrigAppl=0
- Regierungsrat Kanton Aargau. (2015a). *Beschreibung der Massnahmen der Leistungsanalyse in der Kompetenz des Regierungsrats (beziehungsweise Gerichte, Finanzkontrolle)*. (Aktualisierte Beilage 6 zur Botschaft 14.162). o.A. Zugriff am 05.10.2015 unter https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahU-KEWjCnLbCt4XJAhUfKq8KHdN8AXI&url=https%3A%2F%2Fwww.ag.ch%2Fmedia%2Fkanton_aargau%2Ffr%2Fdokumente_8%2Fstrategie_1%2Fleistungsanalyse%2FBeilage_6_Massnahmen_Kompetenz_RR_-_gemaess_Beschluessen_GR_9_Dezember_2014_-_13_Januar_2015_1.pdf&usq=AFQjCNHwkvWvsmMxM-GUDn9ZOCjkkxfQd4w&bvm=bv.106923889,d.bGg

- Regierungsrat Kanton Aargau. (2015b). *Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen*. SAR 421.331 vom 28. Juni 2000, Aarau. Zugriff am 29.08.2015 unter <https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2092?locale=de>
- Regierungsrat Kanton Aargau. (2015c). *Verordnung über die integrative Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, die Sonderschulung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (V Sonderschulung)*. SAR 428.513 vom 8. November 2006, Aarau. Zugriff am 29.08.2015 unter https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2095/download_pdf_file
- Regierungsrat Kanton Aargau. (2015d). *Verordnung über die Laufbahnentscheide an der Volksschule (Promotionsverordnung)*. SAR 421.352 vom 19. August 2009, Aarau. Zugriff am 04.09.2015 unter https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2093/download_pdf_file
- Rheinberg, F. (2014). Bezugsnormen und schulische Leistungsbeurteilung. In Weinert, F.E. (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen*. (S. 59-71). (3. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (1. Auflage). Bern: Hans Huber.
- Sacher, W. (2014). *Leistungen entwickeln, überprüfen und beurteilen. Bewährte und neue Wege für die Primar- und Sekundarstufe*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Schmid, S. (2014). Plädoyer für die Einschulungsklasse. *Schulblatt Aargau und Solothurn*, 3, 13. Zugriff am 28.09.2015 unter http://www.iso.ch/cms/upload/pdf/Schulblaetter/SB-2014/Schulblatt_03-2014_low.pdf
- Scholz, I. & Weber, K. (2011). *Denn sie wissen was sie können*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Sieber, P. (2003). Im Kanton Aargau steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Sonderklassen an. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 1, 14-20. Zugriff am 04.09.2015 unter <http://www.doc4web.de/doc/2834678457020>
- Staatskanzlei Kanton Aargau. (2013). *Beilage zum Anhörungsbericht. Beschreibung der Massnahmen im Kompetenzbereich des Grossen Rats*. Aarau. Zugriff am 28.09.2015 unter https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/alle_medien/dokumente/aktuell_3/anhoerungen/kanton_2/archiv_2/leistungsanalyse_2013/Beilage_Massnahmen_GR.pdf
- Valtin, R. (2002). *Was ist ein gutes Zeugnis. Noten und verbale Beurteilungen auf dem Prüfstand*. Weinheim: Juventa Verlag.

von Ow, A. & Husfeldt, V. (2011). *Geschlechterdifferenzen und schulische Leistungen. Eine Übersicht zum Forschungsstand*. Pädagogische Hochschule FHNW, Aarau. Zugriff am 04.09.2015 unter <http://www.fhnw.ch/ph/hochschule/gleichstellung/geschlechterdifferenzen-und-schulische-leistungen>

WHO Weltgesundheitsorganisation. (2001). *ICF-Modell*. Zugriff am 28.09.2015 unter <http://www.erm-stal-ergo.de/index.php/ueber-uns/konzept-und-leistung/82-konzept-ergotherapie>

WHO Weltgesundheitsorganisation. (2005). *ICF Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. DIMDI, Genf. Zugriff am 16.09.2015 unter www.bkz.ch/bei-trag/630_PDF1_ICFEndfassung2005.pdf

Windlinger, R. & Kleeb, H. (2011). *Notengebung und Beurteilung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in der 5. und 6. Klasse*. Pädagogische Hochschule FHNW. o.A. Zugriff am 09.09.2015 unter <http://www.fhnw.ch/ph/iwb/download/reform-sek-i-so/ausgestaltung-5.-und-6.-klasse/notengebung-und-beurteilung>